

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einfluss der separativen Kleingruppe auf das schulische Selbstkonzept

Eine kritische Auseinandersetzung anhand
Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse mit
Förderbedarf in Mathematik und Deutsch

Eingereicht von: Isabelle Eisenring

Begleitung: Annette Krauss

30. Juni 2020

Abstract

Zahlreiche Forschungen belegen, dass SuS mit schulischen Schwierigkeiten ein niedrigeres schulisches Selbstkonzept (SSK) aufweisen als ihre Mitschüler*innen. Gleichzeitig ist nachgewiesen, dass separativ beschulte SuS ein vergleichsweise höheres SSK aufweisen als jene in der integrativen Regelschule. Doch wie sieht es bei der Fördermassnahme «separative Kleingruppe» aus, welche im weiteren Sinne eine Mischform darstellt? Die SuS mit Förderbedarf sind zwar in der Regelklasse, werden aber für einzelne Lektionen separativ beschult. Anhand von Fragebogen und Interviews wird das SSK von sieben Fokuskindern erfasst und mit der Fördermassnahme «separative Kleingruppe» in Verbindung gestellt. Die Forschungsarbeit untersucht zunächst das SSK der Bezugsgruppe und zeigt auf, wie sich die Kleingruppe auf das SSK auswirkt und wie ein SK-förderlicher Unterricht gestaltet werden kann.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen beteiligten Personen bedanken, welche mich während des Verfassens der Masterarbeit unterstützt und zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Bei meiner Begleitperson Annette Krauss möchte ich mich für die angenehme Zusammenarbeit und die Beratung und Betreuung während dieser Arbeit herzlich bedanken.

Den beiden 5. Klassen und ihren Klassenlehrpersonen gilt ein weiterer Dank. Bei ihnen durfte ich das schulische Selbstkonzept erfassen und sie boten mir somit die Grundlage für die Forschungsarbeit.

Ein spezieller Dank gilt den sieben Fokuskindern, welche geduldig die Fragebogen ausfüllten und bereit waren, mir in einem Interview zur Verfügung zu stehen.

Ein herzlicher Dank gilt meinem Verlobten Boris Kamphausen. Er unterstützte und motivierte mich während dieser intensiven Zeit, prüfte die gesamte Arbeit inhaltlich und stilistisch und gab mir anregende Tipps zur Optimierung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretischer Hintergrund	3
2.1	Rechtliche Grundlagen	3
2.2	Definition Förderbedarf	3
2.3	Integrative Regelschule	4
2.3.1	Teamentaching	4
2.3.2	Klassenteam KLP und SHP	4
2.3.3	Förderzentrum	4
2.3.4	Separierte Fördergruppe	4
2.3.5	Kleinklasse	5
2.4	Separative Sonderschule	5
2.5	Definition Selbstkonzept	5
2.5.1	Struktur des Selbstkonzepts	6
2.5.2	Einflussfaktoren des Selbstkonzepts	8
2.6	Definition schulisches Selbstkonzept	8
2.6.1	Struktur des schulischen Selbstkonzepts	8
2.6.2	Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts	9
2.7	Entwicklung des (schulischen) Selbstkonzepts	13
2.8	Bedeutung des (schulischen) Selbstkonzepts im Schulalltag	14
2.9	Schulisches Selbstkonzept und Lernleistung	15
3	Forschungsstand	16
3.1	Integrative Regelschule vs. Separative Sonderschule: Selbstkonzept	16
3.2	Integrative Regelschule vs. Separative Sonderschule: Leistung	17
3.3	Das Selbstkonzept von SuS mit einer Lernschwäche	17
4	Fragestellung	18
5	Forschungsmethodik	19
5.1	Rahmenbedingungen	19
5.1.1	Zeitraum	19
5.1.2	Beschreibung des Kontexts	19
5.2	Verfahren quantitativer Forschung	20
5.2.1	SESSKO	20
5.2.2	Fragebogen	21
5.3	Verfahren qualitativer Forschung	21
5.3.1	Aufbau des Interviews	22
5.3.2	Inhalt des Interviews	23
5.3.3	Durchführung des Interviews	23
5.3.4	Auswertung eines Interviews	23
5.3.5	Beschreibung der FokusKinder	24
5.4	Methodenkritik	25

6	Aufbereitung und Auswertung	25
6.1	SESSKO	25
6.2	Interview	27
6.2.1	Transkription als Aufbereitungsinstrument	27
6.2.2	Kategorienbildung	27
6.2.3	Definitionen der Kategorien	28
6.3	Fragebogen	30
7	Darstellung der Ergebnisse	31
7.1	SESSKO: Klasse A und Klasse B.....	31
7.1.1	Vergleich Rohwerte	31
7.1.2	Vergleich Prozenträge	32
7.1.3	Vergleich T-Werte	32
7.2	SESSKO: Alle SuS in zwei Gruppen.....	33
7.2.1	Vergleich Rohwerte	33
7.2.2	Vergleich Prozenträge	34
7.2.3	Vergleich T-Werte	34
7.3	SESSKO: Fokuskinder	35
7.4	Interviews mit den Fokuskindern	38
7.4.1	Absolutes Urteil.....	38
7.4.2	Kriterialer Vergleich	39
7.4.3	Individueller Vergleich	39
7.4.4	Sozialer Vergleich	40
7.4.5	Emotionale Komponenten	40
7.4.6	Kognitive Prozesse.....	41
7.4.7	Leistungsfähigkeit	42
7.4.8	Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot	44
7.5	Fragebogen	45
8	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	48
8.1	Vergleich der Ergebnisse mit der theoretischen Grundlage.....	48
8.1.1	Wechselwirkung schulische Leistung – schulisches Selbstkonzept	49
8.1.2	Auswirkungen der separativen Beschulung	49
8.1.3	Befunde der SESSKO	50
8.1.4	Fokuskinder	51
8.1.5	Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts bezüglich der Kleingruppe	53
8.2	Beantwortung der Fragestellung.....	58
8.3	Reflexion der Erhebung und Auswertung.....	59
8.4	Wichtigste Erkenntnisse	60
8.5	Ausblick	60
9	Quellen und Verzeichnisse	62
	Abbildungsverzeichnis	62
	Tabellenverzeichnis	63
	Literaturverzeichnis.....	64
	Anhangsverzeichnis.....	69

Abkürzungsverzeichnis

bpB	besondere pädagogische Bedürfnisse
FK	Fokuskind(er)
FM	Fördermassnahmen
IF	Integrierte Förderung
iLZ	individuelle Lernziele
ISR	Integrierte Sonderschulung
KG	Kleingruppe
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
MitSuS	Mitschülerinnen und Mitschüler
SESSKO	Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts
SK	Selbstkonzept
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Volksschulgesetz (VSG) steht unter § 2: „Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder und schafft die Grundlage zu lebenslangem Lernen“ (Kanton Zürich, 2005, S.1).

Die pädagogischen Bedürfnisse des Individuums und der Klasse sind dabei sehr unterschiedlich. Für Lehrpersonen kann die grosse Heterogenität eine immense Herausforderung darstellen. Sind die individualisierenden Massnahmen der Klassenlehrperson (KLP) im Regelunterricht nicht mehr ausreichend, unterstützen Fachpersonen in schulischer Heilpädagogik, Logopädie, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Psychomotorik. Auch Kinder mit einem Sonderschulstatus werden in die Regelschule integriert (ISR). Insgesamt liefert die Schule damit einen wichtigen Beitrag zur Integrationsfähigkeit der Gesellschaft.

Die Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) sind in erster Linie die Fachpersonen, wenn es um Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf geht (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2014, S.7). Zu ihrem Grundauftrag gehört auch das Unterstützen der Klassenlehrperson und das aktive Mitwirken im Unterricht. Dies kann in Form von Teamteaching oder anderen Formen der Unterrichtskooperation stattfinden. Die entsprechenden Fördermassnahmen (FM) werden in Zusammenarbeit mit der KLP geplant und koordiniert. Unter Kapitel 2.3 sind die verschiedenen FM in der Regelschule detailliert beschrieben. Das Ziel ist stets der integrative Unterricht, welcher eine heterogene Schülerschaft berücksichtigt und die optimale Förderung aller SuS anstrebt. Im Fokus der vorliegenden Arbeit sind SuS, welche im Bereich Lernen besonderen Förderbedarf aufweisen und der Fördermassnahme «Kleingruppe» zugewiesen wurden. Diese Massnahme mit separativem Charakter wird in dieser Arbeit auf deren Wirkung auf das schulische Selbstkonzept untersucht. Da in diesem Bereich kaum Forschungen vorliegen, soll diese Arbeit Sinn und Auswirkung dieser Massnahme untersuchen.

Dass Leistung und schulisches Selbstkonzept in einer Wechselwirkung stehen, fasst Hellmich (2011, S.37) aus verschiedenen Studien zusammen. Verschiedene Faktoren spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: Die schulische und ausserschulische Lernumgebung, persönliche Voraussetzungen, Vorwissen aber auch Motivation und emotionale Variablen beeinflussen sich gegenseitig (Hasselhorn & Gold, 2009). Inwiefern ein Kind eine positive oder negative Erwartungshaltung einer Leistungssituation gegenüber einnimmt, hängt ebenfalls von dessen Einschätzung seiner schulischen Fähigkeiten ab (Valentine, Dubois & Cooper, 2004). Ein stabiles Selbstkonzept ist im Leben eines Kindes zentral für ein gesundes Aufwachsen (Engel, 2015). Es lässt sich von aussen nicht beobachten, da es sich um ein subjektives Konstrukt handelt. Es kann lediglich vom Individuum selbst erfasst werden. In der Literatur gibt es mittlerweile Instrumente, um das schulische Selbstkonzept zu erfassen. Die vorliegende Arbeit widmet sich in erster Linie dem schulischen Selbstkonzept und legt dar, inwiefern die Fördermassnahme „Kleingruppe“ darauf Einfluss nimmt.

Persönlicher Bezug:

„In der Mathematik-Stunde komme ich wieder zu Ihnen, weil das kann ich eh nicht!“. Dieser Satz einer

Schülerin war es, den die Autorin auf die Idee dieser Masterarbeit brachte. Aufgrund seiner Erfahrungen und des Selbstkonzepts war die Misserfolgserwartung dieses Kindes sehr hoch. Was kann ihm helfen, damit es die Aufgaben eben doch lösen kann und sich das auch zutraut? Die Autorin schlussfolgerte, dass dieses Mädchen zu wenig Erfolgserlebnisse hatte, um ein positives Fähigkeitskonzept zu bilden. Die Stärkung des Kindes ist eine zentrale Aufgabe der Schule. Durch ein gestärktes Selbstkonzept traut man sich eher, Herausforderungen anzunehmen. Die Ressourcen an der Schule der Autorin wurden so eingesetzt, um die Kinder bestmöglich unterstützen zu können. Eine Fördermassnahme davon ist die Arbeit in Kleingruppen (KG). Doch wie wirkt sich diese auf das Kind aus? Besucht es die Kleingruppe, weil es aus seiner Sicht sowieso nichts kann oder weil es weiss, dass es da unterstützt wird? Verschiedene Faktoren prägen das Selbstkonzept. Der Autorin ist es ein besonderes Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) sich in der Schule wohl fühlen und sich ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich entwickeln können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Beantwortung dieser Forschungsfrage ist für die Heilpädagogik von Interesse, weil die Fördermassnahme Kleingruppe bisher nicht auf deren Wirkung auf das schulische Selbstkonzept untersucht wurde. Da dieses in einer Wechselwirkung mit der schulischen Leistung steht, gehört es zur Aufgabe der SHP, dass sie die Kinder beim Aufbau eines gesunden Selbstkonzepts unterstützen. Zahlreiche Studien und Publikationen sind zu finden, welche separative und integrative Schulung gegenüberstellen und deren Einfluss auf das schulische Selbstkonzept untersuchen. Daraus zeigt sich, dass die Schulform das schulische Selbstkonzept eines Kindes prägt. Die im Schulalltag häufig umgesetzte Fördermassnahme der Kleingruppe weist separativen Charakter auf. Diese Arbeit soll den Schulischen Heilpädagogen aufzeigen, inwiefern diese Fördermassnahme Einfluss auf das schulische Selbstkonzept haben kann.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Erkenntnisse über das schulische Selbstkonzept zu gewinnen und zu untersuchen, inwiefern die Kleingruppe Einfluss darauf nimmt.

1.3 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst relevante Begriffe und Konzepte erläutert und Zusammenhänge hergestellt. Die Beschreibung der Bestandteile und Einflussfaktoren des (schulischen) Selbstkonzepts sowie dessen Entwicklung werden ausführlich dargestellt. In der pädagogischen-psychologischen Forschung gehört das von Richard J. Shavelson (1976) erstellte Modell zu einem der einflussreichsten.

Das Kapitel zum aktuellen Forschungsstand hält Erkenntnisse zum Selbstkonzept von SuS mit besonderem Förderbedarf fest. Zudem wird der Zusammenhang zwischen schulischem Selbstkonzept und Lernleistung dargelegt. Zahlreiche Studien beschäftigten sich bereits mit dem Vergleich zwischen dem schulischen Selbstkonzept von SuS aus integrativem und separativem Schulsetting. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung und Darstellung der Forschungsergebnisse resultiert die Fragestellung.

Im anschliessenden Kapitel werden das Forschungsdesign und die Rahmenbedingungen erläutert. Die SESSKO (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts) und der Fragebogen als

quantitative Instrumente sowie das Interview als qualitatives Instrument werden beschrieben und die Fokus Kinder vorgestellt. Infolge der Auswertung der Forschungsinstrumente werden die Ergebnisse ausführlich dargestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zusammengeführt und diskutiert und führen zur Beantwortung der Fragestellung. Die Reflexion des Prozesses und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen für die zukünftige Tätigkeit als SHP bilden den Abschluss dieser Arbeit.

2 Theoretischer Hintergrund

Seit den 1970er Jahren wird kontrovers diskutiert, welches Konzept bei sonderpädagogischem Förderbedarf das richtige ist. In diesem Spannungsfeld steht die Sonderbeschulung auf der einen Seite, die integrative Beschulung auf der anderen. Durch den gemeinsamen Unterricht schlägt Heimlich (2003) einen didaktischen Weg vor, der die Kinder durch Integration unterstützt und vor Stigmatisierung schützt.

2.1 Rechtliche Grundlagen

Das Volksschulgesetz nennt unter §33, dass SuS mit besonderen Bedürfnissen wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet werden (Kanton Zürich, 2005). Unter den sonderpädagogischen Massnahmen wird unter §34 die integrative Förderung (IF) genannt. Spezifischere Ausführungen sind der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen zu entnehmen (Kanton Zürich, 2007). Dort definiert der §6 die IF als zusätzliche Unterstützung durch eine Förderlehrperson. Die genaue Ausarbeitung der sonderpädagogischen Angebote liegt jeweils in den Händen der Schulgemeinden.

2.2 Definition Förderbedarf

Die Gründe für zusätzlichen Förderbedarf können grob zwei Kategorien zugeordnet werden: **Schulleistungsschwäche** und **Verhaltensauffälligkeit**. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Bereiche oft kovariieren und sich gegenseitig beeinflussen (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012). Fällt es einem Kind schwer, die Lernziele in der Regelklasse in genügender Qualität und im zur Verfügung stehenden Zeitrahmen zu erreichen, spricht man in der sonderpädagogischen Literatur von Schulschwierigkeiten, Teilleistungsschwäche (zum Beispiel Rechenschwäche), Lernbeeinträchtigung, Lernbehinderung oder von Förderbedarf im Bereich Lernen (ebd.). Lauth, Brunstein und Grünke (2004) fassen diese «Minderleistungen bei absichtsvollem Lernen» als *Lernstörungen* zusammen. Diese können fachspezifisch oder allgemein sein sowie vorübergehend oder andauernd.

Die *Lernbehinderung* ist dabei eine besonders ausgeprägte Art der Lernstörung. In der Schweiz wird eine Lernbehinderung bei einem Intelligenzquotienten zwischen 75 und 90 diagnostiziert. Die Zuverlässigkeit dieses Indikators wird jedoch in den letzten Jahren von Fachpersonen zunehmend kritisch hinterfragt. Gründe für eine Lernstörung liegen einer hohen Komplexität zugrunde. In der vorliegenden Arbeit sind unter Schulleistungsschwäche jene Kinder einbezogen, welche die Lernziele in der Regelklasse ungenügend oder nur knapp genügend erreichen (Venetz et al., 2012, S.24).

Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten erleben während des Unterrichts oft mehr Stresssituationen als ihre MitSuS. Ihre Selbsteinschätzung ist stärker von der Situation abhängig als bei Kindern ohne entsprechenden Förderbedarf. Dies führt dazu, dass ihr momentanes Befinden während einer kurzen Zeitdauer stark variieren kann (Venetz et al., 2012, S.204).

Aufgrund der Bedeutsamkeit der Schulleistungsschwäche für diese Arbeit wird der Fokus auf die Kinder mit entsprechendem Förderbedarf gelegt.

2.3 Integrative Regelschule

Aufgrund der grossen Heterogenität der SuS und dem entsprechend besonderen Förderbedarf gibt es nicht *die* integrative Schulform. Venetz et al. (2012, S.20) führen Formen der Integrationspraxis auf und erläutern den Begriff «gemeinsamer Unterricht». Ziel dabei ist, dass jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten am Unterricht teilnehmen und seinen Beitrag dazu leisten kann (Heimlich, 2003). Der Fokus wird dabei von der Schul- auf die Unterrichtsebene verschoben. Dieser Begriff fasst verschiedene Formen der integrativen Unterrichtspraxis zusammen. Zentral sind die Absprachen zwischen KLP und SHP sowie die individuelle Begleitung zu optimieren (Venetz et al., 2012, S.22). Allerdings betonen Venetz et al. (2012), dass trotz des Bestrebens um gemeinsames Unterrichten besondere Förder- und Therapieangebote ausserhalb der Regelklasse notwendig sind. Das Volksschulamt des Kantons Zürich publizierte acht Organisationsmodelle für das sonderpädagogische Angebot von Regelschulen. Da jede Schule ein eigenes Konzept hat, ist dies eine wertvolle Unterstützung, da auch Chancen und Risiken der einzelnen Modelle genannt werden. Ziel ist für alle, auf eine inklusive Kultur hinzuarbeiten (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2015). Fünf Modelle daraus werden nachfolgend aufgeführt und kurz beschrieben.

2.3.1 Teamteaching

Die SHP unterstützt die SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (bpB) im Regelunterricht zusammen mit der KLP. Sie individualisiert Unterrichtsmaterial und passt es den Bedürfnissen der SuS an. Der Vorteil dieser Massnahme liegt klar darin, dass die SuS mit bpB integrativ und ohne Stigmatisierung gefördert werden. Zudem kann die SHP auch präventiv arbeiten und die KLP bei der Gestaltung des Unterrichts in einer heterogenen Klasse unterstützen.

2.3.2 Klassenteam KLP und SHP

Diese Massnahme setzt eine gefestigte Kooperationskultur im Lehrpersonenteam voraus und kombiniert verschiedene Modelle in sich. Es findet ein sehr differenzierter Regelklassenunterricht statt, den KLP und SHP gemeinsam planen, durchführen und überprüfen. Je nach Bedarf können spezifische Förderangebote separat in der Kleingruppe unterrichtet werden.

2.3.3 Förderzentrum

Die Zusammensetzung in dieser Form ist oft heterogen und die Gründe für die Separation können sehr unterschiedlich sein. Innerhalb der Regelschule werden die SuS vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum im Förderzentrum betreut. Aufgenommen werden SuS mit Verhaltensauffälligkeiten, besonderen Bedürfnissen, besonderen Begabungen oder beispielsweise zur Vorbereitung auf die Gymnasiumsprüfung.

2.3.4 Separierte Fördergruppe

Auf diese Fördermassnahme wird für diese Arbeit der Fokus gelegt. SuS mit bpB erhalten zusätzliche Unterstützung in einem oder mehreren Fächern. Meist sind Deutsch, Mathematik und teils Fremdsprachen davon betroffen. Die SHP fördert die SuS in der «Kleingruppe» (KG) getrennt von der

Regelklasse. Der Vorteil liegt darin, dass die SuS mit bpB gezielte sonderpädagogische Förderung erhalten, welche den Bedürfnissen flexibel angepasst werden kann. Eine klassenstufe-homogene Gruppe erleichtert die Absprachen zwischen KLP und SHP. Diese zusätzliche Unterstützung findet möglichst unterrichtsnah statt (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S.168). Dieses Unterstützungsangebot wird nach definierten Kriterien wahrgenommen (z. B. ungenügende Noten, Schwierigkeiten mit dem Arbeitstempo in der Regelklasse). Mit den Kindern, Eltern, SHP und KLP findet regelmässig ein schulisches Standortgespräch statt. Dabei werden Ziele überprüft und festgelegt. Weiter wird entschieden, ob die Fördermassnahme weitergeführt wird.

2.3.5 Kleinklasse

Unterrichtet werden acht bis zwölf SuS von einer SHP. Regelmässig soll die Möglichkeit zur Reintegration überprüft werden. Dies kann auch schrittweise stattfinden, in dem die Kleinklassen-SuS teilweise den Regelunterricht besuchen.

2.4 Separative Sonderschule

Übersteigen die speziellen Bedürfnisse eines Kindes die Ressourcen einer Regelschule, kommt die separative Sonderschule zum Tragen. Die SuS erhalten eine besondere, intensive und auf ihre Bedürfnisse angepasste Förderung. Dementsprechend sind die Klassen viel kleiner und die Fachpersonen haben mehr Zeit für das Individuum (Sonderschulen Thurgau, 2017). Lienhard-Tuggener et al. (2015, S.9) stellen zwei Tendenzen in der Thematik separative oder integrative Beschulung fest. Einerseits ist die integrative Förderung an vielen Schulen fester Bestandteil im Schulalltag. Andererseits finden in der Politik, aber teilweise auch in Lehrerverbänden kritische Diskussionen statt, in denen das Konzept der schulischen Integration als gescheitert betrachtet wird. Die Regelschule würde dem Anspruch, eine tragfähige Bildungsumgebung für alle SuS zu gestalten, nicht gerecht. Es wird gefordert, das Angebot an Kleinklassen und Sonderschulen auszubauen.

2.5 Definition Selbstkonzept

In der Fachliteratur finden sich viele Definitionen zum Begriff «Selbstkonzept». Einig sind sich die Fachpersonen darüber, dass sich das Selbstkonzept (SK) nicht auf das Selbst als Gesamtheit bezieht, sondern eine Summe aus spezifischen Teilgebieten ist (Venetz et al., 2012, S.30). Gemäss Eggert, Reichenbach und Bode (2014, S. 14) umfasst das Selbstkonzept beim Menschen seine Wertvorstellungen und Selbstwertgefühle. Die eigenen Handlungen sind abhängig von Erlebtem und beeinflussen seine Erwartungshaltungen. Venetz et al. (2012, S.30) definieren das SK folgendermassen umfassend: Es ist ein mentales Modell der eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften. Abbildung 1 stellt das Selbstkonzeptmodell nach Shavelson, Hubner und Stanton (1976, S.413) als multidimensionales Konstrukt dar. Daraus ersichtlich sind die hierarchischen Strukturen der Teilbereiche. Der Begriff akademisches SK wird synonym verwendet für schulisches SK.

Abbildung 1: Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (1976)

Rogers (1991, zitiert nach Eggert et al., 2014, S.20) führt aus, dass sich das SK durch neue Erfahrungen stets verändert und dessen Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist. (Miss-)Erfolge entscheiden über Rückschlüsse auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Eggert et al., 2014, S.28). Die Ausdifferenzierung in verschiedene Niveaus lässt Rückschlüsse auf hierarchisch höhere Selbstkonzeptfacetten ziehen. Zunächst wird das nicht akademische Selbstkonzept vom akademischen Selbstkonzept getrennt. Auf der nächsten Ebene folgt eine Differenzierung nach Inhalts- und Fähigkeitsbereichen und schliesslich auf konkrete Situationen bezogen. Auf dieser Ebene sind die einzelnen Bestandteile veränderlich, da sie situationsspezifisch sind. Für eine Veränderung des allgemeinen Selbstkonzepts sind viele einzelne Situationen erforderlich, welche von diesem abweichen (Moschner, 2011, S.630). Das allgemeine Selbstkonzept bildet ein eher stabiles Gebilde, welches sich im Laufe des Lebens durchaus ändern kann (Eggert et al., 2014, S.13).

2.5.1 Struktur des Selbstkonzepts

Eggert et al. (2014) haben aus verschiedenen theoretischen Ansätzen ein Konzept entwickelt, welches die wichtigsten Elemente des Selbstkonzepts beinhaltet. Die Vernetzung und Wechselwirkung zwischen den Teilbereichen des Selbstkonzepts werden mit Pfeilen dargestellt. Die einzelnen Elemente werden wiederum in Subsysteme gegliedert. Nachfolgend sind die Elemente ausführlich beschrieben.

Abbildung 2: Teilbereiche des Selbstkonzepts nach Eggert et al. (2014)

Das **Selbstbild** umfasst gemäss Eggert et al. (2014) die Einschätzung eines Menschen darüber, wie er seine Handlungen «objektiv» einschätzt. Die **Selbstbewertung** beinhaltet das Urteil über seine eigenen Handlungen auf emotionaler Ebene und beschreibt die subjektive Gefühlslage während dieser Bewertung. Sie ist eng mit dem Selbstbild verknüpft. Das Idealselbst, das Realselbst und das soziale Selbst sind die Bestandteile beider Elemente. Ersteres beinhaltet die Vorstellung eines Menschen darüber, wie er sich wünscht zu sein. Dieses Bild wird geprägt durch individuelle, gesellschaftliche oder kulturelle Standards (Krupitschka, 1990). Das Realselbst beschreibt die Vorstellungen über sein eigenes Erscheinungsbild, die soziale Identität und Werte und Gewohnheiten in realistischer Form. Wie ein Mensch sich in Bezug auf andere Menschen sieht und wie er sich ihnen gegenüber verhält, fließt in das soziale Selbst ein. Je nach Kontext kann sich ein Mensch unterschiedlich verhalten (ebd.).

Laut Eggert et al. (2014) ist die **Selbsteinschätzung** von Umweltfaktoren geprägt. Darunter sind (Miss-)Erfolgserwartungen, Kausalattribution und moralische Selbsteinschätzung vertreten. Die Einstellung einer schwierigen Aufgabe gegenüber hat Einfluss auf deren Bewältigung. Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstwertschätzung gehören in die Subsysteme der Selbsteinschätzung. Sie beinhalten Erfahrungen aus der Vergangenheit und der Gegenwart und beeinflussen dadurch Annahmen für die Zukunft. Bandura (2012) fasst diese Faktoren unter Selbstwirksamkeitserwartung zusammen.

Das **Körperkonzept** setzt sich aus den Subsystemen Körperschema und Körpergefühl zusammen (Eggert et al., 2014). Das Körperschema befasst sich mit der Körperwahrnehmung und den Kenntnissen des Menschen über dessen Aufbau und Struktur sowie die Vorstellung des Körpers in Raum und Zeit. Das Körpergefühl umfasst die subjektive Einstellung und Wahrnehmungen zum Körper und die Möglichkeit, sich damit auszudrücken.

Eggert et al. (2014) nennen das schulische Selbstkonzept „**Fähigkeitskonzept**“. Es umfasst die Selbstwahrnehmung, das Wissen und die Bewertung der eigenen Fähigkeiten. Auch bekannt ist es unter dem Begriff akademisches Selbstkonzept. Die Selbstwahrnehmung ist oft an Emotionen gebunden und bedeutend bei der Erstellung des Bildes der eigenen Fähigkeiten. Die Kenntnisse über die eigenen Fähigkeiten umfassen auch die Lerngeschichte und die bisherigen Erfahrungen. Die Bewertungen seiner persönlichen Fähigkeiten bieten Informationen zur eigenen Einschätzung der Kompetenzen. Die subjektive Bewertung der Zielerreichung muss nicht deckungsgleich mit der Bewertung einer Drittperson sein. Somit besteht das Fähigkeitskonzept sowohl aus kognitiven wie auch emotionalen Aspekten. Da dies die Kernkomponente in der vorliegenden Arbeit ist, wird im nächsten Kapitel nochmals vertieft darauf eingegangen.

Aus den jeweiligen Elementen von Selbsteinschätzung, Körperkonzept und Fähigkeitskonzept und deren Wechselwirkungen, entwickeln und prägen sich die Selbstbewertung und das Selbstbild (Eggert et al., 2014, S.37).

Shavelson et al. (1976) gehen davon aus, dass die Kinder die verschiedenen Dimensionen des Selbstkonzepts mit zunehmendem Alter differenzieren können. Ergebnisse von Untersuchungen zeigen, dass im Kindergartenalter die Dimensionen stark korrelieren. Diese Verbindungen nehmen bis zum fünften Schuljahr stetig ab, von da an sind keine weiteren Differenzierungen festzustellen (Engel, 2015, S.58). Der Fokus liegt in dieser Arbeit auf dem schulischen Selbstkonzept unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die verschiedenen **Komponenten des Selbstkonzepts in einer Wechselwirkung stehen**. In der Selbstkonzeptforschung ist man sich einig, dass sich das ich-bezogene Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften nicht auf das Selbst als Ganzheit bezieht, sondern mehrheitlich auf spezifische Teilaspekte (Venetz et al., 2012, S.30).

2.5.2 Einflussfaktoren des Selbstkonzepts

Entwicklungs- und sozialisationsbedingte Einflüsse bestimmen das Wissen über sich selbst (Beutel, 2008, S.39). Das Selbstkonzept entsteht in der **Auseinandersetzung mit der Umwelt**. Aus sozialen Interaktions- und internalen oder externalen Vergleichsprozessen resultieren Ansichten bezüglich seiner eigenen Fähigkeiten und Merkmale, wodurch der Mensch sein Verhalten anpasst (Hellmich, 2011, S.21). Auch bisherige Herausforderungen und deren Bewältigung beeinflussen das Selbstkonzept eines Individuums.

Das allgemeine Selbstkonzept lässt sich gemäss Hellmich (2011, S.21) auf dispositionale und situationale Anteile aufteilen. Ersteres enthält das Wissen (Kognition) über die eigenen Stärken und Schwächen. Der situationale Anteil des Selbstkonzepts beschreibt, inwiefern diese Kognitionen in entsprechenden Situationen abgerufen werden können. Dies hängt von der jeweiligen Herausforderung ab, welcher das Individuum ausgesetzt wurde. So kann ein Schüler, welcher seine Stärken in der Mathematik als hoch einstuft, bei einer herausfordernden Problemstellung trotzdem seine Fähigkeiten und Fertigkeiten anzweifeln und der Aufgabe mit Skepsis und wenig Motivation begegnen. Auslöser dafür können Faktoren aus der aktuellen Gefühlslage (z. B. Hunger, Müdigkeit) oder Rahmenbedingungen im Schulzimmer sein (z. B. Unruhe, Spannungen unter den SuS).

2.6 Definition schulisches Selbstkonzept

Das schulische Selbstkonzept ist ein Teil des Selbstkonzepts einer Person und wird in der Fachliteratur auch als akademisches Selbstkonzept (academic self-concept) oder Fähigkeitskonzept bezeichnet. Der Begriff umfasst die Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen der eigenen Fähigkeiten im schulischen Bereich (Valentine et al., 2004).

2.6.1 Struktur des schulischen Selbstkonzepts

Mit dem Begriff «schulisches Selbstkonzept» werden Einschätzungen und Einstellungen bezüglich der persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kompetenzen bezeichnet (Möller und Trautwein, 2015, S.178).

Eggert et al. (2014) beschreiben, dass das schulische SK aus **kognitiven** und **affektiven** (emotionalen) Inhalten besteht. Unter den kognitiven Komponenten versteht man die Selbstwahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die emotionale Komponente enthält die persönliche Einstellung gegenüber schulischen Bereichen auf gefühlsmässiger Ebene. Auch Rost, Sparfeldt und Schilling (2007) betrachten die affektiven Aspekte als unverzichtbare Bestandteile des schulischen

Selbstkonzepts. Möller und Trautwein (2015, S.179) begründen dies folgendermassen: «Wenn jemand sagt, er sei nicht gut in der Schule, so lässt ihn das nicht kalt.»

Schöne, Dickhäuser, Spinath und Stiensmeier-Pelster (2012, S.10) sowie auch Hellmich (2011, S.49) hingegen schliessen die affektiven Elemente aus und weisen sie klar dem Selbstwert zu. Nur aufgrund dieser Trennung sei eine differenziertere Deutung des schulischen SK möglich, welche sich auf die kognitiven Inhalte konzentriert.

Eine Unterordnung der Fächer in den akademischen Faktor mathematisches SK und verbales SK versuchte Marsh (1986). Ersteres beinhaltet Selbstkonzepte aus Mathematik und naturwissenschaftlichen Bereichen, das Zweite umfasst die Selbstkonzepte aus den einzelnen sprachlichen Bereichen und dem Fach Geschichte.

Gemäss Marsh und Yeung (2001) ergaben die Analysen, dass die Selbstkonzeptfacetten der einzelnen Schulfächer nicht klar diesem übergeordneten akademischen Faktor zugeschrieben werden können. Das bedeutet, dass das schulische Selbstkonzept in Bezug auf das Fach Deutsch nicht demselben von Englisch entsprechen muss. Im Gegenteil – Marsh und Yeung (2001) und Bong (1998) stellten einen negativen Effekt der Leistung im Spanisch auf das mathematische und englische SK fest. Rost et al. (2007) unterteilen das allgemeine schulische Selbstkonzept in die Facetten Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik, Geschichte und Biologie. Durch entsprechende Fragestellungen lassen sich spezifische oder allgemeine Informationen zum Lern- und Leistungsverhalten ableiten.

Die anhaltende Forschungsaktivität zu diesem Thema ist unter anderem auf die äusserst komplexe Selbstkonzeptstruktur zurückzuführen, welche eine stetige Entwicklungsdynamik aufweist.

Möller und Trautwein (2015, S.187) nennen als Grund für die Stabilität und Veränderlichkeit des schulischen Selbstkonzepts unter anderem, dass sich die subjektive Wahrnehmung nicht deckungsgleich mit der objektiven Wahrnehmung verhalten muss. Ein Kind, welches in einem Mathematiktest gut abschliesst, kann trotzdem der Meinung sein, wenig Begabung für dieses Fach zu besitzen.

2.6.2 Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts

Das schulische Selbstkonzept wird geprägt von verschiedenen Faktoren. Möller und Trautwein (2015, S.187) halten fest, dass bereits im Vorschulalter soziale, dimensionale, temporale und kriteriale Vergleichsinformationen als differenzierte Quellen der Selbstkonzeptgenese gelten. Weiter führen sie aus, dass eine klare Abtrennung der Vergleichsinformationen untereinander kaum möglich ist. So kann beispielsweise eine Schulnote gleichzeitig verschiedene Vergleichsinformationen bieten. Nachfolgend werden wichtige Quellen selbstkonzeptrelevanter Informationen ausgeführt.

a) Sozialer Vergleich

Umwelterfahrungen prägen das Fähigkeitsselbstkonzept und oft spielt die **soziale** Referenz dabei eine tragende Rolle (Schöne et al., 2012, S.11). Mussweiler und Rüter (2003, S.480) sehen soziale Vergleichsprozesse als *den* zentralen Prozess zur Definition des schulischen Selbstkonzepts: „Comparisons with other play a core role in self-evaluation. To understand who we are, we have to compare with others“.

Auch gemäss Venetz et al. (2012, S.31) steht das Wissen über die akademischen Fähigkeiten in Abhängigkeit zum Leistungsniveau der Bezugsgruppe. Marsh (2005) benutzt den „**Big-Fish-Little-Pond**“ oder auch Fischteich-Effekt als Erklärungsmodell. Zwei gleichgrosse Fische wirken in zwei unterschiedlichen Teichen auch unterschiedlich gross. Dies begründet, weshalb die Klassenzusammensetzung ein entscheidender Punkt bei der Einschätzung seiner Fähigkeiten ist. Bei gleichbleibender eigener Leistungsstärke erfolgt im Vergleich mit einer leistungsstarken Gruppe ein niedrigeres Selbstkonzept (kleiner Fisch im grossen Teich) als im Vergleich mit einer leistungsschwachen Gruppe. Die zentrale Bedeutung für die Genese des schulischen Selbstkonzepts schreibt auch Spinath (2004) dem Klassenverband zu. Der Vergleich mit den MitSuS führt bei guten Leistungen zu einem hohen Selbstkonzept und bei schwachen Leistungen zu einem niedrigeren Selbstkonzept (Marsh & Hau, 2004). Bereits Festingers Theorie aus dem Jahre 1954 hält fest, dass der Mensch sich mit anderen Personen vergleicht, um zu einer akkuraten Selbsteinschätzung zu gelangen.

b) Dimensionaler Vergleich

Möller und Trautwein (2015, S.189) halten fest, dass die SuS intraindividuelle (dimensionale) Vergleiche zwischen zwei Domänen anstellen. Aus Studien resultierte, dass das schulische Selbstkonzept aus folgenden zwei Facetten besteht: verbales und mathematisches Selbstkonzept. Lange ging man davon aus, dass zwischen den Selbstkonzeptfacetten eine positive Korrelation besteht. Dies kann, muss aber nicht sein, wie das Internal/External-Frame-of-Reference-Modell von Marsh (1986) festhält.

Internal/External-Frame-of-Reference Modell

Davon ausgehend, dass die Leistungen in mathematischen und verbalen Schulfächern hoch positiv korrelieren, erklärt es vier mögliche Prozesse, wie die SuS ihr schulisches Selbstkonzept entwickeln. Angelehnt an Möller und Trautwein (2015, S.189) wird das Modell erläutert, welches die Bereichsspezifität des schulischen Selbstkonzepts verdeutlicht:

1. Der **externale** Referenzrahmen (external frame of reference) beinhaltet den Vergleich seiner Fachleistung mit jener der MitSuS (sozialer Vergleich).
2. Aus diesen **sozialen** (interindividuellen) Vergleichen resultiert bei guten Leistungen ein hohes schulisches Selbstkonzept. Bei schwachen Schulleistungen entwickelt sich ein dementsprechend niedriges schulisches SK. Aus dieser Statistik ist eine positive Korrelation zwischen Schulleistung und Selbstkonzept innerhalb der Domäne zu entnehmen.
3. Der **internale** Bezugsrahmen (internal frame of reference) dient den SuS als weitere Informationsquelle. Die eigenen Leistungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer werden jenen aus den sprachlichen Fächern gegenübergestellt.
4. Aus diesen **dimensionalen** Vergleichen kann erfolgen, dass SuS mit beispielsweise guten Leistungen in der verbalen Domäne ihr schulisches Selbstkonzept in der mathematischen Domäne abwerten und umgekehrt. Dies entsteht dadurch, dass die SuS die Differenzen der persönlichen Leistungsfähigkeiten überdeutlich wahrnehmen.

Experimente und Studien von Pohlmann und Möller (2009) belegen, dass **sich positive Effekte der schulischen Leistungen** auf die entsprechenden Selbstkonzepte stärker auswirken, als negative Effekte der schulischen Leistungen auf die Selbstkonzepte in einem anderen Bereich. Dies bedeutet

konkret, dass eine gute Note in Deutsch das spezifische Selbstkonzept verbessert. Hingegen wirkt sich eine schlechte Deutschnote wenig auf das englische Selbstkonzept aus. Davon ausgehend beeinflusst der soziale Vergleich das SK stärker als dimensionale Faktoren.

c) Individueller-temporaler Vergleich

Eine weitere Bezugsnorm ist der Vergleich mit individuellen Standards. Bei dem sogenannten **individuell-temporalen** Vergleich vergleicht die Person die eigene Leistung im selben Bereich zu einem früheren Zeitpunkt und dem aktuellen Zeitpunkt. Rheinberg (2006) hält fest, dass die meisten SuS während des Schuljahres zusätzliches Wissen aneignen, was mit einer günstigen Entwicklung des Selbstkonzepts einhergehen sollte.

d) Kriterieller Vergleich

Die vierte Bezugsnorm bietet **kriteriale** Vergleiche. Gemäss Schöne et al. (2012, S.11) werden diese noch vor den sozialen Vergleichen eingesetzt. Dabei sind vorgegebene Kriterien wie beispielsweise Lernziele von Bedeutung. Auf sachlicher Ebene lässt sich so die Höhe der eigenen Fähigkeiten an einem Massstab messen.

Auch das **Feedback** der Lehrpersonen (mündlich oder durch Noten) ist für die SuS ausschlaggebend für die Schlussfolgerung ihres schulischen SK (Marsh, Köller, Trautwein, Lüdtke & Baumert, 2005; Spinath, 2004). Sie erhalten dabei Informationen, ob sie eine bestimmte Leistung, «ein Kriterium», erfüllt haben (Möller & Trautwein, 2015). Die Leistungsrückmeldung sollte der kognitiven Entwicklung des Kindes angepasst sein. Anfangs der Schulzeit liegt der Fokus eher beim Loben und die Kinder werden weniger mit kritischen Rückmeldungen konfrontiert (Helmke, 1998). Mit zunehmendem Alter und dem Medium Noten erhalten die SuS öfters eine differenzierte Leistungsrückmeldung. Insofern vergrössert sich der Kontext zwischen SK und Leistung und wird realistischer. Die SuS entwickeln erst mit der Zeit ein Verständnis für die wechselseitige Beziehung zwischen Fähigkeit, Anstrengung und Leistung (Nicholls, 1978).

Gemäss Meyer (1984) gehören direkte und indirekte Rückmeldungen relevanter Bezugspersonen (**Umwelt**) zu den wichtigsten Determinanten. Dazu gehören in der Primarschule die Eltern, Lehrpersonen und MitSuS. Deren Handlungen, Aussagen und Reaktionen vermitteln dem Individuum deren Fähigkeitsfremdeinschätzung (ebd.).

e) Absolutes Urteil

Nebst sozialen, individuellen und kriterialen Aspekten können auch absolute Urteile („Ich kann gut rechnen“) getroffen werden. Dabei sind jedoch die Bezugsnormen der befragten Person nicht erkennbar (Schöne et al., 2012, S.11).

f) Emotionale Aspekte

Nebst dem absoluten Urteil, welches eine reine Beschreibung der eigenen Fähigkeiten darstellt, können die Einschätzungen auch affektiv gefärbt sein. Aus dem absoluten Urteil „Ich kann gut rechnen“ würde mit einem emotionalen Aspekt beispielsweise „Meine mathematische Begabung macht mich

stolz“ folgen. Hingegen können auch negative Emotionen in das schulische Selbstkonzept einfließen: „Ich schäme mich, dass ich nicht gut rechnen kann“ (Hellmich, 2011, S.48).

g) Wahrnehmung des Unterstützungsangebots

Indem die Lehrpersonen den SuS positive Lernerfahrungen ermöglichen und sie während des Unterrichts unterstützen, schaffen sie eine förderliche Ausgangslage für ein positives Selbstkonzept (Möller & Trautwein, 2015, S.196). Die individuelle Zuweisung von Aufgaben durch die Lehrperson kann einerseits als lernförderliches Unterstützungsangebot oder als Fähigkeitszuschreibung an das Kind wahrgenommen werden (Meyer, 1984). Der Schwierigkeitsgrad der zugeteilten Aufgaben sowie die Zuschreibung, ob das Kind noch üben muss oder im Stoff weiterschreiten darf, lässt Rückschlüsse auf die Fähigkeitsfremdeinschätzung der Lehrperson ziehen. Neben expliziten Rückmeldungen der Lehrpersonen ist auch diese **«versteckte Form»** von Rückmeldungen zu beachten (s. unter d) kriterialer Vergleich). SuS, welche regelmässig Hilfestellungen von Lehrpersonen erhalten, erfahren häufiger negative Rückmeldungen und stehen öfter im Fokus der Lehrpersonenaufmerksamkeit (Greene, Beszterczey, Katzenstein, Park & Goring, 2002).

h) Motivation

Die motivationale Wirkung des schulischen Selbstkonzepts wird durch zahlreiche Literatur belegt (Meyer, 1984). Das Lernverhalten des Individuums steht in einer Wechselwirkung mit dessen schulischem Selbstkonzept (Hellmich, 2011, S.38). Die Lern- und Leistungsbereitschaft (Motivation) wird beeinflusst durch das Wissen über seine eigenen Fähigkeiten. Die Motivation wirkt sich auf die Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer und Lernbereitschaft aus, welche sich positiv auf die schulischen Leistungen auswirken kann. Sie ist in dem Sinn als Schaltstelle zwischen schulischem Selbstkonzept und Schulleistung zu verstehen und nimmt damit eine wichtige Rolle ein. Umgekehrt kann dies bei einem niedrigen schulischen SK auch zu einer geringeren Lernbereitschaft führen.

i) Kognitive Interpretationsprozesse

In Leistungssituationen steht das schulische Selbstkonzept nebst der Motivation auch in Verbindung mit der Genese von Erfolgserwartungen und Ursachenerklärungen (Schöne et al., 2012, S.12). Die Ursachenzuschreibung spielt eine wichtige Rolle zur Erklärung, wie ein Kind die eigenen Fähigkeiten aus seinen Leistungen erschliesst. Je nach Resultat und Schwierigkeit der Prüfung passt es seine Fähigkeitseinschätzung an. Mögliche Rückschlüsse sind beispielsweise (un-)genügende Anstrengung, (keine) Begabung, schlechter Tag oder unfaire Lehrperson (Hellmich, 2011, S.57). Kinder sind etwa ab dem achten Lebensjahr fähig, solche Kausalinterpretationen abzuleiten (Nicholls, 1978).

Gemäss Schöne et al. (2012, S.12) werden Misserfolge von Personen mit einem niedrigen schulischen SK auf interne, stabile Faktoren wie beispielsweise mangelnde Begabung zurückgeführt. Personen mit einem hohen schulischen SK machen eher externe Variablen – beispielsweise den Zufall - dafür verantwortlich. Wie zahlreiche Studien belegen, werden Erfolge von Personen mit einem hohen schulischen SK auf die eigene Begabung erklärt (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S.476). Je

niedriger das schulische Selbstkonzept ist, desto eher wird bei Erfolgen anstelle der eigenen Fähigkeit die Aufgabenschwierigkeit oder der Zufall verantwortlich gemacht.

Angelehnt an Eggert et al. (2014, S.43) zeigt das nachfolgende Schema die Unterteilung in die verschiedenen Ursachenerklärungen für die persönliche Leistung auf:

Tabelle 1: Schema zur Ursachenerklärung nach Eggert et al. (2014)

	intern	extern
stabil	Fähigkeit / Begabung	Aufgabenschwierigkeit
variabel	Anstrengung	Zufall / Glück

Die gewählte Attribution ist im Wesentlichen von dem persönlichen (schulischen) Selbstkonzept abhängig (ebd.). Reinhard & Dickhäuser (2009) gehen davon aus, dass die (Miss-) Erfolgserwartung vom schulischen Selbstkonzept beeinflusst wird. Bewertet eine Person die Begabung für eine Aufgabe eher als hoch, schätzt sie den Erfolg als wahrscheinlich ein. Möller und Trautwein (2015, S.187) stellen eine Auswirkung auf das schulische Selbstkonzept hauptsächlich dann fest, wenn die (mangelnde) Begabung internal-stabil begründet wird.

2.7 Entwicklung des (schulischen) Selbstkonzepts

Kindern bis circa acht Jahren fällt es schwer, sich differenzierte Eigenschaften zuzuschreiben (Mummendey, 2006). Gemäss Oerter (2002) beginnen Kinder zwischen fünf und acht Jahren, die eigenen Merkmale zu verknüpfen und sich Eigenschaften durch den Vergleich mit anderen zuzuschreiben (klug - dumm). Erst ungefähr ab dem neunten Lebensjahr erfassen sie ambivalente Merkmale an sich. So realisieren sie beispielsweise, dass sie in einem Raum mit fremden Menschen schüchtern reagieren, während sie unter Freunden eine offene Haltung einnehmen können (ebd.). Zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr entwickeln die Kinder zudem die Fähigkeit, zunehmend die Selbstkonzeptdimensionen zu differenzieren, soziale Vergleiche als Bewertungsgrundlage für das eigene Selbst anzustellen und Fremdeinschätzungen in ihre Selbsteinschätzung einfließen zu lassen (Mummendey, 2006).

Während der Grundschulzeit ist gemäss Studien von Helmke (1998) eine durchschnittliche Abnahme des schulischen SK feststellbar. Dies hängt damit zusammen, dass Kinder im Vorschulalter deutlich grössere Schwierigkeiten zeigen, ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Helmke (1998) erklärt dieses Phänomen mit „Vom Optimisten zum Realisten“.

Empirische Studien belegen ein deutlich höheres generelles Selbstkonzept eigener Fähigkeiten bei Jungen und Männern im Vergleich zu Mädchen und Frauen (Hellmich, 2011, S.120). Beim domänenspezifischen Anblick bietet sich ein differenziertes Bild. Bereits im Vorschulalter bewerten die Jungen ihre Fähigkeiten im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich höher als Mädchen. Hingegen bewerten Mädchen bereits im frühen Alter ihre Kompetenzen im schriftsprachlichen Bereich positiver ein als Jungen (ebd.). Die Selbsteinschätzungen stimmen mit den tatsächlichen Leistungen überein. Die tatsächlichen Leistungsunterschiede sind allerdings viel kleiner als der Unterschied in den Selbstkonzepten.

2.8 Bedeutung des (schulischen) Selbstkonzepts im Schulalltag

Die Forschungen zum Selbstkonzept sind in der Pädagogischen Psychologie gerade im Zusammenhang mit SuS sehr aktiv (Möller & Trautwein, 2015, S.178). Dies beruht auf zwei Faktoren. Einerseits wird die Vermittlung eines positiven Selbstbilds in jeder Erziehung als Ziel angesehen, da das psychische Wohlbefinden einer Person von einer positiven Selbstbewertung profitiert. Andererseits zeigen zahlreiche empirische Untersuchungen, dass eine positive Bewertung der persönlichen Leistungsfähigkeit die tatsächlichen Leistungen beeinflussen kann. Auch Helmke (1998, S.117) hält fest, dass dem schulischen Selbstkonzept eine Schlüsselrolle für die subjektive Bewältigung und Bewertung schulischer Lern- und Leistungsanforderungen zukommt.

Inwiefern das Kind die erforderliche Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft (Motivation) bei einer Aufgabe zeigt, hängt von seinem schulischen Selbstkonzept ab. Nur wenn es glaubt, die nötigen Fähigkeiten für die Bearbeitung dieser Aufgabe zu besitzen, wird es die Aufgabe zu lösen versuchen und damit den Kompetenzerwerb fördern. Unterschätzt ein Kind seine Kompetenzen, wird längerfristig auch der Kompetenzerwerb in diesem Fach darunter leiden (Hellmich, 2011, S.120). Ein negatives schulisches Selbstkonzept kann zu abnehmender Ausdauer und Zunahme störender Gedanken führen, was zu einer Leistungsminderung führt (Schöne et al., 2012, S.9). Deswegen gehört nebst der Förderung von Kompetenzen in Fächern wie Mathematik, Sprache und Naturwissenschaften auch die Unterstützung in der Entwicklung der Identität und Persönlichkeit zu den Aufgaben in der Schule. Die Bewertung, Beschreibung und Einschätzung eigener Stärken und Schwächen sind eine wichtige Voraussetzung, um im Alltag Herausforderungen meistern zu können (Hellmich, 2011, S.19).

Wilbert beschreibt die Auswirkungen eines positiven Selbstkonzepts über seine Fähigkeiten in einem bestimmten Fach an folgenden Punkten: Ein Kind wählt eine mittelschwere Aufgabe, welche in dieser Form eine förderliche Lerngelegenheit darstellt. Dadurch entwickelt es Interesse an diesem Fach und die Anstrengungsbereitschaft ist erhöht. Auch bei Herausforderungen versucht das Kind dabei zu bleiben. Im Idealfall führt dies zu verbesserten Leistungen und einem erhöhten Selbstkonzept (Wilbert, 2010, S.70).

Als Lehrperson ist zu beachten, dass das schulische Selbstkonzept des Kindes nicht unbedingt seinen tatsächlichen Leistungen entspricht. Ist das Fähigkeitsselbstkonzept beispielsweise unzutreffend niedrig, hat dies negative Folgen auf die Leistung, obwohl das Kind kognitiv zu mehr in der Lage wäre (Schöne et al., 2012, S.9). Meyer (1984) betont, dass ein realistisches Selbstkonzept dazu beiträgt, sich mit angemessenen Aufgaben zu beschäftigen und sich von gefährlichen oder überfordernden Situationen fernzuhalten.

Der Zusammenhang zwischen (Miss-) Erfolgserwartung und schulischem Selbstkonzept bringt auch den Faktor emotionale Reaktion mit sich (Schöne et al., 2012, S.13). Ein niedriges schulisches Selbstkonzept kann folglich nebst motivationalen auch emotionale Defizite mit sich bringen (Stiensmeier-Pelster & Schöne, 2008).

2.9 Schulisches Selbstkonzept und Lernleistung

Lern- und Schulleistungen sind abhängig von verschiedenen Faktoren. Zu den externen Faktoren gehören bei den Kindern beispielsweise die **schulische und ausserschulische Lernumwelt**. Individuelle Voraussetzungen **wie Vorwissen und Intelligenz sowie motivationale und affektive Variablen zählen zu den internen Faktoren** und sind ebenfalls von grosser Bedeutung (Hasselhorn & Gold, 2009).

Die Vorstellungen und Überzeugungen der eigenen schulischen Fähigkeiten sind wichtige Determinanten bei der Bewältigung von Lern- und Leistungssituationen (Hellmich, 2011; Valentine et al., 2004). Gemäss Ehm (2014, S.7) weisen zahlreiche Studien den Effekt aus, dass jene SuS mit vergleichbaren kognitiven Voraussetzungen in ähnlichen Lernumgebungen bessere Leistungen erzielen, wenn sie sich mehr zutrauen. Ein hohes Selbstkonzept korreliert folglich mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung, einer ausgeprägten Lern- und Leistungsmotivation als auch mit den schulischen Leistungen. Somit beeinflusst nicht nur die Leistung das schulische Selbstkonzept, sondern eher das Selbstkonzept die Leistungsentwicklung nachhaltig (ebd.)

Beeinflusst denn nun die Lernleistung das Selbstkonzept oder das Selbstkonzept die Lernleistung? Dass diese Faktoren in einer Wechselwirkung stehen, darüber ist man sich in der Literatur mittlerweile einig. Es bestehen jedoch verschiedene Theorien, welcher Faktor wann Einfluss nimmt.

Hellmich (2011, S. 37) hält fest, dass SuS mit einem hohen schulischen Selbstkonzept zu einem späteren Messzeitpunkt wie erwartet bessere Resultate erreichen als jene SuS, welche ein tieferes schulisches SK angeben (self-enhancement Ansatz). Dem gegenüber stehen zahlreiche Studien, welche die Rückwirkung der Leistung auf das schulische SK belegen (skill-development Ansatz).

Schuchardt et al. (2015) stellen fest, dass tiefe Selbsteinschätzungen im entsprechenden Selbstkonzept-Bereich vorgenommen werden, in dem auch tiefe Lernleistungen auszumachen sind. Dieser Erkenntnis schliessen sich Eggert et al. (2014, S. 74) an. Schuchardt et al. (2015, S. 8) halten fest, dass **Lernschwierigkeiten** für die SuS eine Belastung sind und sich negativ auf das globale schulische SK auswirken können. Aufgrund der vielen Misserfolge über die Schulzeit hinweg, hat sich bei Kindern mit kombinierten Lernschwächen ein negatives schulisches SK manifestiert, welches über alle Facetten hin geprägt ist (ebd.). Diese negative Einschätzung der eigenen Kompetenzen haben eine niedrigere Anstrengungsbereitschaft und geringere Lernmotivation zur Folge. Kindern mit isolierten Lernschwächen gelingt eine differenzierte Einschätzung des Selbstkonzepts im jeweiligen Leistungsbereich. Gemäss Schuchardt et al. (2015) belegt eine Vielzahl von Studien, dass SuS im Laufe der Schulzeit fachspezifische Selbstkonzeptfacetten ausbilden.

Eggert et al. (2014, S.74) fassen die Befunde zusammen, welche das schulische Selbstkonzept von Hochbegabten untersuchten. Da verschiedene Testverfahren angewendet wurden, sind keine eindeutigen Resultate zu vernehmen. Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass hochbegabte SuS über ein mindestens genauso positives schulisches Selbstkonzept verfügen wie durchschnittlich

begabte Kinder. Das Selbstkonzept hochbegabter Kinder bedarf noch weiteren Forschungen, um befriedigende Resultate zu erzielen.

Zusammenfassend halten Schöne et al. (2012, S.13) fest, dass das schulische Selbstkonzept durch die motivationalen, emotionalen und kognitiven Faktoren die Leistung sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen kann. Somit ist es ein bedeutsamer Faktor für die Schulleistung.

3 Forschungsstand

Zahlreiche Studien beschäftigten sich bereits mit der Frage, inwiefern sich die Zuteilung eines Kindes mit besonderem Förderbedarf in eine integrative Regelschule respektive separative Sonderschule auf das Selbstkonzept auswirkt. Weiter gibt es einige Studien, welche sich mit der Entwicklung des schulischen SK von SuS mit besonderem Förderbedarf auseinandersetzen. Nachfolgend werden relevante Forschungsergebnisse dargelegt.

Als Messinstrument des (schulischen) Selbstkonzepts wird in vielen Studien ein entsprechender Fragebogen eingesetzt. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine vergleichbaren Forschungsprojekte, welche als Referenz dienen können. Auch dem VSA sind bisher noch keine Forschungen bezüglich des schulischen Selbstkonzepts in Verbindung mit der separativen Kleingruppe bekannt (P. Dietiker, persönl. Mitteilung, 04.03.2020). Deshalb wurde für diese Arbeit ein Interview ausgearbeitet, welches den Fokus auf die separative Kleingruppe legt.

3.1 Integrative Regelschule vs. Separative Sonderschule: Selbstkonzept

Da die Fördermassnahme «Kleingruppe» ebenfalls separativen Charakter hat, sind die Forschungen bezüglich Regel- und Sonderschule im weiteren Rahmen eine Bezugsmöglichkeit für diese Arbeit.

Der soziale Vergleich in der Schule ist gemäss Mussweiler und Rüter (2003, S.480) die wichtigste Bezugsnorm zur Genese des schulischen Selbstkonzepts. Die Klasse bildet dabei den Bezugsrahmen, aufgrund dessen die Kinder Aufwärts- beziehungsweise Abwärtsvergleiche mit ihren Leistungen machen können (Hellmich, 2011, S.31). Diese Vergleiche beeinflussen das schulische Selbstkonzept dann positiv oder negativ. Problematisch wirkt sich bei diesen Vergleichsprozessen der sogenannte «Big-Fish-Little-Pond-Effekt» oder zu Deutsch «Fischteicheffekt» nach Marsh (2005) aus. In der integrativen Regelschule ist das Leistungsniveau in einer Klasse der vergleichbaren Altersgruppe höher als in einer separativen Sonderschule. Bei gleichbleibenden Leistungen eines Kindes führte dieser Effekt zu folgenden Konsequenzen:

Das Kind (big fish) schätzt seine Fähigkeiten in der schwächeren Klasse (Sonderschule; little pond) höher ein als ein Kind (little fish) in der leistungsstärkeren Klasse (integrative Regelschule; big pond).

SuS mit einer Leistungsschwäche in einer integrativen Schulform zeigen ein klar tieferes schulisches SK als ihre MitSuS ohne besonderen Förderbedarf (Moschner und Dickhäuser, 2012). Auch verglichen mit SuS aus der Sonderklasse zeigt sich ein deutlich tieferes schulisches Selbstkonzept (Bless & Mohr, 2007).

Die Analyse von Bless (2000) fassen die Erkenntnisse ähnlich zusammen. Nicht nur im Vergleich mit ihren MitSuS ohne Lernschwäche, auch in der Gegenüberstellung mit vergleichbaren SuS aus der Sonderklasse weisen die integrierten SuS ein tieferes schulisches SK aus.

Trotz des tieferen schulischen Selbstkonzepts geben die Kinder in der Studie von Neumann, Lütjeklöse, Wild und Gorges (2017) ein emotional ähnliches Wohlbefinden an. Hingegen schätzen sie sich sozial schlechter integriert ein. Lienhard-Tuggener et al. (2015) halten fest, dass die soziale Einbindung nicht nur von der Schulungsform abhängig ist. Die Forschung zeigt, dass die Persönlichkeit des Kindes (soziale Zugänglichkeit, Toleranz, Verlässlichkeit) eine zentrale Rolle dabei spielt.

Das schulische Selbstkonzept separativ beschulter Kinder ist zunächst höher, entsprechen jedoch nicht zwingend der Realität (ebd.). SuS, welche aufgrund ihrer Lernschwäche für bestimmte Fächer in «Lerngruppen» eingeteilt werden, weisen eine realistischere Selbsteinschätzung auf. Doch diese Separation könnte das schulische Selbstkonzept negativ beeinflussen. Differenzierte Lernangebote innerhalb der Klasse würden sich somit vorteilhaft auswirken.

3.2 Integrative Regelschule vs. Separative Sonderschule: Leistung

Im Vergleich verschiedener separativer und integrativer Schulungsformen kommen zahlreiche Autoren zur Erkenntnis, dass SuS mit Lernschwierigkeiten in integrativen Schulformen ebenso gute oder sogar noch bessere Lernfortschritte erzielen als in separativen Sonderklassen (Altmeyer, Burkhardt, Hättich, Krauss, Venetz & Lanfranchi, 2018, S.7). Möller und Trautwein (2015) kommen zur Schlussfolgerung, dass die Schulform nur zweitrangig ist. In erster Linie ist die Qualität des Unterrichts und der Förderung entscheidend. Dem stimmen Bless und Mohr (2007) zu. Sie halten fest, dass eine individuelle Förderung von zentraler Bedeutung ist und die alleinige Platzierung im gemeinsamen Unterricht nicht ausreichend ist.

Durch die integrative respektive separative Beschulung verändert sich auch die soziale Bezugsnorm des Kindes. Gemäss Möller und Trautwein (2015, S.189) stellt sich nun aufgrund der genannten Erkenntnisse folgende Frage: Ist das höhere schulische Selbstkonzept oder die bessere schulische Leistung mehr zu gewichten? Ein leistungsstärkeres Umfeld beeinflusst das schulische SK negativ, steigert jedoch die eigene Leistungsfähigkeit. Hingegen wirken sich leistungsschwächere Umgebungen positiv auf das schulische SK aus, zeigen jedoch weniger leistungsfördernde Wirkung. Möller und Trautwein (2015, S.189) empfehlen deshalb gerade bei SuS mit Förderbedarf, den Leistungszuwachs des Kindes anhand der individuellen Bezugsnorm aufzuzeigen und nicht die soziale Bezugsnorm in den Fokus zu stellen.

3.3 Das Selbstkonzept von SuS mit einer Lernschwäche

Eggert et al. (2014, S.74) halten fest, dass Schulleistungen und schulisches Selbstkonzept miteinander zusammenhängen. Ein niedriges schulisches SK wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit aus, schwache schulische Leistungen wirken sich wiederum negativ auf das schulische Selbstkonzept aus. Je schlechter also die Schulleistung ist, desto niedriger fällt das Selbstkonzept aus.

SuS mit einem besonderen Förderbedarf zeigen zudem eher Schwierigkeiten, ihre Selbsteinschätzung adäquat wahrzunehmen. Gemäss Venetz et al. (2012, S.202) zeigt sich, dass ihre persönliche Wahrnehmung oft positiv verzerrt ist im Vergleich zu ihren MitSuS.

Widaman (1992) entdeckte, dass SuS teilweise Strategien entwickelten, um trotz ihrer schlechten Schulleistungen ein positives Selbstkonzept zu wahren. Dies gelang ihnen einerseits durch **Dis-counting**. Dabei werden die schlechten Leistungen heruntergespielt. So wird der Wert der Schule gemindert, da «das echte Lernen draussen stattfindet». Andererseits gelangen sie zu **übertriebener Selbsteinschätzung**, indem sie die eigene Leistung mit einem anderen, sehr schwachen Kind, in den Vergleich stellten.

Lauth und Wilms (1981) stellten bei SuS aus der Sonderschule eher misserfolgsorientierte Attribuierungen fest. Das heisst, Erfolge werden tendenziell auf externe Faktoren, wie beispielsweise Zufall, geschoben und nicht auf die eigene Leistung zurückgeführt.

Gemäss Eggert et al. (2014, S.31) ist die Selbsteinschätzung ein Element des Selbstkonzepts. Sie beinhaltet die Einschätzung des Gefühls nach einer Handlungsausführung über seine individuellen Fähigkeiten. Ein lernförderliches und unterstützendes Umfeld (Familie, Freunde, Lehrer), gibt den SuS mit einer Lernschwäche eine sichere Bindung und wirkt sich positiv auf deren Selbstkonzept aus. SuS mit einer unsicheren Bindung neigen eher zu Über- oder Unterschätzung ihrer Fähigkeiten.

4 Fragestellung

Die Auswirkungen auf das schulische Selbstkonzept von separativer Beschulung in Sonderschulen im Gegensatz zu integrativer Beschulung in Regelschulen wurden mehrfach untersucht. Es zeigten sich deutliche Unterschiede, wobei das schulische SK in Regelschulen bei Kindern mit Förderbedarf tiefer ist als im Sonderschulsetting. Die Beschulung in niveauähnlichen Gruppen scheint somit das schulische SK zu stärken. Im Förderkonzept des Kantons Zürichs werden auch Fördergruppen als sonderpädagogische Fördermassnahme im Rahmen integrativer Schule genannt. Dies bedeutet, dass die SHP eine Kleingruppe separativ unterrichtet. Somit wird innerhalb der integrativen Schule eine separate „Insel“ gebaut. Wie sich dies wiederum auf das Selbstkonzept der Kinder auswirkt, wurde bisher kaum erforscht.

Wie der aktuelle Forschungsstand zeigt, wurde das schulische SK von SuS mit besonderem Förderbedarf bereits vielfach untersucht. Ergänzend zu diesen Studien soll in dieser Arbeit untersucht werden, inwiefern die Einteilung (von SuS mit Förderbedarf) in eine separative Fördergruppe Einfluss auf das schulische Selbstkonzept hat. Daraus resultiert folgende Fragestellung:

Inwiefern beeinflusst die Zuteilung in die separative Fördergruppe das schulische Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf?

Diese generelle Fragestellung wird in zwei Hypothesen ausdifferenziert, welche eine gegensätzliche Beeinflussung des schulischen SK vermuten.

Hypothese 1: Analog zur separativen Sonderbeschulung wird das schulische SK in der Kleingruppe aufgrund der schwächeren Bezugsgruppe positiv beeinflusst.

Hypothese 2: Aufgrund der (räumlichen) Trennung von ihren MitSuS wird den SuS mit Förderbedarf verdeutlicht, dass sie weniger Leistung zeigen als andere. Dies wirkt sich negativ auf das schulische SK aus.

5 Forschungsmethodik

Eggert et al. (2014, S.123) stellen verschiedene diagnostische Wege zur Erfassung des Selbstkonzepts vor. Dazu gehören die Beobachtung, mündliche und schriftliche Befragungen und die Analyse der Arbeitsprodukte. Dadurch werden sowohl verschiedene Dimensionen berücksichtigt als auch vielfältige Zugänge zum Kind ermöglicht.

In dieser Arbeit wird das schulische SK untersucht und ein Bezug zum Förderunterricht hergestellt. Die damit verbundenen Rahmenbedingungen und Forschungsmethoden werden in diesem Kapitel erläutert. Zuerst soll das schulische SK einer 5. Klasse durch einen standardisierten Fragebogen (SESSKO) erhoben und analysiert werden. Anschliessend wird mit sieben Kindern, welche im Regelunterricht Schwierigkeiten in der Lernzielerreichung in Mathematik und/ oder Deutsch haben, ein Interview geführt. Dieses soll Aufschluss darüber geben, inwiefern die Einteilung in die Kleingruppe (aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten) das schulische SK beeinflusst. Ergänzend zum Interview schätzen die Kinder auf einem Fragebogen die Auswirkungen der Kleingruppe auf ihr SSK ein. Bei diesem Forschungsvorgehen werden die qualitative und quantitative Methode verknüpft. Durch diese Kombination kann ein Erkenntnisgewinn optimiert werden (Meixner, 2009).

5.1 Rahmenbedingungen

Unter diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen des Forschungsprojekts beschrieben. Nebst dem Zeitpunkt der Datenerhebungen sowie einer Kontextbeschreibung wird das Vorgehen der quantitativen und qualitativen Forschung genauer beschrieben.

5.1.1 Zeitraum

Die SESSKO wurde von den 5. Klässler*innen anfangs Januar ausgefüllt. Dafür besuchte die Autorin beide Klassen und führte durch die Erfassung. Die Interviews wurden Ende März durchgeführt. Der Fragebogen mit Bezug auf die Arbeit in der Kleingruppe wurde im Anschluss an die Interviews ausgefüllt.

5.1.2 Beschreibung des Kontexts

Das Forschungsprojekt wurde mit insgesamt 35 SuS aus der 5. Klasse durchgeführt. Die beiden Parallelklassen werden an derselben Schule unterrichtet und werden von einer Klassenlehrperson geführt. Klasse A besteht aus 17 SuS. Davon haben sechs Kinder einen Förderbedarf in Mathematik oder Deutsch (oder in beidem). Die Klasse B besteht aus 18 SuS, wovon zu diesem Zeitpunkt lediglich ein Mädchen im Rahmen der IF Unterstützung erhält. Die etwas unausgeglichene Verteilung der Kinder beruht darauf, dass auf diese Weise die Ressourcen der SHP sinnvoller genutzt werden können, da sie so mehr Lektionen in derselben Klasse unterstützen kann. Die sieben Fokus Kinder haben einen IF-Status (Integrierte Förderung). Diesen erhalten sie, nachdem die LP und Eltern aufgrund der kognitiven oder sozial-emotionalen Entwicklung Förderbedarf feststellen. Ein Junge verfügt aufgrund seiner

kognitiven Einschränkungen über einen ISR-Status (Integrierter Sonderschüler). Detaillierte Angaben zu den Fokuskindern werden unter 5.3.5 beschrieben.

5.2 Verfahren quantitativer Forschung

Aus diesem Datenerhebungsverfahren werden numerische Daten erhoben. Je mehr Teilnehmer bei dieser Befragung Daten liefern, desto aussagekräftigere Auswertungen können vorgenommen werden. Der Aufbau der eingesetzten Fragebogen ist im Gegensatz zur qualitativen Forschung statisch und dient dazu, vorab gestellte Hypothesen zu überprüfen. In erster Linie werden theoriegeleitet Daten gesammelt, welche die Gütekriterien **Objektivität**, **Reliabilität** und **Validität** erfüllen (Röbken & Wetzell, 2016). Die Objektivität ist gegeben, wenn die Ergebnisse unabhängig von der durchführenden Person erhoben werden können und diese keinen Einfluss darauf hat. Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) beurteilt die formale Genauigkeit des Messinstruments. Sie ist auch ein Indikator für die Replizierbarkeit (Wiederholbarkeit). Die Fragen sollen eindeutig formuliert sein, sodass keine Missverständnisse entstehen, um Messfehler ausschliessen zu können. Die Validität ist dann gegeben, wenn das Messinstrument genau das misst, was erhoben werden soll (Ebermann, 2010).

Schöne et al. (2012, S.6) bestätigen, dass die SESSKO diesen drei Gütekriterien entsprechen. Die Autorin achtete bei der Erstellung des eigenen Fragebogens darauf, diese Gütekriterien zu erfüllen. Eine detaillierte Erläuterung zur Auswertung der beiden quantitativen Verfahren erfolgt unter Kapitel 6.1 (SESSKO) und 6.3 (Fragebogen).

5.2.1 SESSKO

Die Messung des allgemeinen schulischen SK ist anhand der SESSKO durchgeführt worden (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts nach Schöne et al., 2012). Wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, werden dabei ausschliesslich die kognitiven Elemente berücksichtigt. Dazu gehören die Bereiche Begabung, Intelligenz, Fähigkeit, Lernfähigkeit und Bewältigung von Aufgaben und Anforderungen (Schöne et al., 2012, S.16). Die affektiven Elemente schreiben Schöne et al. (2012) dem Selbstwert zu, was wiederum ein Teilbereich des gesamten Selbstkonzepts ist und somit getrennt vom schulischen Selbstkonzept betrachtet wird (ebd.). Die Probanden füllen den Fragebogen aus, in dem sie Aussagen in den vier Bereichen kriterial, individuell, sozial und absolut bewerten (Schöne et al., 2012). Dafür steht ihnen eine fünf-stufige Antwortskala zur Verfügung (vgl. A1 SESSKO-Fragebogen). Tabelle 2 stellt die Definitionen dieser vier Begriffe detailliert dar und verdeutlicht sie mit einem entsprechenden Beispiel. Der Test kann gleichzeitig mit mehreren SuS durchgeführt werden. Für die Auswertung werden die Rohwerte innerhalb der Skalen addiert und anschliessend mit den vorliegenden Normen ausgewertet und interpretiert.

Tabelle 2: Die vier Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts (Schöne et al., 2012, S.11)

Bezugsnorm	Definition
kriterialer Vergleich	Kriteriale (sachliche) Massstäbe bilden die Basis zur Einschätzung des Selbstkonzepts. Dazu gehören beispielsweise zu erreichende Lernziele oder Noten.
<i>Beispiel</i>	<i>Note 3 in Mathematik: Ich bin schlecht in diesem Fach, weil die Note ungenügend ist.</i>
individueller Vergleich	Diese Bezugsnorm basiert auf individuellen Standards. Der individuell-temporale Vergleich stellt die persönliche Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt den früheren Leistungen im selben Bereich gegenüber.
<i>Beispiel</i>	<i>In Deutsch bin ich viel besser geworden, weil mir weniger Fehler in der Rechtschreibung passieren als noch vor einem halben Jahr.</i>

sozialer Vergleich	Die eigenen Fähigkeiten werden verglichen mit den Fähigkeiten anderer Personen. Eigene hohe Fähigkeit wird dann als solche wahrgenommen, wenn sie für höher gehalten wird, als jene anderer Personen. «Bei gleicher individueller Leistungsstärke resultieren in leistungsstarken Vergleichsgruppen niedrigere Selbstkonzepte als in leistungsschwachen» (Big fish little pond effect; Schöne et al., 2012, S.11).
<i>Beispiel</i>	<i>Die anderen SuS sind während des Unterrichts immer viel schneller fertig mit den Aufgaben. Sie sind in der Schule besser als ich.</i>
absolutes Urteil	Im Gegensatz zu den drei relativen Fähigkeitsrepräsentationen, welche aufgrund von sozialen, individuellen oder kriterialen Vergleichen entstehen, kann eine Aussage über die persönlichen Fähigkeiten auch absolut vorgenommen werden. Hierbei sind die Vergleichsmassstäbe, auf welcher die Einschätzung des Individuums beruhen, nicht erkennbar.
<i>Beispiel</i>	<i>Ich bin klug.</i>

5.2.2 Fragebogen

Zusätzlich zu den SESSKO dient ein selbstkonzipierter Fragebogen zur Erfassung der Wirkung der Kleingruppe auf das schulische SK (vgl. A8 Fragebogen). Die Ergebnisse der sieben befragten Kinder sollen in diesem Forschungsprozess somit eine Tendenz erkennen lassen, inwiefern die KG das schulische SK beeinflusst. Inhaltlich ist der Fragebogen näher beim Interview, da sich die Aussagen auf die Arbeit in der Kleingruppe beziehen. Die acht Aussagen sind in einer fünf-stufigen Antwortskala zu beantworten. Ergänzend zum Interview bietet der Fragebogen die Möglichkeit, das Feld der erhobenen Daten zu verdichten. Wie von Eggert et al. (2014, S.128) empfohlen, wurden die Aussagen so formuliert, dass sie den Items kriterial, individuell, sozial, absolut und emotional zugeordnet werden können und somit einen Bezug zum schulischen Selbstkonzept haben. Altrichter und Posch (2007) beschreiben die schriftliche Befragung als eine Art von formalisiertem Interview. Im Gegensatz zum Interview kann der Fragende nicht umgehend auf die Beantwortung reagieren oder Nachfragen stellen. Da der Fragebogen anschliessend an die Interviews ausgefüllt wurde, konnten die Kinder bei Unklarheiten nachfragen. Wenn die Kreuze nicht eindeutig gesetzt wurden, konnte die Lehrperson darauf hinweisen. Bei selbsterstellten Fragebogen ist darauf zu achten, dass sich die Befragten inhaltlich wie auch von der Formulierung her angesprochen fühlen (Altrichter & Posch, 2007). Die Forschungsabsichten sollen bei der Erstellung des Fragebogens klar sein, sodass eine aussagekräftige Auswertung möglich ist. Die Auswertung wird quantitativ vorgenommen. Ziel dabei ist es, eine rasche Übersicht zu erhalten, was die Kinder spontan mit dem Förderunterricht verbinden.

5.3 Verfahren qualitativer Forschung

Da bezüglich der Fragestellung wenige Erkenntnisse vorliegen, wird für diese Forschungsarbeit ergänzend das qualitative Untersuchungsdesign angewendet (Röbken & Wetzels, 2016). Der Schwerpunkt liegt in dieser Forschungsarbeit darauf, anhand von Interviews das schulische Selbstkonzept der Fokuskinder in Bezug auf die Fördergruppe zu untersuchen. Mündliche Befragungen haben den Vorteil, direkte Informationen vom Kind zu erhalten. Die Fragen können den Antworten entsprechend flexibel angepasst werden, was die Erfassung eines breiten Spektrums ermöglicht (Eggert et al., 2014, S.132).

Die Gütekriterien der qualitativen Forschung weichen von jenen des quantitativen Forschungsvorhabens leicht ab. Mruck und Mey (2000) betonen, dass der Anspruch auf Objektivität und Reliabilität unter qualitativer Perspektive unangemessen ist. Die Subjektivität der forschenden Person ist keine

Störvariable, sondern unterstützt den Verständigungs- und Verstehensprozess. Mayring (1993) hält fest, dass sich einerseits die Menschen kontinuierlich entwickeln, andererseits verändern sich die situativen Bedingungen. Deshalb ist ein Interview eine Momentaufnahme und erfüllt somit nicht das Kriterium der Reliabilität.

Moser (2015) leitet von den klassischen Gütekriterien folgende vier Faktoren ab, welche die Qualität qualitativer Forschungsvorhaben ausmachen.

Transparenz: Die Forschenden legen ihre Ziele und Methoden offen dar. Für Aussenstehende soll das Vorgehen und die daraus abgeleiteten Schlüsse nachvollziehbar sein. Dazu gehört auch, dass die Interviews in Form von Transkripten im Anhang einsehbar sind (vgl. A7 Transkripte der Interviews).

Stimmigkeit: Die ausgewählten Methoden sollen zum gewünschten Forschungsziel führen. Nur wenn die Methode mit dem Ziel vereinbar ist, entstehen vertrauenswürdige Ergebnisse.

Adäquatheit: Die Forschungsergebnisse müssen sich auf die Fragestellung beziehen. Weichen diese ab, fehlt die Basis, um die Fragestellung zu beantworten.

Anschlussfähigkeit: Die Resultate der Interviews müssen mit der Fachliteratur verknüpft werden. Daraus lassen sich Erkenntnisse ableiten und aufzeigen. Es ist wichtig, dass die theoretischen Grundlagen bereits zur Ausarbeitung der Fragestellung einbezogen werden.

5.3.1 Aufbau des Interviews

Altrichter und Posch (2007) weisen auf die zwei Ebenen der Kommunikation hin. Einerseits die inhaltliche, andererseits die Beziehungsebene. Diese beiden beeinflussen sich gegenseitig, da das Gesagte je nach Beziehung anders interpretiert werden kann. Eine gute Lehrperson-Schüler*in-Beziehung, welche auf Vertrauen basiert, ist somit eine wichtige Grundlage für das Interview. Am Anfang ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik nötig, was man aus welchem Grund und in welcher Form erfragen möchte (Altrichter & Posch, 2007, S.152). Daraus resultiert ein Leitfaden mit den relevanten Themen und deren mögliche Reihenfolge. Eine vorab notierte Fragestellung kann Unterstützung sein, muss aber während des Interviews nicht strikt so ausgeführt werden. Je nach Situation im Gespräch können andere Fragestrategien sinnvoll eingesetzt werden. Eggert et al. (2014, S.128) halten fest, dass das Interview eine wesentliche Methode ist zur Erfassung des kindlichen Selbstkonzepts. Sie stellt die geringste Gefahr einer Interpretation dar, da die Informationen direkt vom Kind selber ermittelt werden können.

Altrichter und Posch (2007, S. 152f.) schlagen folgende Vorbereitung eines Interviewleitfadens vor: Zunächst sollen Fragen formuliert werden, welche auf einem Brainstorming zum Forschungsinteresse, vorhandenen Notizen oder auch themenspezifischer Literatur basieren. Relevante Fragen werden anschliessend strukturiert geordnet und in Haupt- und Nebenfragen unterteilt. Bei der Abfolge der Fragen ist darauf zu achten, einen passenden Einstieg als «Aufwärmen» zu wählen. Genauso soll auch der Ausstieg festgelegt werden, zu dem der Dank an den Befragten gehört. Offene Fragen sollen an den Anfang des Gesprächs gelegt werden, wobei kritische Fragen eher zum Ende des Interviews erfolgen sollen.

Ein gut strukturierter und übersichtlich dargestellter Interviewleitfaden ist die Basis des Interviews. Der für die vorliegende Arbeit angewendete Leitfaden ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. A4 Interviewleitfaden). Vor der Durchführung soll das Aufnahmegerät getestet werden, um einen reibungslosen

Ablauf zu ermöglichen. Der letzte Punkt einer sorgfältigen Vorbereitung ist der Pre-Test. Mit einer Person, welche der späteren Zielgruppe vergleichbar ist, soll das Interview durchgeführt werden. Daraus lassen sich Zeitbedarf und allfällige nötige Überarbeitungen schliessen.

5.3.2 Inhalt des Interviews

Anders als bei den SESSKO werden in den Fragestellungen auch affektive Elemente als Bestandteile des schulischen SK berücksichtigt. Dies liefert Einschätzungen des Kindes kognitiver aber auch emotionaler Natur (Schöne et al., 2012, S.10). Die eindeutige Zuschreibung zu Fähigkeits- oder Selbstwertkonzept ist hierbei zweitrangig, da sie in einer Wechselwirkung stehen. Die Ergebnisse des Interviews führen die Einschätzungen der SESSKO detaillierter und auf die Kleingruppe bezogen aus.

5.3.3 Durchführung des Interviews

Gemäss Altrichter und Posch (2007, S.155f.) sollen zu Beginn des Interviews die Befragten auf den Zweck der Befragung hingewiesen werden. Dadurch fällt es ihnen leichter, Antworten zu liefern, die verwendet werden können. Wenn Kinder sich als Teil der Forschung wahrnehmen, steigert dies ihre Motivation, ihre Gedanken zur Thematik darzulegen. Eine angenehme Atmosphäre trägt dazu bei, das Interview als eine Art Gespräch mit dem Kind durchzuführen, das von diesem nicht wie eine Prüfungssituation wahrgenommen wird. Dies könnte ansonsten die Resultate verfälschen, da das Kind Aussagen macht, von denen es glaubt, die Lehrperson möchte sie hören. Aus diesem Grund ist von der befragenden Person darauf zu achten, die gemachten Äusserungen wertfrei aufzunehmen. Ebenso wichtig wie das Fragenstellen ist auch das Zuhören. Gedankengänge sollten nicht unterbrochen werden und Redepausen geben dem Interviewten Zeit, nachzudenken.

Bei der Interviewführung ist darauf zu achten, sachlich beschreibende Informationen zu Beginn des Gesprächs abzufragen, da für persönlich interpretierte Äusserungen zuerst eine Vertrauensbasis aufgebaut werden muss (ebd.). Suggestive Fragen sind zu vermeiden, da sie die Auswertung des Interviews verfälschen können. Nachfragen wirkt auf den Befragten interessiert und kann zur Erfassung von Konkretisierungen und Begründungen sinnvoll eingesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Nachfragen nicht den Charakter von Anzweifeln an bisherigen Aussagen hat.

5.3.4 Auswertung eines Interviews

Die qualitative Inhaltsanalyse ist gemäss Kuckartz (2018) eine interpretative Form der Auswertung. Die Textauswertung und -codierung basieren auf der menschlichen Verstehens- und Interpretationsleistung.

Das Transkript soll zeitnah nach der Durchführung erstellt werden (ebd.). Aufgrund dessen können Kategorien festgelegt und Interviewinhalte entsprechend sortiert werden (codieren=kategorisieren). Die Kategorien können vor der Sichtung des Datenmaterials (deduktiv) oder während respektive nach der Sichtung festgelegt werden (induktiv). Aufgrund der offenen Antwortmöglichkeiten der SuS wählte die Autorin eine Mischform beider Vorgehen, was Altrichter und Posch (2007, S.195) als Vorteil ansehen, da es eine Verbindung von Vorwissen mit Unvorhergesehenem ist.

Anschliessend werden die vergebenen Kategorisierungen analysiert, visualisiert und dokumentiert. Die projektbezogene Auswertung wird unter Kapitel 6 detailliert beschrieben.

5.3.5 Beschreibung der Fokuskinder

Zielgruppe der Befragung sind sieben 5. Klässler*innen zwischen elf und zwölf Jahren. Sechs Kinder besuchen die Klasse A, ein Kind (Melina) ist in Klasse B eingeteilt. Die Zuteilung des IF-Status erfolgte bei den meisten Kindern aufgrund ihrer Leistungen während des Unterrichts und ihrer knapp genügenden Zeugnisnoten in den erwähnten Fächern. In Tabelle 3 werden die Zeugnisnoten vom 1. Semester der 5. Klasse aufgeführt. Die Abkürzung iLZ steht für individuelle Lernziele. Im Fach Mathematik stehen diesen sieben Kindern pro Woche drei Lektionen mit der SHP in der Kleingruppe zur Verfügung. Während weiteren drei Lektionen arbeitet die SHP in der Klasse A mit der KLP zusammen und unterstützt die Kinder nach Bedarf. Jonas, Anna und Simon werden zusätzlich während drei Wochenlektionen separat beschult, da sie im Fach Französisch dispensiert sind. Dieser Unterricht wird individualisiert gestaltet und je nach Bedarf werden mathematische oder sprachliche Inhalte behandelt. Nebst Lernschwierigkeiten im mathematischen Bereich haben einzelne Kinder auch Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich. Zusätzlich zeigt sich bei einigen Förderbedarf in der Motivation oder Aufmerksamkeit. Die Namen wurden für die vorliegende Arbeit anonymisiert.

Tabelle 3: Übersicht Interviewpartner*innen

Name, Alter	Förderbedarf	Note	Kurzbeschreibung
Melina 11 J.	Mathematik	4	Engagiertes, motiviertes Mädchen. Fragt von sich aus nach, wenn sie Hilfe braucht. Lässt sich schnell ablenken durch MitSuS. Wenn Aufmerksamkeit auf Aufgabe fokussiert ist, leistet sie gute Arbeit. Wird von den Eltern bei den Hausaufgaben unterstützt. Fehler nimmt sie gut auf und nutzt sie als Lernanregung.
Joya 11 J.	Mathematik/ Deutsch (Lesen) / Aufmerksamkeit / Motivation	3.5 4	Aufgewecktes und kommunikatives Mädchen. Lässt sich sehr schnell ablenken und spricht oft mit Banknachbarin. Neigt dazu, herausfordernde Aufgaben zu umgehen. Die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bereitet ihr teilweise noch Mühe.
Maya 11 J.	Mathematik / Aufmerksamkeit	4	Aufgewecktes Mädchen. Lässt sich sehr schnell ablenken und wirkt oft unkonzentriert. Fragt oft nach, bevor sie selber nach Lösungen sucht. Fehler nimmt sie gut auf und verbessert sie zuverlässig. Nimmt ihre Fähigkeiten realistisch wahr.
Sarah 11 J.	Mathematik / Deutsch	4 3.5	Aufgestelltes und kommunikatives Mädchen. Fragt bei Unsicherheit schnell nach und löst Aufgaben am liebsten in Partnerarbeit. Löst die Aufgaben zuverlässig. Fehler lösen bei ihr ein ungutes Gefühl aus, sie lässt sich dadurch manchmal etwas entmutigen.
Anna 12 J.	Mathematik / Deutsch / Aufmerksamkeit / Motivation	4 iLZ	Ruhiges Mädchen, stark übergewichtig. Fragt selten nach bei Schwierigkeiten, löst dann einfach nichts. Individuelle Lernziele in Deutsch. Wird in Mathematik solange wie möglich nach den Lernzielen der Klasse unterrichtet. Fehler nimmt sie ohne erkenntliche Wertung zur Kenntnis und verbessert sie unzuverlässig.
Simon 12 J.	Mathematik / Deutsch / Aufmerksamkeit	iLZ iLZ	ISR Schüler, Lernstörung diagnostiziert, tiefer IQ-Wert. Grosse Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben, hat in Deutsch individuelle Lernziele. Wird in Mathematik solange wie möglich nach den Lernzielen der Klasse unterrichtet. Fragt wenig nach bei Unklarheiten und wartet deshalb manchmal ab, bis Lektion vorbei ist. Zeigt Schwierigkeiten beim realistischen Einschätzen seiner schulischen Fähigkeiten (Überschätzung). Fehler nimmt er ohne erkenntliche Wertung zur Kenntnis und verbessert sie zuverlässig.

Jonas 12 J.	Mathematik / Deutsch / Aufmerksamkeit	iLZ iLZ	Kommunikativer Junge. ADHS-Diagnose. Verbringt viel Zeit mit PC-Spielen und ist oft müde. Fragt bei Unklarheiten bei der LP nach. Seit Januar 2020 individuelle Lernziele in Mathematik und Deutsch. Fehler wirken auf ihn entmutigend. Verbesserungen macht er sorgfältig und zuverlässig.
----------------	---	------------	---

5.4 Methodenkritik

Die gemischte Erfassung kognitiver und affektiver Inhalte bei den Interviews sehen Schöne et al. (2012, S.10) kritisch. Es besteht die Gefahr, dass eine deckungsgleiche, rein kognitive Einschätzung zweier Kinder durch den Einbezug von affektiven Elementen unterschiedlich ausfällt und umgekehrt. Dies ist davon abhängig, wie wichtig es dem Individuum ist, begabt zu sein (ebd.). Daraus resultierende Fördermassnahmen könnten dann am falschen Ort angesetzt werden, da der Förderbedarf beispielsweise nicht beim Lernstoff, sondern eher im Bereich des Selbstwertgefühls liegt. Hierbei ist zu beachten, dass der Schwerpunkt dieser Arbeit klar darin besteht, das schulische Selbstkonzept in Bezug auf den Besuch der Fördergruppe zu untersuchen. Wie unter 2.6.2 beschrieben, stellen Erfahrungen und die Umwelt des Kindes einen wichtigen Einflussfaktor des SSK dar. Kinder verbinden Erfahrungen oft unbewusst mit Emotionen, wobei es schnell zu einer Vermischung von affektiven und kognitiven Inhalten kommt (Münchow, 2016). Wäre das Ziel, anhand der Resultate eine geeignete Fördermassnahme auf inhaltlicher Ebene für das Individuum abzuleiten, würde die Autorin auf den Einbezug der affektiven Elemente aufgrund der beschriebenen Faktoren verzichten. Da der Fragebogen anschliessend an das Interview ausgefüllt wurde, konnten Unklarheiten sofort angesprochen werden. Es war zu beobachten, dass die Kinder gerne zwischen den Antwortmöglichkeiten ein Kreuz setzen. Die Lehrperson konnte darauf gleich reagieren. Bei einer weiteren Durchführung ist darauf zu achten, die Kinder darauf hinzuweisen, dass sie sich klar für eine Antwortmöglichkeit entscheiden müssen. Da die Kinder bei Unsicherheiten Rückfragen stellten, konnten Missverständnisse bei der Beantwortung vermieden werden.

6 Aufbereitung und Auswertung

Dieses Kapitel erläutert die konkrete Vorgehensweise der Aufbereitung und Auswertung der SESSKO, Interviews und Fragebogen.

6.1 SESSKO

Die Erfassung des schulischen Selbstkonzept mittels der Skalen von Schöne et al. (2012) erfolgte am 6. Januar 2020 in zwei Fünftklassen. Insgesamt füllten 35 SuS die SESSKO aus. Jede Durchführung beanspruchte ungefähr 30 Minuten und fand im jeweiligen Schulzimmer der Klasse statt. Es wurde darauf geachtet, dass keine Frage unbeantwortet blieb, da die Skala sonst von der Auswertung ausgeschlossen würde. Der Fragebogen ist in vier Blöcke aufgeteilt. Tabelle 4 stellt die Skalen mit den dazugehörigen Fragen dar. Der SESSKO-Fragebogen ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. A1 SESSKO-Fragebogen). Zunächst werden die Rohwerte der einzelnen Blöcke aufgrund der Antwortkästchen ermittelt. Von links nach rechts sind die Werte 1 bis 5 vergeben (Schöne et al., 2012, S.42).

Tabelle 4: Übersicht Skalen und Fragen der SESSKO

Block	Skala	Fragen
1	kriterial	1-5
2	individuell	6-11

3	sozial	12-17
4	absolut	18-22

Durch den **Rohwert** (RW) alleine sind keine aussagekräftigen Interpretationen möglich. Erst ein Normwert kann als Vergleichsmassstab dienen, um den Rohwert einer Person zu beurteilen und einzuordnen (Schöne et al., 2012, S.42). Anhand dieser Werte ist eine Interpretation des schulischen Selbstkonzepts möglich. Die Rohwerte werden zunächst den entsprechenden **Prozenträngen** (PR) zugewiesen. Diese sind dem Anhang der SESSKO zu entnehmen. Zur Verdeutlichung werden nachfolgend die Werte von Fokuskind Melina dargestellt und erläutert.

Tabelle 5: Auswertung SESSKO Melina

Auswertung SESSKO Melina				
Skala	Rohwertpunkte	Prozentrang	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	17	44.1	48	44-52
individuell	19	34.4	45	41-49
sozial	18	40.3	45	42-48
absolut	17	41.7	47	43-51

Der Prozentrang 44.1 bedeutet, dass für die Skala «kriterial» 44.1 Prozent der SuS der Eichstichprobe einen niedrigeren oder gleich hohen Rohwert aufweisen (55.9% weisen somit einen höheren Rohwert auf). Bei der Skala «individuell» weisen 34.4 Prozent einen niedrigeren oder gleich hohen Rohwert auf. Die Skala «sozial» zeigt einen Prozentrang von 40.3 auf, woraus zu schliessen ist, dass 59.7 Prozent einen höheren Rohwert aufweisen. Für die Skala «absolut» weisen 41.7 Prozent einen niedrigeren oder gleich hohen Rohwert auf. Nun werden die Prozentränge aller vier Skalen in die entsprechenden Felder im Auswertungsbogen eingetragen. Die Auswertungsbogen aller befragten Kinder befinden sich im Anhang (vgl. A2 Auswertungsbogen der SESSKO). Anhand der Normtabellen im Anhang der SESSKO lassen sich die **T-Werte** ablesen. Da wie bei jeder psychologischen Messung von einem Messfehler ausgegangen werden kann, stellen die Rohwerte sowie auch die T-Werte jedoch nur eine Schätzung des tatsächlichen Testwertes dar. Deshalb sind den Normtabellen jeweils Angaben zum **T-Wert-Band** zu entnehmen. In Melinas Fall geht man für die Skala «kriterial» also folglich von einem T-Wert zwischen 44 und 52 aus. Darin ist die Schwankungsbreite von je einem Standardmessfehler nach oben, respektive nach unten enthalten (vgl. Tabelle 6). Die T-Werte der einzelnen Skalen gelten erst dann als verschieden, wenn sich die Intervalle nicht überschneiden. Dies ist der grafischen Darstellung auf den Auswertungsbogen deutlich zu entnehmen. Bei Melina überlappen alle vier Skalen. Nun kann aufgrund der ermittelten Daten beurteilt werden, ob der T-Wert unter- oder überdurchschnittlich ist. Dabei ist zu beachten: «Die T-Verteilung ist eine standardisierte Verteilung, deren Mittelwert bei 50 liegt und die eine Standardabweichung von zehn besitzt.» (Schöne et al., 2012, S.44). Als Durchschnittswerte gelten folglich T-Werte, deren unteres Ende des T-Wert-Bandes über 40 liegt und das obere Ende des T-Wert-Bandes unter 60 liegt. **Melinas Werte liegen somit im unteren bis mittleren Durchschnittsbereich.**

Für eine sinnvolle Interpretation müssen Informationen zur Genauigkeit der Messung vorliegen (Schöne et al., 2012, S.36). Die Festlegung des Standardmessfehlers kann ein Intervall definieren, innerhalb dessen mit grosser Wahrscheinlichkeit der tatsächliche Wert der Person liegt. Die

Standardmessfehler der Skalenrohwerter und T-Werte wie sie Schöne et al. (2012), in der Eichstichprobe der SESSKO berechnet haben, werden in Tabelle 6 aufgeführt.

Tabelle 6: Standardmessfehler Rohwert und T-Wert SESSKO (Schöne et al., 2012, S.36)

Skala	kriterial		individuell		sozial		absolut	
	RW	T-Wert	RW	T-Wert	RW	T-Wert	RW	T-Wert
Standardmessfehler	1.7	4.0	1.6	4.0	1.5	3.7	1.8	4.5

Für die Auswertung der SESSKO wurden zunächst die Werte aller 35 SuS ermittelt. Daraus konnten einerseits die Durchschnittswerte von Klasse A (17 SuS) jenen der Klasse B (18 SuS) gegenübergestellt werden (vgl. Kapitel 7.1). Dies liefert insofern spannende Erkenntnisse, da die Klassenzusammensetzungen sehr unausgeglichene sind. Während in Klasse A sechs von 17 SuS die Kleingruppe besuchen, ist es aus der Klasse B nur eines von insgesamt 18 Kindern. Detailliertere Angaben zur Klassenzusammensetzung sind dem Kapitel 5.1.2 zu entnehmen. Zusätzlich erfolgte eine Aufteilung in zwei Gruppen (vgl. Kapitel 7.2). Zur ersten Gruppe gehören jene 27 Kinder ohne Unterstützungsangebot in Form der Kleingruppe („SuS ohne KG“), in der zweiten Gruppe sind die sieben Fokuskinder („FK“), welche die Kleingruppe besuchen.

6.2 Interview

Während die SESSKO sich auf die kognitiven Komponenten des schulischen Selbstkonzepts beschränken, sollen im Interview auch emotionale Aspekte des schulischen Selbstkonzepts erfasst werden. Weiter werden auch jene Faktoren berücksichtigt, die in einer Wechselwirkung mit dem schulischen Selbstkonzept stehen. Zunächst wurden die Interviews anhand des Leitfadens (vgl. A4 Interviewleitfaden) durchgeführt und aufgenommen. Anschliessend wurden die Gespräche transkribiert und die einzelnen Aussagen anhand des Kodierleitfadens kategorisiert (vgl. A5 Kodierleitfaden). In diesem Kapitel werden die Transkription sowie die Kategorienbildung genauer beschrieben.

6.2.1 Transkription als Aufbereitungsinstrument

Kuckartz (2018) empfiehlt bei qualitativen Interviews jeweils eine Audio-Aufzeichnung. Im Gegensatz zu Gedächtnisprotokollen sind diese genauer und wörtliche Zitate sind daraus möglich. Ein weiterer Vorteil ist die Gesprächsführung. Da keine Mitschrift erforderlich ist, kann die befragende Person entspannter dem Gespräch folgen. Die Transkription und Codierung wurde anhand der Software MAXQDA vorgenommen. Die Transkriptionsregeln für die Datenaufbereitung wurden angelehnt an Kuckartz (2018, S.167) definiert und befolgt (vgl. A6 Transkriptionsregeln). Im Forschungsbericht werden die entsprechenden Abschnitte des Transkripts mit dem Namen des befragten Kindes und der jeweiligen Abschnittsnummerierung angegeben (z. B. Melina: 46).

6.2.2 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung erfolgte zunächst vor den Interviews aufgrund der Bindungstheorie. Später wurde sie aufgrund des Datenmaterials ergänzt und Subkategorien gebildet. Kuckartz (2018, S.95) spricht bei diesem Vorgehen von deduktiv-induktiver Kategorienbildung. Diese erfolgt auf Basis der Forschungsfrage. Die thematischen Kategorien wurden aufgeteilt auf **Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts** und Komponente, deren **Erleben und Verhalten in einer Wechselwirkung mit dem Selbstkonzept** stehen. In Tabelle 7 werden die relevanten Kategorien mit ihren

Unterkategorien übersichtlich dargestellt. Unter Kapitel 6.2.3 folgen die inhaltlichen Definitionen mit theoretischer Verknüpfung. Die bedeutsamen Textsequenzen aus dem Transkript werden den jeweiligen Kategorien zugeordnet (codiert). Dafür ist der Kodierleitfaden sehr hilfreich und stellt eine Erweiterung des Kodiersystems dar (vgl. A5 Kodierleitfaden). Ankerbeispiele helfen der eindeutigen Zuteilung der Aussagen der Kinder. In einem zweiten Schritt wird für jeden genannten Faktor bestimmt, ob er sich positiv, negativ oder neutral auf das schulische Selbstkonzept des Kindes auswirkt. Dies dient später einer differenzierten Auswertung der Forschungsfrage.

Tabelle 7: Kategoriensystem

Kategorien in Bezug auf die Kleingruppe		
	Hauptkategorien	Subkategorien
Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts	absolutes Urteil	<ul style="list-style-type: none"> • viel üben • schnell/nicht verstehen • etwas gut können
	kriterialer Vergleich	<ul style="list-style-type: none"> • Noten • Lernziele • Feedback LP • Feedback Eltern
	individueller Vergleich	<ul style="list-style-type: none"> • Vergleich zu früher • hypothetischer Vergleich zu früher (was wäre, wenn...)
	sozialer Vergleich	<ul style="list-style-type: none"> • Vergleich MitSuS <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitstempo - Noten - Arbeitsverhalten, Hilfe beanspruchen (mehr/weniger Fragen stellen)
	emotionale Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> • Trennung von SuS – Scham • Trennung von SuS - Angst, etwas zu verpassen • Meinung der MitSuS • Freude wegen LP • Partizipation im Unterricht (von LP wahrgenommen werden) • (nicht) gerne in die KG kommen
Wechselwirkung: schulisches SK – Erleben / Verhalten	kognitive Prozesse	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserwartung • Misserfolgserwartung • Sicherheit gewinnen • Kausalattribution (Fähigkeit, Anstrengung, «ich übe viel», ...)
	Leistungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Konzentration • Atmosphäre (Wohlbefinden, Anzahl SuS, Fehlerkultur, Lautstärke, ...) • Motivation
	Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Fragen stellen, weil weniger Kinder anwesend sind • Mehr Hilfe erhalten, da mehr Aufmerksamkeit der LP • Anteil Erklärungen (Vergleich Schulzimmer/KG) • Einschätzung der Fördermassnahme als Hilfsangebot (+) / Bestrafung (-) • Schneller/mehr Hilfe erhalten

Nachfolgend werden die in der Tabelle 7 aufgelisteten Hauptkategorien genauer ausgeführt und deren Inhalte theoriegestützt begründet.

6.2.3 Definitionen der Kategorien

Die Hauptkategorien werden nach zwei Oberbegriffen differenziert. Zunächst werden die Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts definiert. Anschliessend erfolgt die Erläuterung der Items, welche in einer Wechselwirkung zwischen dem schulischen Selbstkonzept und dem Erleben und Verhalten stehen.

Tabelle 8: Definitionen der Kategorien

Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts	
absolutes Urteil	Dazu zählen die Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten, welche absolut vorgenommen werden. Das heisst, die Bezugsnormen, welche zu einer Aussage über die Höhe der persönlichen Fähigkeiten führen, sind nicht ersichtlich (Schöne et al., 2012, S.11). Rückschlüsse auf die eigenen Stärken und Schwächen, welche nicht auf kriterialen, individuellen, sozialen oder emotionalen Vergleichen basieren, werden ebenfalls dem absoluten Urteil zugeteilt.
kriterialer Vergleich	Dieses Item umfasst die Aussagen, welche aufgrund kriterialer Massstäbe die Höhe der eigenen Fähigkeiten festlegen (Schöne et al., 2012, S.11). Zu diesen sachlichen Bezugsnormen gehören Lernziele und Noten. Auch Feedbacks von Eltern oder Lehrpersonen sind hierbei wichtige Faktoren. Sie liefern Informationen darüber, ob das Kind eine bestimmte Leistung oder «ein Kriterium» erfüllt hat (Möller & Trautwein, 2015).
individueller Vergleich	Einschätzungen zum schulischen Selbstkonzept, welche aufgrund von individuellen Standards erfolgen, gehören diesem Item an. Dabei vergleicht das Kind seine Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit jenen zu einem früheren Zeitpunkt (Schöne et al., 2012, S.11). Aussagen über die hypothetische Entwicklung über eine bestimmte Zeitspanne werden ebenfalls diesem Item zugeordnet.
sozialer Vergleich	Da ein hoher Anteil der Schulzeit in der Regelklasse stattfindet, werden dieser Kategorie sämtliche Vergleiche mit MitSuS zugeordnet. Die Regelklasse besteht aus SuS mit breit gefächerten Lern- und Leistungsvoraussetzungen. Die Kleingruppe ermöglicht den Austausch der SuS in einer leistungs-homogeneren Zusammenstellung. Dadurch wird der «Big-Fish-Little-Pond»- Effekt geschmälert (Schöne et al., 2012, S.11). Eigene Einschätzungen zu Arbeits-tempo, Noten, Arbeitsverhalten (wer stellt wie viele Fragen) und wer beansprucht wie viel Hilfe von Lehrpersonen oder Eltern, bieten den SuS Vergleichsmöglichkeiten mit ihren MitSuS.
emotionale Komponenten	Wie in Kapitel 2.6.2 ausgeführt, spielen emotionale Aspekte gemäss Eggert et al. (2014, S.36) eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der eigenen Leistungsfähigkeit. Äusserungen der Kinder, welche Gefühle mit ihren persönlichen Fähigkeiten oder mit der Zuweisung in die KG in Zusammenhang bringen, werden dieser Kategorie zugeordnet. Positive Gefühle werden zu Selbstkonzept förderlichen Faktoren gezählt, negative Gefühle zu Selbstkonzept hemmenden Faktoren. Die Trennung von der Klasse kann Scham auslösen oder Angst, etwas zu verpassen. Die Meinung der MitSuS über die Einteilung in die KG kann ebenfalls emotionale Auswirkungen auf die Fokus Kinder haben. Weiter werden Äusserungen über SuS-LP Beziehung, wie gerne man die KG besucht und wie sehr man sich von der LP wertgeschätzt fühlt diesem Item zugeordnet.
Wechselwirkung: Schulisches Selbstkonzept – Erleben / Verhalten	
kognitive Prozesse	Reinhard und Dickhäuser (2009) bestätigen, dass das schulische SK die Erfolgserwartungen beeinflusst. Äusserungen bezüglich (Miss-) Erfolgserwartung oder Kausalattributionen , welche mit der Kleingruppe insgesamt oder einzelnen Aufgaben im Zusammenhang stehen, werden dieser Kategorie zugeordnet. Die Erfolgserwartung steht in Verbindung damit, wie sicher sich das Kind mit den behandelten Inhalten fühlt. Aus diesem Grund wird auch der Faktor «Sicherheit gewinnen» in dieser Kategorie berücksichtigt.
Leistungsfähigkeit	Gemäss Hellmich (2011) wird die Lern- und Leistungsbereitschaft (Motivation) beeinflusst durch das Wissen über seine eigenen Fähigkeiten. Aussagen über Motivation, Konzentration oder Atmosphäre in der Kleingruppe werden dieser Kategorie zugeordnet, da sie Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben. Wahrnehmungen zu Wohlbefinden, Anzahl SuS, Fehlerkultur oder Lautstärke werden als Teilkomponenten der Atmosphäre ebenfalls hier eingeteilt. Da die Motivation als Schaltstelle zwischen schulischem SK und erbrachten Leistungen dient, wird auch die Veränderung der Leistungen seit dem KG-Besuch in dieser Kategorie berücksichtigt (ebd.).

Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot	Positive Lernerfahrungen und unterstützendes Verhalten der Lehrpersonen schaffen eine förderliche Ausgangsbasis für ein positives Selbstkonzept (Möller & Trautwein, 2015, S.196). Demnach sind Äusserungen, welche die Kleingruppe als Unterstützungsangebot darstellen, mit dieser Kategorie zu verbinden. Die Möglichkeit in der KG bei der Lehrperson stets nachfragen zu können, wirkt sich positiv auf die Lernerfahrung der SuS aus. Dazu gehört auch die erhöhte Aufmerksamkeit der LP, da weniger Kinder anwesend sind. Diese wiederum bedeutet für die Fokuskinder schneller oder mehr Hilfe zu erhalten. Einschätzungen zum Anteil der Erklärungen während des Unterrichts gehören ebenfalls in diese Kategorie.
--	---

6.3 Fragebogen

Der Fragebogen ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. A8 Fragebogen). Die Aussagen sind in Tabelle 9 nochmals aufgeführt, sodass die spezifischen Erläuterungen einfacher nachvollziehbar sind. Die Fokuskinder schätzen die acht Aussagen direkt anschliessend an das Interview ein. Die Kinder hatten den Fragebogen jeweils vor sich. Um sicher zu gehen, dass die Aussagen richtig verstanden werden, wurden sie jeweils vorgelesen. Bei unklaren Antworten oder geäusserten Unsicherheiten konnte die interviewende Person die Frage nochmals stellen oder dem Kind erläutern.

Tabelle 9: Aussagen im Fragebogen zur Kleingruppe

Item	
Absolut	a) In der Kleingruppe arbeite ich besser als in der ganzen Klasse.
Kriterial	b) Die Kleingruppe unterstützt mich, um die Lernziele zu erreichen.
Individuell	c) Meine Noten wurden besser, seit ich die KG besuche.
Individuell	d) Seit ich die Kleingruppe besuche, gelingen mir die Aufgaben besser als früher.
Sozial	e) Ich besuche die Kleingruppe, weil ich schwächer bin als andere Kinder in der Klasse.
Emotional	f) Es stört mich, dass ich in der KG bin und andere Kinder aus der Klasse nicht.
Einschätzungen der eigenen Leistungen...	
Sozial	g) . im Vergleich mit der ganzen Klasse. . im Vergleich mit den Kindern in der Kleingruppe.

Zu jedem Einflussfaktor des schulischen Selbstkonzepts wurde mindestens eine Aussage formuliert. Der individuelle Bezug ist doppelt vertreten. Einmal bezieht er sich klar auf die Notenentwicklung seit dem KG-Besuch, das zweite Mal wird auf die Aufgabenbewältigung Bezug genommen. Auch der soziale Bezug ist zweimal vertreten. Aussage e) hält fest, ob die Fokuskinder ihre Leistungen gegenüber den MitSuS als schlechter einschätzen und davon ihre Einteilung in die KG abhängig machen. Da die Kleingruppe eine offensichtliche Veränderung der Bezugsgruppe mit sich bringt, soll dieser Aspekt mittels den Aussagen g) zum Ausdruck gebracht werden. Den Kindern steht für die Beantwortung eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Je eher eine Aussage bei «stimmt sehr» eingeschätzt wird, desto wahrscheinlicher ist eine positive Beeinflussung des schulischen Selbstkonzepts. Hingegen bei einer Einschätzung von «stimmt gar nicht» wirkt der jeweilige Einflussfaktor des schulischen Selbstkonzepts wahrscheinlich negativ prägend. Bei den grün markierten Aussagen e) und f) gilt dies genau umgekehrt. Aufgrund der Formulierung der Aussage wirken sich die Einschätzungen näher bei «stimmt gar nicht» positiver auf das schulische SK aus.

Für den Vergleich aller Werte wurden die Aussagen der Kinder von null bis vier bewertet. Bei den Aussagen e) und f) wurden die Werte in umgekehrter Reihenfolge vergeben. So gilt für alle Aussagen: Je grösser der Wert ist, desto positiver ist der Effekt der KG auf das schulische Selbstkonzept und umgekehrt. Die Antworten von a) bis f) werden zunächst einzeln ausgewertet. Ein Vergleich dieser Werte soll zudem eine Tendenz darstellen, inwiefern das schulische Selbstkonzept durch die Kleingruppe beeinflusst wird. Die Auswertung der Aussage g) erfolgt einzeln, da sie eine direkte Gegenüberstellung der wahrgenommenen Leistung im Klassenverband mit jener in der Kleingruppe ermöglicht. Die Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens sind unter Kapitel 7.5 ausgeführt.

7 Darstellung der Ergebnisse

7.1 SESSKO: Klasse A und Klasse B

Wie in Kapitel 6.1 beschrieben, wurden die Ergebnisse der SESSKO von beiden Klassen ausgewertet. Klasse A besteht aus 17 SuS, sechs davon sind FK. Klasse B besteht aus 18 SuS, eines davon ist ein FK. Die Abbildungen 3 bis 8 stellen die Ergebnisse beider Klassen jeweils mit und ohne FK einander gegenüber. Daraus können Erkenntnisse gezogen werden, die einerseits die beiden Klassen als Gesamtes vergleichen, gleichzeitig aber auch die Ergebnisse ohne die Durchschnittswerte der FK aufzeigen. Die blaue Linie stellt jeweils die Durchschnittswerte der Klasse A dar, die rote jene von Klasse B.

7.1.1 Vergleich Rohwerte

Die Rohwerte der beiden Klassen fallen pro Skala bei den Abbildungen 3 und 4 ähnlich aus. Im Vergleich zu den Durchschnittswerten ohne Fokus Kinder sind vor allem in Klasse A Unterschiede zu erkennen. Bei beiden Abbildungen weisen die Skalen „individuell“ die höchsten Werte auf (mit und ohne FK). Die Rohwerte an sich lassen noch keine eindeutigen Rückschlüsse auf das schulische Selbstkonzept zu (Schöne et al., 2012 S.42). Die Abbildungen stellen die Durchschnittswerte der Klassen dar, woraus Ähnlichkeiten und Unterschiede festgestellt werden können. Zudem verdeutlichen die Grafiken den Einfluss der Fokus Kinder auf die Werte ihrer Klasse.

Abbildung 3: Vergleich Rohwerte Klassen A und B

Abbildung 4: Vergleich Rohwerte Klassen A und B ohne FK

7.1.2 Vergleich Prozentränge

Der Prozentrang sagt aus, wie viele Kinder der entsprechenden Eichstichprobe einen niedrigeren oder gleich grossen Rohwert aufweisen (Schöne et al., 2012, S.42). Im Vergleich der Abbildungen 5 und 6 sind klare Unterschiede erkenntlich. Unter Einbezug der Werte der Fokus Kinder fallen die Werte deutlich niedriger aus. Klasse A weist den tiefsten Wert mit 47 Prozent in der Skala „sozial“ auf. Den tiefsten Wert bei Klasse B zeigt die Skala „kriterial“ mit 54.9 Prozent. Die höchsten Werte sind bei beiden Klassen in der Skala „individuell“ zu finden: 59 Prozent (Klasse B) und 59.9 Prozent (Klasse A).

Abbildung 5: Vergleich Prozentränge Klassen A und B

Abbildung 6: Vergleich Prozentränge Klassen A und B ohne FK

Ohne die Fokus Kinder sind die Werte beider Klassen zwischen 57.2 Prozent (Klasse B, „sozial“) und 73.3 Prozent (Klasse A, „kriterial“). Die Prozentrangabstände sind nicht interpretierbar (Schöne et al., 2012, S.43). Ein Abstand zwischen PR 30 und 40 hat – trotz numerisch gleicher Differenz – eine andere Bedeutung als der Abstand zwischen PR 70 und 80.

7.1.3 Vergleich T-Werte

Die Abstände bei den T-Werten sind standardisiert (Schöne et al., 2012, S.43). Folglich ist der Unterschied der T-Werte 30 und 40 identisch wie jener der T-Werte 60 und 70. Aus dieser standardisierten Verteilung resultiert der Mittelwert 50. Die Standardabweichung beträgt 10. Somit gelten T-Werte der jeweiligen Skala unter 40 als unterdurchschnittlich. Werte über 60 weisen auf eine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im überdurchschnittlichen Bereich hin.

Abbildung 7: Vergleich T-Werte Klassen A und B

Abbildung 8: Vergleich T-Werte Klassen A und B ohne FK

Abbildung 7 zeigt die Diskrepanz beider Klassen deutlich auf. Die Durchschnittswerte der Klasse A sind mehrheitlich im unteren bis mittleren durchschnittlichen Bereich zu finden. Die Skala „individuell“ weist mit 51.9 den höchsten T-Wert der gesamten Klasse A auf. Der gesamte Durchschnitt der Klasse A deutet auf ein leicht unterdurchschnittliches Selbstkonzept hin (49). Die durchschnittlichen Werte der Klasse B liegen im mittleren Durchschnittsbereich zwischen 50.7 und 54.1. Interessant ist, dass der Wert „individuell“ bei Klasse A im Vergleich mit den anderen Skalen hoch ist (51,9), wohingegen bei Klasse B dieser Wert (51.8) vergleichsweise unter dem Durchschnitt aller vier Werte liegt. Die Klasse B weist insgesamt einen Durchschnittswert von 52.2 auf.

Durch Ausschluss der Fokus Kinder verändert sich die Grafik deutlich (vgl. Abbildung 8). Während bei Klasse B (orange) die Werte nur leicht steigen, sind die Durchschnittswerte der Klasse A nun klar im mittleren bis oberen durchschnittlichen Bereich. Der individuelle Vergleich weist den kleinsten Unterschied bei Klasse A auf, wenn man die Werte mit und ohne FK vergleicht. Der Einfluss der Fokus Kinder in Klasse A wird insofern verdeutlicht, als dass bei deren Ausschluss der gesamte Durchschnitt um 5.6 zunimmt.

7.2 SESSKO: Alle SuS in zwei Gruppen

Nebst der klassenweisen Auswertung wurden die Ergebnisse der SESSKO auch in zwei Fördermassnahme-bezogene Gruppen differenziert. Zur Gruppe „**SuS ohne KG**“ gehören jene 28 SuS, welche nicht die Kleingruppe besuchen. Die Gruppe „**FK**“ besteht aus den sieben Fokuskindern, welche das Unterstützungsangebot Kleingruppe beanspruchen. Anhand der nachfolgenden Abbildungen 9 bis 11 sollen die Ergebnisse der SESSKO veranschaulicht und ausgeführt werden.

7.2.1 Vergleich Rohwerte

Der Rohwert einer Person an sich ist noch nicht eindeutig zu interpretieren (Schöne et al., 2012 S.42). Diese Darstellung soll lediglich das Verhältnis der Rohwerte beider Gruppen skalenbezogen verdeutlichen. Die Ergebnisse der Gruppe FK scheinen fast parallel zur Gruppe SuS ohne KG zu verlaufen, fallen jedoch deutlich niedriger aus.

Abbildung 9: Vergleich Rohwerte beider Gruppen

Abbildung 9 sagt folglich noch nichts aus über die Einordnung des schulischen Selbstkonzepts (niedrig, durchschnittlich, hoch). Die Rohwerte können erst durch die Zuordnung eines Normwertes (Prozentrang, T-Wert) beurteilt und eingeordnet werden.

7.2.2 Vergleich Prozenträge

Abbildung 10 zeigt die Durchschnittswerte der Prozenträge beider Gruppen auf. Wie in Kapitel 7.1.2 beschrieben, sind Prozentrangabstände nicht interpretierbar (Schöne et al., 2012, S.43). Der Grafik ist zu entnehmen, dass die Durchschnittswerte der PR der Fokus Kinder deutlich niedriger ausfallen. Innerhalb der Gruppe FK weist die Skala „individuell“ einen klar höheren Durchschnittswert auf im Vergleich mit den anderen drei Skalen.

Abbildung 10: Vergleich Prozenträge beider Gruppen

7.2.3 Vergleich T-Werte

Unter 7.1.3 wurde bereits detailliert ausgeführt, wie die T-Werte gedeutet werden. Anders als bei den Prozentrangabständen sind die Abstände bei den T-Werten standardisiert (Schöne et al., 2012, S.43).

Abbildung 11: Vergleich T-Werte beider Gruppen

Die Durchschnittswerte der SuS, welche nicht in der Kleingruppe sind, liegen im höheren durchschnittlichen Bereich. Die Durchschnittswerte der Fokus Kinder liegen im knapp durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Bereich. Die T-Werte unter 40 gelten als unterdurchschnittlich. Solche Werte weisen die Skalen „kriterial“, „sozial“ und „absolut“ auf (39, 37.9 und 36.9). Einzig in der Skala „individuell“ erreichen die FK mit 45.3 einen knapp durchschnittlichen Wert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die T-Werte wie bei jeder psychologischen Messung mit einem Messfehler behaftet sind (Schöne et al., 2012, S.43). Die tiefsten Werte erreichen die Fokus Kinder im sozialen Vergleich mit ihren MitSuS und aufgrund absoluten Urteils. Für die weiterführende Forschung ist insbesondere der soziale Aspekt bedeutsam, als dass das Selbstkonzept in der Kleingruppe untersucht wird und die

Zusammenstellung der Bezugsgruppe somit anders ausfällt. Auf die detaillierten Ausführungen, welche auf die einzelnen Förderkinder und Skalen bezogen sind, wird im nachfolgenden Kapitel Bezug genommen.

7.3 SESSKO: Fokuskinder

In Kapitel 6.1 wurde anhand von Melinas Fall das Vorgehen zur Auswertung des SESSKOS ausführlich dargelegt. Nun werden die Auswertungen aller Fokuskinder (inklusive Melina) in Tabellenform aufgelistet und kurz erläutert. Die Felder des T-Wert-Bandes wurden farblich markiert, sodass sie eine klare Einteilung in die Bereiche unterdurchschnittlich, unter- bis durchschnittlich und durchschnittlich verdeutlichen. Kein Fokuskind weist überdurchschnittliche Werte auf. Die Grafik im Anhang (vgl. A3 Übersicht T-Werte aller SuS) stellt die durchschnittlichen T-Werte für jedes Kind beider Klassen dar. Darauf ist der Standardmessfehler berücksichtigt und ermöglicht konkrete Schlussfolgerungen zum gesamten schulischen Selbstkonzept.

Tabelle 10: Auswertung SESSKO Fokuskinder

Auswertung SESSKO Fokuskinder		
unterdurchschnittlich	unter- bis durchschnittlich	durchschnittlich

Auswertung SESSKO Melina				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	17	44.1	48	44-52
individuell	19	34.4	45	41-49
sozial	18	40.3	45	42-48
absolut	17	41.7	47	43-51

Die T-Wert-Bänder überschneiden sich alle. Somit unterscheiden sich die wahren T-Werte der vier Skalen mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht. Alle vier Werte liegen bei Melina im unteren bis mittleren Durchschnittsbereich. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung kann von einem durchschnittlichen schulischen Selbstkonzept ausgegangen werden

Auswertung SESSKO Joya				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	11	4.2	30	26-34
individuell	21	50.7	49	45-53
sozial	17	18.8	43	40-46
absolut	13	7.9	35	31-39

Je zwei T-Wert-Bänder überschneiden sich. Die Werte der Skalen «kriterial» und «absolut» sowie jene Werte der Skalen «individuell und sozial» sind somit mit grosser Wahrscheinlichkeit ähnlich. Da sich diese Werte auf dem T-Wert-Band nicht überschneiden, sind sie mit grosser Wahrscheinlichkeit unterschiedlich. Die Werte der Skalen «kriterial» und «absolut» liegen im unterdurchschnittlichen Bereich. Die Einschätzungen im individuellen Bereich (temporal) sowie jene im Vergleich mit den MitSuS weisen einen durchschnittlichen Wert auf. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung kann von einem knapp unter- bis durchschnittlichen schulischen Selbstkonzept ausgegangen werden.

Auswertung SESSKO Maya				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	15	23.1	42	38-46
individuell	20	42.1	47	43-51
sozial	17	18.8	43	40-46
absolut	16	31.8	44	40-48

Die vier T-Wert-Bänder überschneiden sich alle und sind somit mit grosser Wahrscheinlichkeit ähnlich. Die Werte liegen zudem alle im unteren durchschnittlichen Bereich. Der Durchschnitt aller T-Werte von Maya weist insgesamt ein durchschnittliches schulisches SK auf. Auch unter

Berücksichtigung der Standardabweichung kann von einem (knapp) durchschnittlichen schulischen Selbstkonzept ausgegangen werden

Auswertung SESSKO Sarah				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	11	4.2	30	26-34
individuell	18	28.2	43	39-47
sozial	6	0.7	15	12-18
absolut	7	0.6	18	14-22

Lediglich die T-Wert-Bänder der «sozialen» und «absoluten» Skalen überlappen und sind somit mit grosser Wahrscheinlichkeit ähnlich. Sie sind stark unterdurchschnittlich. Auch die «kriterialen» Werte sind im unterdurchschnittlichen Bereich zu finden, sind jedoch mit dem oberen Wert des T-Wert-Bandes deutlich näher beim Durchschnittswert. Lediglich die Werte «individuell» sind im unteren durchschnittlichen Bereich. Gesamthaft führt das bei Sarah zu einem unterdurchschnittlichen schulischen Selbstkonzept. Auch unter Berücksichtigung der Standardabweichung liegen Sarahs Werte im klar unterdurchschnittlichen Bereich.

Auswertung SESSKO Anna				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	11	4.2	30	26-34
individuell	18	28.2	43	39-47
sozial	13	5.1	33	30-36
absolut	14	11.8	38	34-42

Die Werte «kriterial», «sozial» und «absolut» überschneiden sich jeweils oder grenzen direkt aneinander an. Ihre Werte sind demnach mit grosser Wahrscheinlichkeit ähnlich. Zudem überlappen die Werte «individuell» und «absolut», wonach auch ihre Werte dementsprechend ähnlich ausfallen. Die Werte der Skalen «kriterial» und «sozial» liegen im unterdurchschnittlichen Bereich, wobei sich die Werte der Skalen «individuell» und «absolut» knapp im durchschnittlichen Bereich befinden. Der Durchschnitt aller T-Werte von Anna resultieren in einem unterdurchschnittlichen schulischen Selbstkonzept. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung wird das schulische SK von Anna im unter- bis knapp durchschnittlichen Bereich eingeordnet.

Auswertung SESSKO Simon				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	17	44.1	48	44-52
individuell	25	78.4	57	53-61
sozial	19	52	48	45-51
absolut	15	22.2	41	37-45

Drei von vier Werten überschneiden sich oder grenzen direkt aneinander an. Dazu gehören «kriterial», «sozial» und «absolut». Es ist davon auszugehen, dass diese Werte sehr ähnlich sind. Der Vergleich mit seinen früheren Fähigkeiten (individuell) zeigt einen positiven Wert im oberen durchschnittlichen Bereich. Die drei anderen Werte befinden sich im unteren durchschnittlichen Bereich (absolut) und im mittleren durchschnittlichen Bereich (kriterial, sozial). Da lediglich ein T-Wert im knapp durchschnittlichen Bereich liegt, ist Simons schulisches Selbstkonzept insgesamt im durchschnittlichen Bereich. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung zeigt sich ein klar durchschnittliches schulisches Selbstkonzept auf.

Auswertung SESSKO Jonas				
Skala	RW	PR	T-Wert	T-Wert-Band
kriterial	16	32.7	45	41-49
individuell	13	6.4	33	29-37
sozial	15	9.3	38	35-41
absolut	13	7.9	35	31-39

Die drei Werte «individuell», «sozial» und «absolut» überschneiden sich deutlich. Sie befinden sich im unterdurchschnittlichen Bereich (individuell, absolut) oder im knapp durchschnittlichen Bereich (sozial). Mit grosser Wahrscheinlichkeit unterscheiden sich diese Werte nicht gross. Die «kriterialen» Werte sind im unteren durchschnittlichen Bereich. Dessen T-Wert-Band grenzt direkt an jenes der «sozialen» Skala. Aufgrund dieser T-Werte ist Jonas' schulisches Selbstkonzept dem knapp

unterdurchschnittlichen Bereich zuzuordnen. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung ist das schulische Selbstkonzept unter- bis knapp durchschnittlich.

Die nachfolgende Grafik stellt die Informationen von Tabelle 10 übersichtlich dar. Die durchschnittlichen T-Werte sind für jedes Fokuskind pro Skala aufgeführt. Der grüne Hintergrund markiert das Gebiet zwischen 40 und 60. Diese Spannweite entspricht einem durchschnittlichen Selbstkonzept. Die Werte unter 40 entsprechen einem unterdurchschnittlichen Selbstkonzept, Werte über 60 deuten auf ein überdurchschnittliches Selbstkonzept hin. Die blaue Linie zeigt den Durchschnittswert beider Klassen unter Ausschluss der Fokus Kinder auf.

Abbildung 12: Vergleich T-Werte aller vier Skalen der Fokus Kinder

Bei Abbildung 12 gilt zu beachten, dass die grafische Darstellung auf den T-Werten der Fokus Kinder basiert. Die Standardabweichung, welche mit dem T-Wert-Band angegeben wird, ist in Abbildung 12 nicht berücksichtigt. Der Durchschnittswert der Standardabweichung beträgt 4.05. Bei den vorliegenden durchschnittlichen T-Werten muss zur korrekten Deutung eine Schwankungsbreite von einem Standardmessfehler (nach oben oder nach unten, vgl. Tabelle 6) beachtet werden. Die Tabelle 11 ergänzt das Säulendiagramm (vgl. Abbildung 12) mit den Durchschnittswerten aller vier Skalen. Daraus kann entnommen werden, in welchem Bereich das schulische Selbstkonzept der Fokus Kinder insgesamt liegt. Mit Grün wurden die Werte markiert, welche ein durchschnittliches schulisches Selbstkonzept anzeigen. Orange sind jene T-Werte, welche unter Berücksichtigung von der errechneten Standardabweichung von 4.05 Punkten ein knapp durchschnittliches schulisches SK darstellen. Der Wert von Sarah liegt im klar unterdurchschnittlichen Bereich.

Tabelle 11: Durchschnittswerte der Fokus Kinder aller vier Skalen

Durchschnittswerte aller vier Skalen	Melina	Joya	Maya	Sarah	Anna	Simon	Jonas
	46.3	39	44	26.5	36	48.5	37.8
durchschnittlicher Standardmessfehler	+/- 4.05						

Die Abbildung 13 stellt diese Werte übersichtlich dar. Sie zeigt die durchschnittlichen T-Werte aller Fokus Kinder unter Berücksichtigung der Standardabweichung. Die grüne Markierung umfasst den

Bereich eines durchschnittlichen schulischen Selbstkonzepts. Die Übersicht der T-Werte aller SuS ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. A3 Übersicht T-Werte aller SuS).

Abbildung 13: Durchschnittliche T-Werte der Fokuskinder

Tabelle 12 stellt die Durchschnittswerte der Fokuskinder differenziert nach den vier Einflussfaktoren dar. Auch hier deuten orange Werte auf knappe durchschnittliche Werte hin während bei der individuellen Skala die Werte aller Fokuskinder ein durchschnittliches schulisches SK aufweisen. Der Standardmessfehler wurde bei der Einfärbung berücksichtigt.

Tabelle 12: Durchschnittswerte der Fokuskinder nach Skala

Durchschnittswert der Fokuskinder nach Skala	kriterial	individuell	sozial	absolut
	39	45.3	37.9	36.9
durchschnittlicher Standardmessfehler	+/- 4.0	+/- 4.0	+/- 3.7	+/- 4.5

7.4 Interviews mit den Fokuskindern

Die für die Fragestellung relevanten Informationen wurden den Interviews entnommen (kategorisiert). Ergänzend zu den SESSKO wird bei den Interviews das schulische Selbstkonzept erforscht. Dabei wird nebst dem allgemeinen schulischen SK auch untersucht, ob und inwiefern die Kleingruppe das schulische SK beeinflusst. In diesem Kapitel werden die entsprechenden Kategorien mit den Aussagen der SuS ausgeführt. Dabei kann in einzelnen Fällen aufgrund der Aussage bereits festgehalten werden, ob das genannte Item einen positiven, negativen oder neutralen Effekt auf das schulische Selbstkonzept hat. Dabei ist zu beachten, dass eine eindeutige Zuweisung nicht immer möglich ist. Möller und Trautwein (2015, S.187) halten fest, dass die persönliche Gewichtung der jeweiligen Einflussfaktoren eine wichtige Rolle spielt. Die Note 5 kann beispielsweise soziale (4.8 Notendurchschnitt der Klasse), kriteriale („gut“) und individuelle Vergleiche (letztes Mal war ich besser) beinhalten. Inwiefern diese das schulische Selbstkonzept beeinflussen, ist davon abhängig, welchen Wert dem jeweiligen Vergleich zugeschrieben wird.

7.4.1 Absolutes Urteil

Das absolute Urteil über das schulische Selbstkonzept wird gebildet, ohne dass die Bezugsnormen einsehbar sind. Um eine grobe Einschätzung ihrer Fähigkeiten zu erhalten, wurden die Fokuskinder zu ihren Stärken und Schwächen befragt und woran sie diese erkennen.

In den Interviews zeigte sich, dass die Fokuskinder ihre Stärken und Schwächen differenziert wahrnehmen. Ihre Fähigkeiten schätzen sie je nach Fach unterschiedlich ein. Die Begründungen des Urteils über die eigenen Fähigkeiten können sich positiv oder negativ auf das schulische Selbstkonzept auswirken. Zunächst werden jene Aussagen genannt, welche die Kinder mit ihren Stärken verbinden. Melina begründet es damit, dass sie zu Hause viel lernt (Melina: 8). Joya erkennt ihre Stärken, wenn sie eine Aufgabe liest und gleich versteht (Joya: 10). Maya ist gut in Aufgaben, die sie gerne macht (Maya: 10). Jonas leitet es davon ab, ob er die Aufgaben fehlerfrei lösen kann (Jonas: 8). Sarah schätzt sich dort gut ein, wo sie weniger Hilfe braucht (Sarah: 8). Anna und Simon erkennen ihre Stärken, wenn ihnen etwas leichtfällt (Anna: 14; Simon: 14).

Die Schwächen im schulischen Alltag können das schulische SK negativ prägen. Die eigenen Fähigkeiten als schwach einzuschätzen, kann gemäss Aussagen der Kinder auf «Nichtverstehen der Aufgabe» (Maya: 16) oder «Aufgabe nicht lösen können» zurückgeführt werden (Melina, 14; Joya: 20). Auch das eigene Empfinden, viel für das Fach üben zu müssen, kann von dem Individuum als Grund für eine Schwäche gedeutet werden (Jonas: 18). Hierbei ist die Grenze zur Kausalattribution unklar. Beispielsweise die Aussage «Ich kann das nicht lösen» kann der Aufgabenschwierigkeit zugeschrieben werden oder aufgrund des absoluten Urteils «Ich bin nicht gut in Mathe» erfolgen. Eine eindeutige Kategorisierung ist nur dann möglich, wenn das Kind die Aussage differenzieren würde. Für die Auswertung spielt dies jedoch eine untergeordnete Rolle, da in beiden Fällen ein negativer Einfluss auf das schulische Selbstkonzept vermutet und somit das Gesamtergebnis nicht verfälscht wird.

7.4.2 Kriterieller Vergleich

Noten oder Rückmeldungen zur Lernzielerreichung helfen den Kindern, ihre Fähigkeiten einzuschätzen. **Während des Interviews beurteilte kein Kind seine Fähigkeiten aufgrund der zu erreichenden Lernziele oder Noten.** Joya bemerkt, dass sie bei vielen Fehlern eine Rückmeldung des Klassenlehrers erhält und verlässt sich darauf, dass er ihr sagt, wenn sie etwas nicht kann (Joya: 16). Ihre Einschätzung der schwachen Fähigkeiten in der Rechtschreibung unterstreicht Sarah anhand der Rückmeldungen ihrer Eltern (Sarah: 10). Auf Nachfrage gibt Jonas an, seine Fähigkeiten aufgrund seiner Noten einzuschätzen (Jonas: 14).

7.4.3 Individueller Vergleich

Der individuelle Vergleich stellt die persönlichen Leistungen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten einander gegenüber. Während des Interviews wurden einerseits aktuelle Leistungen mit vergangenen Leistungen verglichen. Andererseits wurden Hypothesen angestellt, wie sich die Leistungen in Zukunft verändern würden, wenn das Angebot der Kleingruppe wegfällt. Zuerst werden die tatsächlichen Leistungsvergleiche erläutert.

Melina schätzt ihre Leistungen in den Fächern besser ein, seit sie die KG besucht (Melina: 80). Obwohl ihre Noten unverändert blieben, fühlt sie sich sicherer (ebd.84,86). Seit Joya die Kleingruppe besucht, fallen ihr die Aufgaben nach eigener Einschätzung leichter (Joya: 141). Auch Maya erklärt, dass sie vor dem KG-Besuch mehr Mühe hatte (Maya: 105). Sarah stellt fest, dass ihre Leistungen etwas besser geworden sind (Sarah: 105). Jonas und Anna bemerken kaum oder nur teilweise Veränderungen ihrer Leistung, seit sie die Kleingruppe besuchen (Jonas: 126; Anna: 102). Simon äussert klare Leistungsverbesserung im Lesen, seit er die Kleingruppe besucht (Simon: 106).

Insgesamt ist bei den Fokuskindern eine Verbesserung der Schulleistung seit der Unterstützung durch die KG festzustellen.

Der Einfluss der Kleingruppe auf die Leistung (und folglich auf das schulische SK) wird mit den hypothetischen Aussagen verdeutlicht. Wie schätzen die Fokus Kinder ihren Leistungsverlauf/Prozess ohne diese Fördermassnahme ein? Melina, Joya und Sarah erwarten, dass ihre Leistungen schlechter werden (Melina: 78; Joya: 131; Sarah: 101). Anna differenziert, dass die Mathematikleistungen gleichbleiben und jene in Deutsch sich verschlechtern würden (Anna: 96,98). Maya befürchtet, dass es ohne die KG länger dauert, bis sie ein Thema versteht. Eine Einschätzung der Notenentwicklung fällt ihr schwer (Maya: 92,96). Jonas und Simon erwarten keine grossen Veränderungen der persönlichen Leistungen, wenn die Kleingruppe ausfallen würde (Jonas: 108; Simon: 102).

Mehrheitlich gehen die Fokus Kinder von einer Verschlechterung ihrer Leistungen aus, wenn sie auf die Kleingruppe verzichten müssten.

7.4.4 Sozialer Vergleich

Im Vergleich mit den MitSuS schätzen sich Melina, Maya, Jonas und Simon etwa im Mittelfeld ein (Melina: 18; Maya: 20; Simon: 42,44,124,126; Jonas: 20). Sarah vermutet sich eher im schlechten bis mittleren Bereich im Vergleich mit der Klasse. Sie schliesst es darauf zurück, dass sie mehr Fragen stellen muss als ihre MitSuS (Sarah: 14,16,18,32). Auch Melina schlussfolgert, dass sie mehr nachfragen muss als die anderen Kinder in der Klasse (Melina: 20). Hingegen fällt ihr auf, dass sie in der KG weniger Fragen stellen muss, um die Aufgabe lösen zu können (ebd. 32). Maya schätzt sich so ein, dass sie etwa gleich viel Hilfe braucht wie ihre MitSuS. Sie sei nicht genau gleich gut aber auch nicht viel schlechter. Doch eine eindeutige Einschätzung sei schwer, da sie nicht genau wisse, was die anderen SuS (nicht) gut können (Maya: 24,30,123). Joya meint, dass sie nicht viele Sachen gut könne und die anderen SuS könnten alles besser als sie (Joya: 26,28). Sie vergleicht ihre Arbeitsweise mit jener der MitSuS und stellt fest, dass ihr Arbeitstempo langsamer ist (ebd. 32,36,38). Auch Jonas realisiert, dass das Arbeitstempo unterschiedlich ist und orientiert sich teilweise an jenem der MitSuS (Jonas: 20,22,24). Bei neuen Mathematikthemen stellt er fest, dass er länger braucht, bis er es verstanden hat, als seine MitSuS (ebd. 26,30). Anna möchte sich nicht mit den anderen Kindern vergleichen (Anna: 18,24,122). Daraus kann geschlossen werden, dass der soziale Vergleich wenig Einfluss nimmt auf ihr schulisches SK.

Im Vergleich mit der ganzen Klasse schätzen sich vier von sechs Fokuskindern im Mittelfeld ein. Sie nehmen wahr, dass sie in einzelnen Fächern mehr Fragen stellen müssen oder das Arbeitstempo der anderen SuS schneller ist. Da Anna sich nicht (gerne) mit anderen Kindern vergleicht, ist es bei ihr schwierig, den Einfluss auf das schulische Selbstkonzept festzustellen.

7.4.5 Emotionale Komponenten

Dieser Kategorie werden die Gefühle der Fokus Kinder, welche mit dem Besuch der Kleingruppe in Verbindung stehen, zugeordnet. Alle drei Fokus Kinder machten Aussagen über die Trennung von den MitSuS, deren Meinung und wie gerne sie die Kleingruppe besuchen. Diese Resultate werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Weitere genannte Faktoren werden unterhalb der Tabelle ausgeführt.

Tabelle 13: Emotionale Komponenten in Verbindung mit KG-Besuch

Name	Die Trennung von den MitSuS ...	Was andere denken, wenn ich in die KG gehe, ...	Die Kleingruppe ...
Melina	stört mich nicht.	ist mir egal.	besuche ich sehr gerne.
Joya	stört mich nicht.	habe ich mir nie überlegt.	finde ich cool.
Maya	finde ich manchmal schwierig.	habe ich mir nie überlegt und ist mir egal.	besuche ich so gerne wie den normalen Unterricht.
Sarah	stört mich nicht.	stört mich.	besuche ich sehr gerne.
Anna	stört mich nicht.	stört mich nicht.	besuche ich gerne.
Simon	stört mich nicht.	ist mir egal.	besuche ich gerne.
Jonas	stört mich nicht.	stört mich nicht.	besuche ich mittel gerne.

(Melina: 40,42,54,56,58; Joya: 70,72,82,84,88; Maya: 48,50,56,66,68,70; Sarah: 42,62,64,135; Anna: 48,62,64; Simon: 62,66,70,76; Jonas: 54,56,68,70,72,74).

Faktoren, welche einen positiven oder neutralen Effekt auf das schulische Selbstkonzept haben können, sind grün hinterlegt. Zwei Aussagen, welche leicht negative Verbindungen zur KG darstellen könnten, sind orange hinterlegt. Sarah kann sich einerseits nicht vorstellen, was andere Kinder dazu denken, dass sie in die KG geht. Andererseits nennt sie eine Situation, in der sie von anderen SuS schlecht gemacht wird, weil sie die KG besucht. Dies belastet sie (Sarah: 62,64).

Des Weiteren erklärt Joya, dass für sie der Lehrpersonen-Wechsel zwischendurch erfreulich ist (Joya: 72). Anna und Jonas vermuten, dass die anderen Kinder denken, dass sie nicht so gut sind und deshalb die Kleingruppe besuchen. Gleichzeitig halten aber auch beide fest, dass ihnen die Meinung der anderen SuS egal ist (Jonas: 72,74; Anna: 64). Sarah glaubt, ihre MitSuS denken, sie sei schlecht in der Schule und dass sie deshalb die KG besuchen muss. Sie stört sich daran, dass andere Kinder sie deswegen schlecht machen (Sarah: 62,64). Aufgrund der räumlichen Trennung äussern Maya und Sarah die Angst, etwas zu verpassen. Das kann eine Information der KLP sein oder wenn Lösungswege unterschiedlich erklärt werden (Maya: 50,90; Sarah: 50). Sarah sieht in der Kleingruppe aber auch die Chance, mehr im Unterricht partizipieren zu können. Einerseits nimmt sie die Fehlerkultur entspannter wahr als in der Klasse, andererseits kommt sie zu mehr Wortmeldungen, da es weniger Kinder hat. Sie schätzt die Gleichberechtigung der LP in der Kleingruppe, dass sich alle Kinder mal zu Wort melden dürfen und nicht nur die „Besseren“ (Sarah: 48,50).

Insgesamt wirken sich die emotionalen Komponenten – verbunden mit der Kleingruppe - positiv auf das schulische Selbstkonzept aus. Ein wesentlicher Faktor, der sich negativ auswirken kann, ist die Angst, etwas zu verpassen. Sie wurde ausdrücklich von zwei Fokuskindern erwähnt.

7.4.6 Kognitive Prozesse

In der Kleingruppe traut sich Melina gemäss ihrer Aussage schwierige Aufgaben eher zu (Melina: 34). Sie hat nach dem Besuch der KG das Gefühl, mehr gelernt zu haben, als wenn sie im Schulzimmer geblieben wäre (ebd. 76). Obwohl sie an den Noten keine sichtbare Veränderung feststellt, fühlt sie sich **sicherer** im Schulstoff (ebd. 86). Aus diesen Aussagen lässt sich eine positive **Erfolgserwartung** und der **Gewinn an Sicherheit** erkennen. Dass ihre **Anstrengung** sich auf die Leistung auswirkt, ist ihr bewusst (**Ursachenzuschreibung**). Sie investiert zu Hause viel Zeit zum Üben, um gute Leistungen erbringen zu können (ebd. 8).

Joya versucht in der KG auch schwierige Aufgaben zu lösen und hat das Gefühl, mehr gelernt zu haben (Joya: 52,66). Daraus ist zu entnehmen, dass sie auch bei schwierigen Aufgaben eine positive

Erfolgserwartung zeigt. Das Erkennen des Lernzuwachs durch die Kleingruppe vermittelt ihr **Sicherheit**. Ihr Ziel ist es, zurück in die Klasse zu wechseln, wenn sie durch die Kleingruppe besser geworden ist, da sie das Arbeiten dort schwieriger einschätzt (Joya: 104). Daraus lässt sich die **Kausalattribution** «ich strenge mich an – dafür werde ich besser» ableiten.

Bezüglich der Aufgabenbewältigung traut sich Maya in der KG und im Schulzimmer gleich viel zu (Maya: 34). Das Fragenstellen führt bei Maya dazu, dass sie schneller vorwärtskommt. Es ist anzunehmen, dass Maya bewusst ist, dass sie ihre Leistung durch Anstrengung beeinflussen kann (**Ursachenzuschreibung**). Sie stellt fest, dass sie in der Kleingruppe die Sachverhalte schneller versteht und sich dadurch **sicherer** fühlt (ebd. 82,84,101,103).

Sarah verbindet mit der Kleingruppe positive Erfolgserwartungen. Für sie ist das Hauptziel, dass sie dadurch die Inhalte versteht und ihre Leistungen besser werden (Sarah: 32,56,115). Bei Mathematik und Deutsch nimmt sie wahr, dass sie trotz erhöhter Anstrengung noch Mühe hat. Aufgrund der Tabelle 1 mit den **Ursachenzuschreibungen** ist erkennbar, dass Sarah ihre Fähigkeit als stabilen Faktor eher tief einschätzt. Sie schlussfolgert daraus, dass sie trotz Anstrengung wenig Erfolg hat (ebd. 111). **Misserfolgserwartungen** können Konsequenzen davon sein. Sarah nennt eine, indem sie erklärt, dass sie trotz viel Übung eine schlechte Note erhält.

Anna erwähnt, dass ihr die Aufgaben in der Kleingruppe ein bisschen leichter fallen (Anna: 30,32). Dass Anstrengung und Leistung voneinander abhängig sind, scheint sie verstanden zu haben. Sie hält fest, dass sie sich auch ohne Kleingruppe noch gleich fest anstrengen würde, die Leistungen jedoch möglicherweise in Deutsch etwas schlechter würden. Daraus ist zu entnehmen, dass Anna die «Anstrengung» als internen Faktor für die **Ursachenzuschreibung** wahrnimmt und die Leistung nicht auf Zufall oder Glück zurückführt (ebd. 92,96,98).

Neue Aufgaben fallen Simon in der Kleingruppe nicht so schwer. Dies ist jedoch auch abhängig davon, worum es geht. Er schätzt ein, dass er Aufgaben im Schulzimmer besser lösen kann als in der Kleingruppe. Es fällt ihm schwer, seine Aussagen zu begründen. Deshalb ist eine Zuweisung zu den entsprechenden Kategorien ohne Interpretation noch nicht möglich (Simon: 46,48,50,52,54).

Jonas stellt fest, dass ihm neue Aufgaben in der Kleingruppe besser gelingen als im Schulzimmer. Auch traut er sich in der KG mehr zu. Diese Aussagen deuten darauf hin, dass die KG hilft, **Sicherheit** zu gewinnen. Bei neuen Aufgaben zeigt er eine positive **Erfolgserwartung**, da er sie immer versucht zu lösen (Jonas: 32,38).

Grundsätzlich ist bei allen Fokuskindern eine positive Erfolgserwartung auszumachen, wenn sie in der Kleingruppe arbeiten. Viele gewinnen durch das Hilfsangebot an Sicherheit im Schulstoff. Einige haben erkannt, dass sie ihre Leistungen durch Anstrengung beeinflussen zu können. Kein Kind schiebt seine Fähigkeiten auf den variablen Faktor Glück oder Zufall.

7.4.7 Leistungsfähigkeit

Zunächst werden die Ergebnisse aus den Interviews in tabellarischer Form zusammengefasst. Anschliessend erfolgt eine ausführliche Darlegung der entsprechenden Aussagen aus den Interviews. Die Tabelle 14 listet die Subkategorien auf, welcher zur Hauptkategorie «Leistungsfähigkeit» gehören. Zu jeder Kategorie wird erfasst, ob ein Kind sich positiv (+), negativ (-), neutral (+-) oder gar nicht (leeres Feld) dazu geäußert hat. Dies ist immer in Bezug auf das Arbeiten in der Kleingruppe zu verstehen.

Tabelle 14: Übersicht Auswirkungen der KG auf die Leistungsfähigkeit der Fokuskinder

	Melina	Joya	Maya	Sarah	Anna	Simon	Jonas
Konzentration	+-	+	+	+	+	+-	+
Atmosphäre	Wohlbefinden	+	+	+	+	+-	+
	Anzahl SuS	+	+	+	+	+	+
	Fehlerkultur	+				+	
	Lautstärke		+	+	+	+	+-
Motivation	+		+	+			+
Leistungsveränderung	+	+	+	+	+-	+	+-

(Melina: 46,51,60,62,76,78,80,82; Joya: 72,74,82,137,145; Maya, 38,40:42,44,58,79,95; Sarah: 36,38,40,42,48,72,74,105; Anna: 38,40,46,51,58,70,100; Simon: 56,67,106; Jonas: 40,52,64,66,80,82,120,122,128,130)

Melina fühlt sich in der KG wohler, weil es ein kleineres Zimmer ist und weniger Kinder anwesend sind (Melina: 46). Sie schätzt die Kleingruppe, weil sich die Kinder da mehr trauen etwas zu sagen als in der grossen Klasse. Dies kann auf eine angenehme Fehlerkultur hindeuten (ebd. 62,64,66). Da sie die Kleingruppe als «lustig» beschreibt, scheint diese Massnahme motivierend für sie (ebd. 60,62). Die Konzentration schätzt sie gleich gut wie im Schulzimmer ein (ebd. 51). Sie stellt eine Verbesserung ihrer persönlichen Leistungen fest, auch wenn sich diese (noch) nicht in den Noten zeigen (ebd. 76,78,80,82).

Bei Joya ist aus dem Interview zu entnehmen, dass sie sich in der Kleingruppe wohler fühlt (Joya: 72). Einerseits weil es nicht so viele Leute hat, andererseits weil sie sich besser konzentrieren kann (ebd. 74,82). Ihre Motivation nimmt sie in der KG als grösser wahr (ebd. 137). Die Kleingruppe hilft ihr, sich besser zu konzentrieren und die Inhalte besser verstehen zu können (ebd. 145).

Maya schätzt an der Kleingruppe die angepasste Lautstärke und fühlt sich darin wohl (Maya: 40,42). Die kleinere Anzahl an SuS wirkt sich positiv auf die Lautstärke aus, was ihr wiederum hilft, sich zu konzentrieren (ebd. 58). Sie vermutet, dass ihre Motivation sinken würde, wenn sie das Angebot der KG nicht mehr nutzen könnte, weil ihr die Hilfe fehlen würde (ebd. 95).

Bei Sarah ist aus den Interviews zu entnehmen, dass ihr die angenehme Fehlerkultur in der Kleingruppe wichtig ist und zum Wohlbefinden beiträgt. In der kleineren Gruppe sind ihr Fehler weniger unangenehm und sie empfindet es als Entlastung, dass auch andere Kinder Fehler machen können, ohne ausgelacht zu werden (Sarah: 36,38). Sie schätzt die Kleingruppe sehr, da sie nach eigener Aussage dort besser arbeiten kann, weniger durch Geräusche abgelenkt wird und ihre Motivation und Leistung dadurch gestiegen sind (ebd. 40,74,105). Die kleinere Anzahl SuS nimmt sie als Vorteil wahr, weil sie dadurch aktiver am Unterricht teilnehmen kann, was sich wiederum positiv auf ihre Motivation auswirkt (Sarah: 48).

Anna sieht den Vorteil der KG hauptsächlich darin, dass es weniger Kinder in einem Zimmer hat. Sie schätzt es, dass das Zimmer dadurch nicht so voll ist, sie mehr Ruhe hat und sich besser konzentrieren kann, weil es weniger Ablenkungen gibt (Anna: 38,40,50,52,58,100). Sie fühlt sich insgesamt wohler in kleinen Gruppierungen (ebd. 70). Eine Leistungsveränderung nimmt sie je nach Thema wahr (ebd. 102).

Simon vergleicht die Arbeit in der KG mit jener im Schulzimmer und stellt keine Veränderung von Ruhe, Konzentration oder Wohlbefinden fest (Simon: 67). Er gibt an, dass er in der KG gut arbeiten kann (ebd. 56). Bei seinen Lesekompetenzen stellt er eine Verbesserung fest, seit er die KG besucht (ebd. 106). Dies ist momentan sein Förderschwerpunkt.

Jonas fühlt sich in der KG wohl (Jonas: 50,52). Er arbeitet nach eigener Aussage lieber in der kleinen Gruppe, weil er dann weniger abgelenkt wird (64,66). Obwohl er seine Leistungen kaum verändert wahrnimmt, hat sich seine Motivation seit dem KG-Besuch verbessert (ebd. 126,128). Dies führt er darauf zurück, dass er sich besser konzentrieren kann und es ruhiger ist.

Aufgrund dieser Ausführungen und der Übersicht in Tabelle 14 zeigt sich, dass die Kinder sehr viele Faktoren bezüglich der Arbeit in der Kleingruppe wahrnehmen, welche ihre Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen können. Da die Leistungsfähigkeit in einer Wechselwirkung zu dem schulischen Selbstkonzept steht, kann aufgrund der positiven Beeinflussung des einen auf eine Steigerung des anderen geschlossen werden.

7.4.8 Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot

Die Fokuskinder wurden nach dem Grund gefragt, weshalb sie wohl in die KG eingeteilt wurden.

Sechs von sieben Kindern gaben an, um Hilfe zu erhalten, um sich besser konzentrieren zu können oder um Inhalte besser zu verstehen (Melina: 92; Joya: 145; Maya: 107; Sarah: 62; Anna: 104; Simon: 96,98). Jonas führt die Zuteilung auf seine Lernschwierigkeiten zurück. Er formuliert dabei jedoch keinen expliziten Grund, was die Einteilung damit zu tun hat (Jonas: 76). Aufgrund des Kontexts im Gespräch lässt sich jedoch darauf schliessen, dass er in der KG Hilfe erhält, da er beim Erlernen von neuen Inhalten Mühe zeigt.

Die Tabelle 15 fasst die häufigsten genannten Aussagen zur Kleingruppe zusammen. Nicht immer ist es möglich, die Aussagen trennscharf einzuordnen. Es soll ein erster Eindruck vermittelt werden, wie die Kinder das Unterstützungsangebot wahrnehmen. Stimmt ein Kind einer Aussage zu, wird dies mit einem + markiert. Ein neutrales Verhältnis zur Aussage wird mit +- angegeben. Dabei ist zu beachten, dass die leeren Felder kennzeichnen, was von den Fokuskindern im Interview nicht genannt wird. Es bleibt offen, ob diese Aussagen für sie ebenfalls zutreffen, sich neutral verhalten oder möglicherweise verneint würden. Anschliessend zur Darstellung werden ergänzende Antworten der einzelnen Fokuskinder wiedergegeben.

Tabelle 15: Übersicht über Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot

Aussagen:	Melina	Joya	Maya	Sarah	Anna	Simon	Jonas
Ich kann mehr Fragen stellen, da weniger Kinder anwesend sind.			+	+		+	
Ich kriege mehr Hilfe, weil ich mehr Aufmerksamkeit der LP habe.	+	+	+	+			
In der KG erhalte ich mehr Hilfe/ Erklärungen als im Schulzimmer.	+	+	+	+	+	+	+-
In der KG erhalte ich schneller Hilfe.	+	+		+			+
Wahrnehmung der KG als Hilfe (+) oder Bestrafung (-)	+	+	+	+	+	+	+

(Melina: 28,30,36,38,44,48,69,72; Joya: 50,80,113,145; Maya, 32,36,40,80,86,88,101; Sarah, 34,48,62,78; Anna: 78,80,104; Simon: 88,96,98; Jonas: 83-88,94,96,122)

Melina sieht einen weiteren Vorteil in der KG, dass Unklarheiten direkt mit allen anwesenden SuS besprochen und erklärt werden können (Melina: 26,28). Im Vergleich mit den MitSuS vermutet Melina, dass sie mehr Schwierigkeiten hat. Die KG helfe ihr dabei, diese zu beheben (ebd. 92).

Joya schätzt die Nähe zur LP und dass sie in der KG mehr Erklärungen erhält, weil weniger Kinder anwesend sind (Joya: 50,80).

Maya fällt es nicht immer leicht, sich von der Klasse zu lösen, um die Kleingruppe zu besuchen. Nichtsdestotrotz merkt sie, dass die KG ihr hilft. Dies wiederum macht für sie die «Trennung» nachvollziehbar und sinnvoll (Maya: 48,72).

Aus Sarahs Aussagen ist zu entnehmen, dass sie in der KG die erhöhte Aufmerksamkeit der LP schätzt (ebd. 48). Sie nimmt die KG als Hilfe wahr und teilt dies auch so ihren MitSuS mit (ebd. 62).

Anna differenziert in ihren Aussagen das Hilfsangebot weniger aus, wie der Tabelle 15 zu entnehmen ist. Sie hält jedoch fest, dass die Kleingruppe ihr behilflich ist, sich zu verbessern (Anna: 78,80).

Auch Simon erklärt nicht genauer, wie sich das Hilfsangebot für ihn gestaltet. Er schätzt die Kleingruppe jedoch auch als Hilfe ein und bemerkt, dass er da mehr Fragen stellen kann (Simon: 88,96,98).

Jonas nimmt die KG als Unterstützung wahr. Er hält jedoch fest, dass er sowohl im Schulzimmer wie auch in der Kleingruppe genug Hilfe erhält (Jonas: 78,84,86,88).

Aufgrund der zahlreichen Äusserungen, dass sie durch die KG schneller und mehr Hilfe erhalten, zeichnet sich für diese Kategorie eine durchaus positive Tendenz ab. Schwierigkeiten bei der Aufgabenbewältigung können schneller behoben werden. Durch die kleinere Anzahl Kinder ist es der LP möglich, individuell auf die Kinder einzugehen und sie ihrem Lernstand entsprechend zu fördern. Dies steht in engem Zusammenhang mit den Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts. **Für die Fokuskinder kann folgender Schluss gezogen werden: Die KG wird von ihnen als Hilfe und nicht als Bestrafung wahrgenommen. Diese Hilfe wirkt sich auf die einzelnen Einflussfaktoren des schulischen SK aus. Zudem ist sie Teil der Wechselwirkung zwischen schulischem Selbstkonzept und dem Erleben und Verhalten im Schulalltag. Da die Fokuskinder die KG einstimmig als Unterstützung wahrnehmen und schätzen, kann infolgedessen von einer positiven Beeinflussung des schulischen SK ausgegangen werden.**

7.5 Fragebogen

In diesem Kapitel erfolgt die Auswertung des Fragebogens. Dazu werden zuerst die Ergebnisse der einzelnen Fragen dargestellt. Anschliessend werden alle Resultate der Fragen in einer Grafik zusammengefasst. Dies soll die Tendenz darstellen, inwiefern die die Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts auf die Kinder wirken.

Abbildung 14: Wirkung Einflussfaktor: absolutes Urteil

Abbildung 15: Wirkung Einflussfaktor: kriterial

Die Fokuskinder schätzen ihre Leistungsfähigkeit in der Kleingruppe insgesamt höher ein als im Schulzimmer. Dies wird in der Abbildung 14 dargestellt. Jeweils drei Kinder stimmen sicher oder eher zu, ein Kind stellt keine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit aufgrund der Gruppeneinteilung fest. Der Grossteil der Fokuskinder sieht die KG als Unterstützung, um die Lernziele zu erreichen. Wie in der Abbildung 15 zu entnehmen ist, trifft das lediglich auf ein Kind nicht zu.

Abbildung 16: Wirkung Einflussfaktor: individuell

Abbildung 17: Wirkung Einflussfaktor: individuell

Abbildung 16 zeigt die Auswirkungen der Kleingruppe auf die Noten. Hierbei sind die Fokuskinder gespaltenen Meinung. Während drei Kinder dem gar nicht oder eher nicht zustimmen, sind vier Kinder überzeugt, durch den Besuch der KG eine Verbesserung der Noten zu erreichen. Auch Abbildung 17 stellt Auswirkungen in der individuellen Bezugsnorm dar. Im Gegensatz zur Abbildung 16 ist hier eine positive Tendenz auszumachen. Einem Kind gelingen die Aufgaben teilweise besser als früher. Zwei respektive vier Kinder schätzen ihre Aufgabenbewältigung, seit sie in der Kleingruppe sind, als eher oder klar besser ein.

Abbildung 18: Wirkung Einflussfaktor: sozial

Abbildung 19: Wirkung Einflussfaktor: emotional

Abbildung 18 stellt dar, dass sich die Kinder mit ihren MitSuS vergleichen. Sie schlussfolgern, dass sie aufgrund ihrer Schwäche(n) die Kleingruppe besuchen. Zwei Kinder stimmen der Aussage teilweise zu. Vier Kinder stimmen eher zu und ein Kind ist überzeugt, dass es wegen der minderen Leistungen im Vergleich zu seinen MitSuS die Kleingruppe besucht. Alle Fokuskinder haben gemäss Abbildung 19 keine negativen Emotionen aufgrund dessen, dass sie der Kleingruppe zugewiesen sind und andere Kinder nicht.

Abbildung 20: Wirkung der Einflussfaktoren auf KG-Zuweisung (Alle FK)

Abbildung 20 fasst die Aussagen der Fokuskinder zusammen und stellt die Einflussfaktoren einander gegenüber. Für die kriteriale Bezugsnorm wurde der Mittelwert der beiden entsprechenden Aussagen verrechnet. Die Vergabe der Punktzahl pro Aussage ist im Anhang abgebildet (vgl. A9 Auswertung Fragebogen der Fokuskinder). 28 Punkte sind pro Aussage das Maximum (4 Punkte mal sieben Kinder). Eine Punktzahl von 14 gilt demnach als neutral, da keine eindeutige negative oder positive Aussage gemacht werden konnte. Der Abbildung 20 ist zu entnehmen, dass vier Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts aufgrund der Kleingruppenzuweisung positiv beeinflusst werden. Die Grafik zeigt ein deutliches Defizit bei der sozialen Bezugsnorm auf.

Abbildung 21: Sozialer Vergleich mit Klasse und Kleingruppe (Durchschnittswerte der Fokuskinder)

In Aussage e) rechtfertigen die Fokuskinder ihre Zuteilung in die Kleingruppe damit, dass sie tiefere Leistungen als ihre MitSuS erbringen. Das tiefer eingeschätzte Leistungsniveau zeigt sich dann auch im sozialen Vergleich mit der ganzen Klasse (vgl. Abbildung 21). Die Kinder schätzten ihre Leistung im Vergleich zu den anderen Kindern auf einer Skala von null bis vier ein. Null bedeutet, dass das Kind sich als schlechtestes Kind sieht, vier als Bestes. Gleichzeitig ist in der Grafik zu erkennen, dass die Fokuskinder innerhalb der Kleingruppe ihre Leistungen als höher bewerten im Vergleich mit ihren MitSuS.

Die grafischen Auswertungen zu den einzelnen Fokuskindern sind dem Anhang zu entnehmen (vgl. A9 Auswertung Fragebogen der Fokuskinder). Sie stellen im Detail dar, welches Kind welche Einschätzung vornahm. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Individuen kann diese Übersicht hilfreich sein.

8 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Die unter Kapitel 7 dargestellten Ergebnisse werden nun diskutiert und interpretiert. Dazu soll ein Vergleich mit Studien und Fachliteratur stattfinden. Zuerst findet eine gesonderte Auseinandersetzung mit den SESSKO, den Fragebogen und den Interviews statt, bevor anhand des gesamten Fazits die Fragestellung beantwortet wird. Anschliessend wird das Vorgehen der Erhebung und Auswertung reflektiert. Abschliessend wird beschrieben, wie ein Selbstkonzept förderlicher Unterricht gestaltet werden kann und wie der Blick in die berufspraktische Zukunft der Autorin aussieht.

8.1 Vergleich der Ergebnisse mit der theoretischen Grundlage

Die Aussagen der Fokuskinder wurden den Kategorien gemäss Kodierleitfaden und Definition zugeordnet. Dadurch können Annahmen gemacht werden, inwiefern die Einflussfaktoren Auswirkungen auf das schulische Selbstkonzept haben können. Die Beeinflussung des schulischen Selbstkonzepts ist auch abhängig von der individuellen Gewichtung des Einflussfaktors (Möller und Trautwein, 2015, S.187). Im Interview beantworteten viele Fokuskinder, dass sie die Kleingruppe besuchen, um mehr Hilfe zu erhalten. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Faktor „Unterstützungsangebot“ eine wichtige Rolle für die SuS spielt.

8.1.1 Wechselwirkung schulische Leistung – schulisches Selbstkonzept

Die Darstellungen unter Kapitel 7 zeigen differenziert auf, dass das schulische SK von den SuS mit Förderbedarf niedriger ausfällt. Die Tendenzen der Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts weisen gemäss Abbildung 9 ähnliche Strukturen auf, fallen jedoch bei den Fokuskindern deutlich niedriger aus. In der Folge erreichen die FK deutlich tiefere Prozentränge (Abbildung 10). Die T-Werte ermöglichen einen Rückschluss auf das schulische Selbstkonzept. Die SuS mit Förderbedarf zeigten im Durchschnitt ein deutlich tieferes schulisches Selbstkonzept im Vergleich mit ihren MitSuS (vgl. Abbildung 11). Die Werte der Fokuskinder liegen im knapp durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Bereich. Jene der MitSuS liegen im gut durchschnittlichen Bereich. Eggert et al. (2014, S.74) halten die Wechselwirkung zwischen der Schulleistung und dem schulischem Selbstkonzept fest. Folglich resultiert aus guten Leistungen ein positives schulisches Selbstkonzept und aus schlechten Leistungen ein negatives schulisches SK. **Auf dieser Grundlage wurde für dieses Forschungsprojekt angenommen, dass die SuS mit tieferen Schulleistungen ein niedrigeres Selbstkonzept aufweisen. Die Auswertung der SESSKO konnten dies bestätigen.**

Diese Erkenntnis dient als wichtige Grundlage für die Weiterarbeit in diesem Forschungsprojekt.

Ausgehend von dieser Korrelation wurde untersucht, ob die separative Beschulung in der Kleingruppe Einfluss auf das schulische SK nimmt. Inwiefern sich die Studien auch bezüglich integrativer und separativer Beschulung mit den Erkenntnissen in diesem Forschungsprojekt decken, wird nachfolgend ausgeführt.

8.1.2 Auswirkungen der separativen Beschulung

Die separative oder integrative Beschulung von Kindern kann folgende Auswirkungen haben: Die eigenen Fähigkeiten werden in der separativen Schulform aufgrund des tieferen Niveaus in der Klasse als höher eingeschätzt, wodurch das schulische SK positiv geprägt wird (Fischteicheffekt; Marsh, 2005). In der integrativen Schulform hingegen wirken dieselben Leistungen eines Kindes durch den Vergleich mit einer leistungsstärkeren Klasse tiefer.

In der Kleingruppe kann dieser Effekt positiv genutzt werden. Die SuS fühlen sich wohl und leistungsfähiger und sehen kein Problem darin, dass sie die Klasse verlassen müssen.

Altmeyer et al. (2018) halten fest, dass SuS mit Lernschwierigkeiten in integrativen Schulformen ebenso gute oder sogar noch bessere Lernfortschritte erzielen als in separativen Sonderklassen. Dies kann so aufgrund dieses Forschungsprojekts nicht unterstützt oder widerlegt werden. Aus den Interviews sind jedoch Tendenzen zu entnehmen, dass sich für die Fokuskinder die Separation durch die Kleingruppe eher positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie mehr Fragen stellen können und mehr Hilfe erhalten im Vergleich zur Arbeit im Schulzimmer. Die Umgebung ist in der Kleingruppe vergleichsweise homogener, was sich positiv auf das schulische SK auswirken kann (im Gegensatz zum leistungsstärkeren Umfeld). **Eine erhöhte Leistungsfähigkeit und gleichzeitige Verbesserung des schulischen Selbstkonzepts sind folglich Konsequenzen aus der Fördermassnahme «Kleingruppe».**

Die von Lienhard-Tuggener et al. (2015) angesprochene Separation je nach Schulfach kann bei den betroffenen Kindern zu einem tieferen schulischem Selbstkonzept führen. Sie schlussfolgern, dass die

Einteilung in die Spezialgruppe aufgrund ihrer minderen Leistungen erfolgt. Die Form der Kleingruppe entspricht nur insofern jener der der «Spezialgruppe», als dass die Fokuskinder ihre MitSuS für ein bestimmtes Fach verlassen. Die Inhalte decken sich jedoch mit jenen in der «Regelklasse». Bei SuS mit individuellen Lernzielen kann der Inhalt je nach dem etwas abweichen. In den Interviews beurteilen die Fokuskinder die Trennung von ihren MitSuS als unproblematisch. **Sie verbinden die Einteilung in die Kleingruppe mit einem Unterstützungsangebot und assoziieren dies positiv** (Leistungs- und Motivationssteigerung).

8.1.3 Befunde der SESSKO

Aufgrund zahlreicher empirischer Forschungen entspricht der Befund, dass das schulische SK der Fokuskinder im Vergleich zu ihren MitSuS niedriger ausfällt, den Erwartungen. Die Auswertung der SESSKO bestätigen, dass die Kinder mit Förderbedarf in der integrierten Schule ein niedrigeres Selbstkonzept aufweisen als ihre MitSuS (vgl. A3 Übersicht T-Werte aller SuS). Nachfolgend werden einzelne Ergebnisse der SESSKO kritisch betrachtet.

Der Vergleich der T-Werte beider Klassen zeigt unterschiedliche Durchschnittswerte auf. Die Klasse A erreicht einen Durchschnitt von 49, Klasse B liegt mit 52.2 deutlich höher. Das ist darauf zu schließen, dass in der Klasse A sechs von 17 Kindern einen deutlichen Förderbedarf aufweisen und deshalb die KG besuchen. Bei Klasse B besucht eines von 18 Kindern die Kleingruppe. Diese Ungleichheit ist darauf zu führen, dass bei der Klasseneinteilung darauf geachtet wurde, dass die Ressourcen bestmöglich genutzt werden können und durch die Gruppierung der Kinder mit Förderbedarf ein erhöhter Einsatz der SHP gerechtfertigt werden kann.

Die SuS beider Klassen nehmen eine Leistungssteigerung während der Schulzeit wahr. Dies zeigen die Durchschnittswerte der individuellen Skala. Bei Klasse A liegt er verhältnismässig höher und weist mit 51.9 einen Wert über dem Gesamtdurchschnitt der Klasse auf (49). Bei Klasse B ist er verhältnismässig tiefer und liegt mit 51.8 unter dem Klassendurchschnitt von 52.2. Unter Auslassung der Fokuskinder verändert sich das Bild deutlich und in beiden Klassen nimmt die Fähigkeitseinschätzung bezüglich der Leistungsentwicklung zu. **Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Fokuskinder ihre Leistungsentwicklung weniger hoch einschätzen als ihre MitSuS.** Diese Vermutung wird gestützt durch die Durchschnittswerte der Fokuskinder im individuellen Bereich. Sie erreichen einen Durchschnittswert von 45.3. Dies entspricht zwar einem durchschnittlichen schulischen Selbstkonzept, ist jedoch bedeutend tiefer als jener Wert der Klassen A und B ohne Fokuskinder (53.5).

Die Heterogenität der Klassenzusammensetzung hat Auswirkungen auf den sozialen Vergleich.

Dadurch wird der Fischteichereffekt in der Gegenüberstellung der beiden Klassen A und B ersichtlich. Die Klasse A weist deutlich mehr SuS mit Lernschwierigkeiten aus als Klasse B. Basierend auf Marshs (2005) Fischteichereffekt lässt sich annehmen, dass mindestens sieben Kinder die Fähigkeiten ihrer MitSuS als höher einschätzen als die eigenen, während in Klasse B ein Kind ausgewiesenen Förderbedarf hat und realitätsgemäss seine Leistungen als tiefer einschätzt als jene der 16 MitSuS. Klasse A weist einen T-Wert von 46.7 im sozialen Vergleich auf, Klasse B erreicht einen durchschnittlichen Wert von 52.3.

8.1.4 Fokus Kinder

Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Kinder der Kleingruppe diskutiert. Dafür sollen die Ergebnisse der Erhebungsinstrumente als Grundlage dienen, relevante Faktoren der Kleingruppe für das jeweilige Kind herauszufiltern und Erkenntnisse zu sammeln. Zudem wird ein weiteres Kind beschrieben, welches ein deutlich unterdurchschnittliches schulisches SK aufweist.

Melina

Melinas schulisches Selbstkonzept ist gemäss der SESSKO im durchschnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 13). In den Interviews und im Fragebogen zeigt sie sich gegenüber der KG sehr positiv eingestellt. Sie fühlt sich wohler und schätzt, dass sich die Kinder mehr trauen, am Unterricht teilzunehmen. Dank der Kleingruppe stellt sie eine Verbesserung ihrer Leistungen fest. Sie bemerkt jedoch auch, dass sie zu Hause viel Zeit investiert und übt. Ihre Anstrengung führt zu genügenden Noten, was wiederum das schulische Selbstkonzept positiv beeinflusst. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie die Erfolgserwartung mit ihrer Anstrengung verknüpft. **Dies ist ein förderlicher Faktor für ein positives Selbstkonzept und soll in der Kleingruppe unterstützt werden.**

Joya

Unter Berücksichtigung der Standardabweichung liegt Joyas schulisches Selbstkonzept im knapp unterdurchschnittlichen bis knapp durchschnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 13). Seit sie die KG besucht, stellt sie eine Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit fest. Im Vergleich mit ihren MitSuS in der Klasse schätzt sie ihre Fähigkeiten viel tiefer ein. Aus diesem Grund sind soziale Vergleiche zu vermeiden (Möller & Trautwein, 2015). Das veränderte Umfeld in der KG relativiert diese Einschätzung (Big-Fish-Little-Pond-Effekt). Sie findet die KG nach eigener Aussage «cool» und lässt sich nicht von der Meinung der anderen SuS beeinflussen. Sie äussert das Ziel, zurück in die Klasse zu wechseln, sobald ihre Leistungen gut genug sind. Dies lässt darauf schliessen, dass sie eine Erfolgserwartung entwickelt. Da diese gemäss Reinhard und Dickhäuser (2009) vom schulischen Selbstkonzept beeinflusst wird, ist dies als positiver Faktor für eben jenes zu werten. Die SHP kann sie in diesem Ziel bestärken und sie dabei unterstützen. **In der Kleingruppe soll der Fokus darauf gelegt werden, dass sich die persönlichen Anstrengungen positiv auf die Leistung auswirken.**

Maya

Mayas durchschnittliche T-Werte liegen im knapp bis durchschnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 13). Ihre positive Einstellung zur Kleingruppe ist eine wichtige Basis für das schulische Selbstkonzept. Sie erfährt Unterstützung und fühlt sich bei schulischen Inhalten schneller sicherer. Auch sie führt ihre Leistungen auf die Anstrengungen in der Kleingruppe zurück, was auf eine Erfolgserwartung schliessen lässt. Heckhausen und Heckhausen (2018) stellen fest, dass Erfolge bei einem niedrigen schulischen SK mit externen Variablen begründet werden. Dies ist bei Maya nicht der Fall. Sie führt es auf eigene Anstrengung zurück, was wiederum das schulische Selbstkonzept begünstigt. Aufgrund ihres bereits durchschnittlichen schulischen Selbstkonzepts besteht bei Maya kein dringender Förderbedarf. Sie soll in Zukunft weiterhin unterstützt werden, wenn Bedarf vorhanden ist. **Ihr Bewusstsein, dass die Leistungen von ihrer Anstrengung abhängig sind, soll in der Kleingruppe gestärkt werden.** Dies kann zukünftig dazu beitragen, dass Maya ihre schulischen Fähigkeiten positiv(er) einschätzt.

Sarah

Die Auswertung der SESSKO zeigt auf, dass Sarahs schulisches Selbstkonzept deutlich unterdurchschnittlich ist. Sie hält auch im Interview und im Fragebogen fest, dass sie sich schlechter einschätzt als ihre MitSuS (sozialer Vergleich). Ihre Erläuterungen im Interview sowie die Einschätzungen im Fragebogen weisen jedoch darauf hin, dass sich die Arbeit in der Kleingruppe positiv auf ihr schulisches SK auswirkt. Sie besucht die Kleingruppe gerne, fühlt sich darin wohler und nimmt dank der KG eine Steigerung ihrer Motivation und Leistung wahr. Die Ergebnisse der SESSKO sind dabei jedoch nicht zu vergessen. **Die Kleingruppe soll in Zukunft beibehalten werden, um Sarah zu unterstützen, ihr schulisches Selbstkonzept zu verbessern.** Nebst dieser Massnahme soll von den LP auch im Schulalltag darauf geachtet werden, Sarahs Fortschritte ersichtlich zu machen und ihr entsprechende Rückmeldungen zu geben.

Anna

Annas Werte liegen im unterdurchschnittlichen bis knapp durchschnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 13). Bei den SESSKO erreichte sie im kriterialen und sozialen Bezug tiefe Werte (vgl. Tabelle 10). Im Interview wollte sie sich kaum mit ihren MitSuS vergleichen, sondern den Fokus mehr darauflegen, was sie gut kann. Die Schlussfolgerung daraus, dass der soziale Vergleich wenig Einfluss auf ihr schulisches SK nimmt, steht somit in einem Widerspruch. Vielmehr kann daraus abgeleitet werden, dass sie ihre Fähigkeiten realitätsgetreu tiefer einschätzt als ihre MitSuS, wenn sie ausdrücklich um einen Vergleich gebeten wird (SESSKO). Grundsätzlich widerspricht es jedoch ihrem Prinzip, sich mit anderen zu messen, um davon ihre Fähigkeiten in Abhängigkeit zu setzen. Im Fragebogen schätzt Anna die Einflussfaktoren so ein, dass sie ihr schulisches Selbstkonzept begünstigen. Im Interview äussert sie sich zudem positiv über das Unterstützungsangebot der KG. Aufgrund der SESSKO lässt sich daraus schliessen, dass der kriteriale und soziale Bezug sich negativ auf ihr schulisches Selbstkonzept auswirken. Um Annas schulisches SK in Zukunft zu verbessern, sollen einerseits Vergleiche mit den MitSuS gemieden werden, andererseits **sollen die Lehrpersonen ihre persönlichen Leistungsfortschritte hervorheben** (Möller & Trautwein, 2015). Dass Anna nach individuellen Lernzielen beurteilt wird, bietet sich als förderliche Grundlage an.

Simon

Bei der Abbildung 13 sowie auf der Übersicht der T-Werte aller SuS (vgl. A3) fällt Simons Auswertung auf. Alle vier T-Werte liegen im Bereich eines durchschnittlichen schulischen Selbstkonzepts (>40). Auf den ersten Blick ist das ein erfreuliches Ergebnis. Unter Berücksichtigung seines schulischen Hintergrunds ist dieses Resultat jedoch kritisch zu werten. Schöne et al. (2012, S.46) weisen darauf hin, dass die Fähigkeitseinschätzung überprüft werden soll, inwiefern diese realistisch ist. Da bei Simon aufgrund seiner kognitiven Einschränkungen ein Sonderschulstatus zugewiesen wurde, hat er in Deutsch individuelle Lernziele. Er erfüllt die Anforderungen eines durchschnittlichen 5. Klässlers nicht, weshalb seine Aufgaben von jenen der MitSuS abweichen. Seine kriterialen Vergleiche beziehen sich auf seine individualisierten Lernziele und können deshalb so angenommen werden. Die hohe Einschätzung seiner Leistungsentwicklung (kriterial) bezieht er hauptsächlich aufs Lesen und mag für ihn so realistisch sein. Im sozialen Vergleich erreicht er einen T-Wert von 48. Im Vergleich zu den MitSuS aus seiner Klasse (A), welche in dieser Skala einen Durchschnittswert von 46.7 erreichen, ist diese Einschätzung ziemlich hoch. Dies widerspricht der Aussage von Lienhard-Tuggener et al. (2015), dass SuS, welche aufgrund ihrer Lernschwäche für bestimmte Fächer in «Lerngruppen» eingeteilt

werden, eine realistischere Selbsteinschätzung haben. Aufgrund der schulischen Situation lässt sich schlussfolgern, dass Simons Fähigkeitseinschätzung von der Realität abweicht. Die Skala «absolut» zeigt bei ihm den tiefsten Wert an (41). Unter Berücksichtigung der Standardabweichung könnte dies leicht unterdurchschnittlich bis durchschnittlich gedeutet werden. **Aufgrund seiner kognitiven Einschränkungen kann davon ausgegangen werden, dass eine reale Einschätzung seiner Fähigkeiten für Simon schwierig ist** und von seiner tatsächlichen Leistung abweicht. Lernende mit Förderbedarf zeigen in ihrer Selbsteinschätzung eher positiv verzerrte Ergebnisse gemäss Venetz et al. (2012). Dies ist auch bei Simon der Fall.

Jonas

Jonas' durchschnittlichen T-Werte liegen im unter- bis knapp durchschnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 13). Gemäss der SESSKO ist die negative Färbung auf individuelle Vergleiche und absolute Urteile zurückzuführen (vgl. Tabelle 10). Jonas gibt auch während des Interviews an, dass er keine Veränderung seiner Leistungen festgestellt hat, seit er die KG besucht. Diese Tendenz zeigt auch die Auswertung des Fragebogens. Während des Interviews und im Fragebogen zeigt sich, dass der soziale Vergleich sich negativ auf das schulische Selbstkonzept auswirkt. Dies deckt sich mit seinen Einschätzungen in den SESSKO, wo er gemäss T-Wert-Band nur einen knapp durchschnittlichen Wert erreichen konnte. Folglich ist für die Verbesserungen des schulischen Selbstkonzept der soziale Vergleich bei Jonas zu vermeiden. Wie von Möller und Trautwein (2015) empfohlen, soll **der Fokus vielmehr auf seine persönlichen Leistungsfortschritte gelegt werden**, um das schulische Selbstkonzept zu begünstigen.

Diego

Er gehört nicht zu den Fokuskindern für diese Forschungsarbeit, da er nicht Teil der Kleingruppe ist. Seit längerer Zeit haben die Lehrpersonen bei Diego Verhaltensauffälligkeiten entdeckt. Er zeigt grosse Mühe, sich sozial der Situation entsprechend anzupassen. Es fällt ihm zudem schwer, seine Gefühle zu kontrollieren und er weist eine niedrige Auslöseschwelle für Emotionen auf. Auch schafft er es nur noch knapp, die Lernziele genügend zu erreichen. Venetz et al. (2012, S.204) weisen darauf hin, dass Einschätzungen bezüglich ihrer Fähigkeiten von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten **und** Schulleistungsschwächen viel stärker von der Situation abhängig sind als bei Kindern ohne Förderbedarf. Dies kann als Risikofaktor gedeutet werden. Die LP sind sehr besorgt und wollen Diego so gut es geht helfen. Da die Eltern kein Verständnis dafür haben und die Sicht der LP nicht teilen, ist momentan eine offizielle Unterstützung durch die SHP nicht möglich. Dass Diego seine Fähigkeiten jedoch wesentlich tiefer einschätzt als seine MitSuS, zeigt die Grafik deutlich auf (vgl. A3 Übersicht T-Werte aller SuS). Seine Einschätzungen decken sich mit der Realität, da er insbesondere im Fach Mathematik ungenügende Noten erreicht. Es gilt, ihn weiterhin zu beobachten, so gut wie möglich zu unterstützen und mit den Eltern einen Weg zu finden, wie Diego bestmöglich geholfen werden kann. **Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wäre es ratsam, Diego in die KG aufzunehmen.**

8.1.5 Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts bezüglich der Kleingruppe

Studien zur Erforschung des schulischen SK im Zusammenhang mit separativer Förderung in der Kleingruppe sind gemäss P. Dietiker (VSA, persönl. Mitteilung, 04.03.2020) nicht bekannt. Somit sind Direktvergleiche mit entsprechenden Studien nicht möglich. Für diese Arbeit wurden deshalb theoriebasiert Kategorien ausgearbeitet, welche die Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts

beinhalten. Weiter wurde deren Wirkung (positiv, negativ, neutral) auf das schulische Selbstkonzept aufgrund der Einteilung in die Kleingruppe untersucht. Die Ergebnisse der Interviews werden nach Kategorien geordnet theoriegestützt interpretiert.

a) Absolutes Urteil

Das absolute Urteil kann nicht direkt in Verbindung mit der Kleingruppe untersucht werden. Dies würde einen Bezug herstellen, was wiederum dann nicht mehr absolut wäre. Folglich kann hier nur diskutiert werden, in welchen Bereichen die Kinder sich welche Fähigkeiten zuschreiben, wenn sie dazu keine Bezugsnorm genannt haben. **Dabei fällt auf, dass die Kinder oft in jenen Fächern Schwächen erkennen, in denen sie die Kleingruppe besuchen.** Ihre Einschätzungen der Schwächen basieren auf „kann ich (nicht)“ oder „mache ich (nicht) gerne“. Stärken stellen die Fokuskinder bei Fächern fest, die sie gerne machen und ihnen leichter fallen. Es kann kein Fazit gezogen werden, inwiefern diese Urteile von der Kleingruppe geprägt werden.

b) Kriterieller Vergleich

Gemäss Schöne et al. (2012, S.11) setzen die SuS den kriteriellen Vergleich an erste Stelle. Dies konnte so während der Interviews nicht bestätigt werden. Die Kinder nahmen wenig Bezug auf die Erreichung von Lernzielen oder Rückmeldung durch Noten. Einzelne Kinder nannten Feedbacks von LP oder Eltern als Wegweiser, wie ihre Leistungen aussehen. Gemäss Meyer (1984) sind auch indirekte Feedbacks wichtige Faktoren bei der Einschätzung des schulischen Selbstkonzepts. Aufgrund einer zugewiesenen Aufgabe durch die LP schlussfolgern die SuS auf die Fremdeinschätzung ihrer Fähigkeiten. Da die Fokuskinder beispielsweise teilweise weniger Aufgaben auf dem Mathematikplan lösen müssen, könnte dieser Aspekt Auswirkungen auf das schulische Selbstkonzept haben. Kein Kind wertete im Interview die differenzierten und individualisierten Aufgabenstellungen. **Aufgrund der Aussagen in den Interviews konnten keine direkten Auswirkungen durch kriterielle Vergleiche auf das schulische Selbstkonzept festgestellt werden.**

c) Individueller Vergleich

Die eigenen Fähigkeiten in einem Bereich werden von zwei verschiedenen Zeitpunkten einander gegenübergestellt. Ist eine Verbesserung der Leistung sichtbar, ist auch eine positive Beeinflussung des schulischen Selbstkonzepts wahrscheinlich. Eine Leistungsminderung würde das schulische SK negativ beeinflussen. Rheinberg (2006) geht davon aus, dass die meisten SuS während des Schuljahres neues Wissen erwerben und dadurch das schulische SK begünstigt wird.

Aus den Interviews stellt sich insgesamt heraus, dass die Fokuskinder eine Verbesserung ihrer Schulleistung feststellen und dies mit der Kleingruppe verbinden. Würde die Kleingruppe wegfallen, vermuten die FK eine negative Auswirkung auf ihre Leistungen.

Wie Rheinberg (2006) festhält, ist davon auszugehen, dass die Kinder auch ohne Kleingruppe während des Schuljahres neues Wissen aneignen und temporale Vergleiche am Anfang und Ende des Schuljahres positiv ausfallen. Dies führte zu einer günstigen Entwicklung des schulischen Selbstkonzepts. Unter der Beachtung des Aspekts Kleingruppe wird angenommen, dass der Wissenszuwachs noch grösser ausfällt, da die Fokuskinder ihre Leistungssteigerung mit der Kleingruppe verbinden.

Die Theorie von Rheinberg (2006) kann somit einerseits bestätigt werden. Andererseits kann sie noch differenzierter ausgelegt werden: **Der temporale Vergleich fällt kontrastreicher aus, wenn ein Kind mit Lernschwierigkeiten während des Schuljahres Unterstützung in der Kleingruppe erhält. Ihre persönlichen Leistungen können durch den Besuch der Kleingruppe zusätzlich verbessert werden. Wenn ein Kind seine Leistungsverbesserung wahrnimmt, wirkt sich dies positiv auf sein schulisches Selbstkonzept aus.** Diese Hypothese wird in diesem Forschungsprojekt bestätigt.

d) Sozialer Vergleich

Moschner und Dickhäuser (2012) halten fest, dass innerhalb der integrativen Schulform jene SuS mit einer Leistungsschwäche ein tieferes schulisches SK aufweisen als ihre MitSuS ohne Förderbedarf. Auch aus dem Vergleich mit vergleichbaren Schüler*innen aus einer Sonderklasse konnte ein tieferes schulisches SK nachgewiesen werden (Bless, 2000). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die SuS die Klasse als Bezugsnorm beziehen. Wilbert (2010, S.72) erklärt den Big-Fish-Little-Pond-Effekt kurz: „Der gleiche Fisch wirkt in einem kleinen Teich gross, während er in einem grossen Teich klein wirkt.“ Die Ergebnisse der SESSKO spiegeln diese Studien wider. Die Fokuskinder weisen ein deutlich tieferes schulisches Selbstkonzept auf als ihre MitSuS. Aufgrund ihres leistungsstärkeren Umfelds machen die Fokuskinder häufiger Aufwärtsvergleiche, welche sich negativ auf das schulische SK auswirken können (ebd.).

In den Interviews differenzieren die Fokuskinder ihre Einschätzungen etwas. Sie nehmen wahr, dass sie in einzelnen Fächern mehr Hilfe brauchen als andere oder mehr Zeit benötigen.

Da aufgrund der veränderten Zusammenstellung der SuS in der Kleingruppe auch die soziale Bezugsnorm variiert, wirft die Auswertung der SESSKO folgende Hypothese auf: Durch den Vergleich mit einer veränderten Bezugsgruppe (KG) verändert sich auch die Wahrnehmung der eigenen Leistungen. Mittels Fragebogen wird dieser Vermutung nachgegangen. Aus den beiden Aussagen in Frage g) zeichnete sich ein klarer Big-Fish-Little-Pond-Effekt ab: Im Vergleich mit den anderen Fokuskindern schätzten sie sich besser ein. Dies ermöglicht den Fokuskindern Abwärtsvergleiche, welche sich positiv auf das schulische Selbstkonzept auswirken können (Wilbert, 2010, S.72). **Durch den Besuch der Kleingruppe kann folglich der Big-Fish-Little-Pond-Effekt zur Steigerung des schulischen Selbstkonzepts beitragen.**

e) Emotionale Komponenten

Das niedrigere schulisches Selbstkonzept bei Kindern mit einer Leistungsschwäche ist unter anderem damit verbunden, dass sie das Gefühl haben, dass die LP sie eher im Vergleich mit den MitSuS beurteilt anstelle ihrer persönlichen Lernfortschritte. Aus Scham neigen sie dazu, mangelnde Kompetenzen verstecken zu wollen (Venetz et al., 2012, S.152). Auch die Lehrperson und die MitSuS können Auswirkungen auf das affektive Erleben im Unterricht haben.

In den Interviews zeigte sich bei den Fokuskindern, dass sie keine schlechten Gefühle aufgrund der Trennung von ihren MitSuS haben. Was diese darüber denken, dass sie die KG besuchen, stört sechs Kinder nicht. Ein Mädchen stört sich daran, dass andere Kinder sie schlecht machen, weil sie die KG besucht. Ein Kind schätzt die Gleichberechtigung in der Kleingruppe und dass alle Kinder mal zu Wort kommen, nicht nur die „Besseren“. Kein Kind äusserte Scham, weil es die KG besucht. Im Gegensatz

zu Venetz' Aussage konnte sogar festgestellt werden, dass sie es schätzen, mehr Hilfe zu erhalten, da die LP dem einzelnen Kind mehr Aufmerksamkeit schenken kann (s. unter h) Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot).

Erfreulicherweise scheinen sich die emotionalen Komponenten in Bezug auf die KG insgesamt positiv auf das schulische SK auszuwirken.

Aufgrund der Separation nannten zwei Fokuskinder die Angst, etwas zu verpassen. Damit meinen sie Informationen der KLP an die gesamte Klasse oder unterschiedliche Erklärungen eines Lösungsweges. Dies ist sicher ernst zu nehmen. In Zukunft ist darauf zu achten, dass die KLP Informationen, welche die ganze Klasse betreffen, an alle SuS gleichzeitig richtet. Die Absprache zwischen SHP und KLP ist zentral, um bei der Stoffvermittlung an die SuS keine Verwirrung zu stiften. Gleichzeitig kann den SuS aber erklärt werden, dass oftmals verschiedene Wege zum Ziel führen und die Kinder jenen wählen können, der für sie am sinnvollsten ist.

f) Kognitive Prozesse

In der Theorie ist man sich einig, dass SuS mit einem niedrigen schulischen Selbstkonzept Misserfolge auf interne, stabile Faktoren (persönliche Begabung) zurückführen (Möller & Trautwein, 2015, S.187; Schöne et al., 2012, S.12). Hingegen halten Heckhausen und Heckhausen (2018) fest, dass bei einem niedrigen schulischen SK Erfolge auf externe Variablen wie Aufgabenschwierigkeit oder Zufall geschoben werden. Reinhard & Dickhäuser (2009) gehen davon aus, dass die (Miss-) Erfolgserwartung vom schulischen Selbstkonzept beeinflusst wird. Wird also die Begabung für eine Aufgabe eher als hoch eingeschätzt, wird auch der Erfolg als wahrscheinlich eingestuft.

Obwohl die Fokuskinder nachweislich ein niedriges schulisches SK aufweisen, zeigen sie bei der Arbeit in der KG positive Erfolgserwartungen. Durch die Kleingruppe gewinnen sie an Sicherheit bei der Aufgabenbewältigung. Einigen Kindern gelingt eine förderliche Kausalattribution, indem sie Erfolg mit Anstrengung in der Kleingruppe verknüpfen und nicht mit Zufall oder Glück begründen. **Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Kleingruppe die SuS insgesamt unterstützt, Erfolgserwartungen aufzubauen, Sicherheit zu gewinnen und Erfolg als Folge von Anstrengung zu erleben. Dies wiederum wirkt sich positiv auf das schulische Selbstkonzept aus.**

g) Leistungsfähigkeit

Wie Venetz et al. (2012, S.152) festhalten, ist auch die Lehrperson und die Klassenzusammensetzung ein Faktor, der das Wohlbefinden in der Schule beeinflusst. Gemäss Wilbert (2010) ist die Motivation die Bereitschaft sich anzustrengen. Dies führt im Idealfall zu besseren Leistungen, was wiederum das schulische SK positiv beeinflusst. Venetz et al. (2012) machen die Motivation zusätzlich von der Unterrichtssituation abhängig.

In den Interviews wurden Aussagen zur Konzentration, Atmosphäre und Motivation in der Kleingruppe dieser Kategorie zugeordnet. Es zeigte sich, dass die Kinder sehr viele Faktoren in der KG wahrnehmen, welche die persönliche Leistungsfähigkeit erhöhen. Das von Venetz et al. (2012) angesprochene Wohlbefinden stellt nebst anderen Faktoren einen Teil der positiven Atmosphäre in der Kleingruppe dar. Alle Fokuskinder schätzen dies sehr. Einige geben sogar an, sich in der KG wohler zu fühlen. Ein genannter Aspekt ist hierbei die Fehlerkultur, welche in der KG als angenehmer wahrgenommen wird.

Die Motivation der Fokuskinder hat sich durch die KG erhöht, weil sie sich durch dieses Unterstützungsangebot besser konzentrieren können, mehr Hilfe erhalten und daraus bessere Leistungen resultieren. Die kleinere Anzahl an Personen schätzen alle Fokuskinder als positiven Aspekt, was wiederum gemäss Venetz et al. (2012) dem Wohlbefinden untergeordnet wird. Einige geben auch an, dass sie beim Arbeiten in der KG motivierter sind als in der ganzen Klasse.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Faktoren, welche zum Wohlbefinden in der Kleingruppe beitragen, motivationssteigernd sind oder zu einer Leistungsveränderung führen und von den Fokuskindern positiv wahrgenommen werden. **Die wechselseitige Wirkung dieser Aspekte führen gemäss Wilbert (2010) zu einem höheren schulischen Selbstkonzept. Die von Venetz et al. (2012) erwähnte Unterrichtssituation scheint in der Kleingruppe förderlich für die Motivation zu sein.** Einzelne Aspekte bezüglich der Kleingruppe werden von den Kindern als positiv beurteilt, stellen für sie jedoch keinen Unterschied zum Schulzimmer dar.

h) Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot

Gemäss Greene et al. (2002) erhalten jene SuS, welche öfter Hilfe von LP erhalten, häufiger negative Rückmeldungen zu ihrer Leistung. Zusätzlich beanspruchen sie mehr Aufmerksamkeit der Lehrperson im Unterricht.

In den Interviews zeigte sich, dass die SuS im Kontext der Kleingruppe genau diese regelmässigen, wenn nicht sogar höher frequentierten, Hilfestellungen der Lehrperson schätzen. Aufgrund der homogenen Vergleichsgruppe fallen ihre Leistungsdefizite weniger stark auf (Big-Fish-Little-Pond-Effekt). Folglich ist für das vorliegende Forschungsprojekt daraus zu schliessen, dass es in der Kleingruppe zu weniger negativen Rückmeldungen der LP kommt und die SuS die Lehrpersonenaufmerksamkeit positiv bewerten. **Sie sehen es als Vorteil, schneller und mehr Hilfe zu erhalten. Sie nehmen die KG als Unterstützung wahr. Dadurch werden ihnen positive Lernerfahrungen ermöglicht, welche förderlich für das schulische Selbstkonzept sind.** Im Kontext der Kleingruppe kann diesbezüglich der Theorie von Möller und Trautwein (2015), welche ebendiesen Sachverhalt beschreibt, zugestimmt werden.

Greene et al. (2002) äussern, dass SuS mit Lernschwierigkeiten während ihres Lernprozesses häufiger negatives Feedback erhalten. Es kann darauf zurückgeführt werden, dass die LP die Leistung eines Kindes mit jener aller SuS der Klasse vergleicht. Dies ist generell - sowohl in der KG als auch in der ganzen Klasse - zu vermeiden. Individuelle und positive Leistungsrückmeldungen sind die bedeutende Basis für ein positives schulisches Selbstkonzept (Möller & Trautwein, 2015, S.196).

Das schulische Selbstkonzept wird durch eine Vielzahl von Faktoren geprägt. Dabei haben die Emotionen und die Umwelt einen bedeutenden Einfluss. Die Wahrnehmung der Kleingruppe als Hilfsangebot und nicht als Bestrafung ist dabei entscheidend. Es spielt eine wichtige Rolle, wie die Umwelt (in diesem Fall die LP der Kleingruppe) das Hilfsangebot gestaltet (Hasselhorn & Gold, 2009).

Meyer (1984) weist auf die versteckte Form von Rückmeldungen hin. Aus der Aufgabenzuteilung könnten vom Kind Rückschlüsse auf die Fähigkeitsfremdeinschätzung der LP gezogen werden. Die LP passt die Arbeitspläne der Fokuskinder individuell an. Ziel davon ist, dass die SuS realistische Ziele verfolgen können und ihnen Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. In den Interviews gab kein

Kind an, dass sie die adaptierten Anforderungen der LP als abwertend verstehen. Somit wird davon ausgegangen, dass die differenzierten Arbeitspläne das schulische SK der Fokus Kinder nicht negativ beeinflussen. Da ihnen aus Sicht der Lehrperson dadurch mehr Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, wird dieser Aspekt als positive Beeinflussung des schulischen SK gewertet.

Für die Fördermassnahme separate Kleingruppe stellt sich heraus, dass die Einflussfaktoren das schulische SK insgesamt positiv beeinflussen. Die Gewichtung der einzelnen Faktoren fällt bei den SuS unterschiedlich aus. Während ein Kind beispielsweise den sozialen Vergleich herbeizieht, um seine Stärken und Schwächen einzuschätzen, möchte sich ein anderes Kind ausdrücklich nicht mit anderen Kindern vergleichen. Die Gewichtung der einzelnen Faktoren wurde nicht explizit ausgewertet. Es lässt sich anhand des Interviewverlaufs jedoch feststellen, was für das Kind bezüglich der Kleingruppe relevant ist.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der ausführlichen Auswertung und Beschreibung der Einflussfaktoren und deren Wirkung wird die allgemeine Fragestellung dieses Forschungsprojekts beantwortet. Dabei können die Hypothesen anhand der Ergebnisse bestätigt oder widerlegt werden.

Inwiefern beeinflusst die Zuteilung in die separate Fördergruppe das schulische Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf?

Verschiedene Einflussfaktoren tragen zur Genese des schulischen Selbstkonzepts bei. Die Ergebnisse der Erhebungsinstrumente (SESSKO, Interviews und Fragebogen) tragen ihren Teil dazu bei, ein Fazit bezüglich der Kleingruppe festzuhalten.

Hypothese 1: Analog der separativen Sonderschulung wird das schulische SK in der Kleingruppe aufgrund der schwächeren Bezugsgruppe positiv beeinflusst.

Diese Hypothese kann so bestätigt werden. Die Förderkinder weisen gemäss der SESSKO im Vergleich zu ihren MitSuS ein tieferes schulisches SK auf. Im Vergleich innerhalb der Kleingruppe schätzen sich die Förderkinder klar stärker ein. Dadurch wird das schulische SK positiv beeinflusst.

Hypothese 2: Aufgrund der (räumlichen) Trennung von ihren MitSuS wird den SuS mit Förderbedarf verdeutlicht, dass sie weniger Leistung zeigen als andere. Dies wirkt sich negativ auf das schulische SK aus.

Für alle Fokus Kinder stellt die räumliche Trennung kein Problem dar. Die Hypothese kann insofern bestätigt werden, dass den Kindern mit Förderbereichen bewusst ist, dass sie teilweise schwächer sind als ihre MitSuS. Der Fokus liegt gemäss ihrer Aussagen jedoch darauf, dass sie in der Kleingruppe zusätzliche Hilfe erhalten und dadurch ihre Leistung und Motivation steigt. Insgesamt ist diese Hypothese zurückzuweisen: Die Kleingruppe wird nicht als „Stempel“ wahrgenommen, schlechter als andere zu sein. Viel eher sehen die Fokus Kinder darin ein Unterstützungsangebot, welches ihnen bessere Leistungen ermöglicht.

Da die Gestaltung des Förderunterrichts stark von der jeweiligen SHP abhängig ist, ist die allgemeine Beantwortung der Fragestellung mit folgenden Bedingungen möglich: Wenn innerhalb der Kleingruppe

eine angenehme Atmosphäre herrscht, den Kindern Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, ihre Motivation gefördert wird und die Fördermassnahme als Unterstützungsangebot und nicht als stigmatisierende Trennung ihrer MitSuS wahrgenommen wird, trägt die Kleingruppe mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu bei, das schulische Selbstkonzept des Förderkindes positiv zu beeinflussen.

Die Kleingruppe kann folglich weiterhin als sinnvolle Fördermassnahme eingesetzt werden. Die positive Beeinflussung des schulischen Selbstkonzepts sowie auch die Leistungssteigerung der einzelnen Fokuskinder konnte in diesem Forschungsprojekt belegt werden.

8.3 Reflexion der Erhebung und Auswertung

Dieses Kapitel blickt auf die Erhebung und Auswertung der Daten zurück. Dabei werden mögliche Gründe für die erhaltenen Ergebnisse vermutet und die Erhebung kritisch betrachtet.

Das Interview stellte für einige Fokuskinder eine grosse Herausforderung dar. Gerade Anna, Simon und Jonas hatten Mühe, ihre Aussagen zu begründen. Das eigene Denken und Handeln in Worte zu fassen, verlangt ein hohes Mass an metakognitiven Fähigkeiten. Darin zeigen vor allem diese drei Kinder noch grosses Entwicklungspotential. Da die Autorin diese Kinder während des Interviews beim Begründen unterstützen wollte, gab sie ihnen jeweils Antwortvorschläge. Dies war im Sinne eines Scaffoldings gedacht. Dadurch steigt jedoch auch das Risiko, dass Aussagen verfälscht werden können, weil die Interviewpartner*innen aus einer Auswahl antworten und nicht eigene Ideen einbringen. Das Gespräch war für diese drei Kinder hoch komplex, was stellenweise auch zu Widersprüchen in ihren Aussagen führen konnte. Jonas erklärte beispielsweise, dass er im Schulzimmer gleich viel Hilfe erhält wie in der Kleingruppe. Später korrigiert er, dass er im Schulzimmer weniger Hilfe erhält.

Die Aussage auf dem Fragebogen „Ich besuche die Kleingruppe, weil ich schwächer bin als die anderen Kinder in der Klasse“ kann auf zwei Arten gedeutet werden. Einerseits kann es so verstanden werden, dass die Kinder sich mit den MitSuS vergleichen und daraus ihre Leistungen ableiten. Dies war auch die Intention der Befragerin. Andererseits könnte es auch so verstanden werden, dass die Kinder das Gefühl haben, sie werden von der LP in die KG eingeteilt, weil sie schlechter sind als die MitSuS. Einmal stellen die SuS selbst ihre Fähigkeiten jenen der MitSuS gegenüber, in der zweiten Variante führen sie dies auf die Fremdeinschätzung der LP zurück. Dies ist ein scheinbar kleiner Unterschied. In der Praxis ist dem jedoch insofern Beachtung zu schenken, dass den Kindern klar kommuniziert wird, weshalb ihnen die Kleingruppe zur Verfügung steht: Nicht, weil sie schlechter sind als andere, sondern damit sie dort zusätzliche Unterstützung erhalten, wo es ihnen hilft.

Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand des Kodierleitfadens (vgl. A5 Kodierleitfaden). Aufgrund der Wechselwirkungen der verschiedenen Einflussfaktoren auf das schulische Selbstkonzept war eine eindeutige Zuordnung der Aussagen teilweise nicht möglich. Es ist auch möglich, dass an einer anderen Schule noch weitere Aspekte genannt werden, die den Kategorien zugeordnet werden müssen. Deshalb können aus demselben Leitfaden für ein Interview theoretisch noch weitere Kategorien oder Unterkategorien resultieren. Eine Wiederholung dieser Untersuchung ist möglich und sinnvoll. Dabei ist zu beachten, dass die Kategorien mit der Literatur verknüpft werden (Moser, 2015).

8.4 Wichtigste Erkenntnisse

Aus den Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit werden Schlussfolgerungen für einen SK förderlichen Unterricht gezogen. Die niedrige Einschätzung des eigenen schulischen SK ist aufgrund der Lernschwierigkeiten eine logische Folge. Fachspezifische, lerntherapeutische Interventionen können das Kind unterstützen, ein positiveres schulisches SK aufzubauen. Bei SuS mit einer Lernbehinderung oder kombinierten Lernschwierigkeiten sind umfassende Förderangebote hilfreich, um das schulische SK zu verbessern (Schuchardt, 2015, S. 18). Auch Venetz et al. (2012, S. 31) sprechen sich mit empirischer Grundlage für angepasste Unterstützung für SuS mit einer Lernbehinderung als Verbesserungsfaktor des akademischen SK aus. Die pädagogische Hilfestellung ist ein wichtiger Aspekt und kann zu besseren Leistungen verhelfen. Nichtsdestotrotz ist eine zentrale Bezugsnorm – die Klassenzusammensetzung – nicht zu vergessen. Sie ist unveränderbar und somit ein stabiler Aspekt (ebd.). Die Kleingruppe bietet insofern eine angepasste Unterstützung an, als dass die Bezugsnorm verändert wird und die Förderkinder ihre Fähigkeiten positiv wahrnehmen können.

Wie von Möller und Trautwein (2015, S.189) empfohlen, sollen soziale Vergleiche vermieden werden. Werden Leistungsverbesserungen aufgrund der individuellen Bezugsnorm deutlich gemacht, führt dies zu einer günstigen Beeinflussung des Selbstkonzepts (ebd.). Somit haben die Lehrpersonen einen grossen Einfluss auf das SK der SuS. Ein angenehmes Lern- und Sozialklima hat einen positiven Effekt auf das schulische Selbstkonzept.

Individuelle Bezugsnormen allein reichen jedoch noch nicht aus, um in der ganzen Klasse ein überdurchschnittlich hohes Selbstkonzept zu erreichen. Die verschiedenen Leistungen führen unweigerlich zu sozialen Vergleichen. Dadurch können auch bei guten Leistungen „Aufwärts-Vergleiche“ stattfinden, welche sich negativ auf das schulische Selbstkonzept auswirken. Inwiefern die LP Einfluss auf das schulische Selbstkonzept hat, hängt folglich mit weiteren Indikatoren zusammen. Dazu gehört unter anderem die Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Individuums (Möller & Trautwein, 2015, S.192).

8.5 Ausblick

Bei diesem Forschungsprojekt wurde das allgemeine schulische Selbstkonzept der SuS mittels der SESSKO erfasst. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte bei ihnen eine weitere Erfassung des Selbstkonzepts erfolgen. Dies würde interessante Hinweise dazu liefern, wie sich das schulische Selbstkonzept der in diesem Projekt befragten Kindern entwickelt hat.

Für SuS von der 7. bis zur 10. Klassenstufe gibt es ein Instrument, womit die fachspezifische Selbstkonzeptfacetten erfasst werden können. Das DISK-Gitter (Differentielles Schulisches Selbstkonzept-Gitter; Rost et al., 2007) kann insbesondere bei pädagogisch-psychologischen Fragenstellungen eingesetzt werden.

Momentan fehlt der Bezug zu weiteren Studien bezüglich der Entwicklung des Selbstkonzepts in Verbindung mit der Fördermassnahme „Kleingruppe“. Die Fragestellung und die Ergebnisse konnten folglich lediglich auf die untersuchte Schule bezogen werden. Es wäre spannend an verschiedenen Schulen diese Interviews durchzuführen und somit ein grösseres Feld an Ergebnissen zu erhalten. Dies

würde hilfreiche Hinweise geben, wie die SHP einen Förderunterricht gestalten könnten, welcher das schulische Selbstkonzept positiv beeinflusst.

Für die zukünftige Tätigkeit als SHP hält die Autorin die Faktoren eines SK förderlichen Unterrichts stets im Hinterkopf. Zentral bei der Unterrichtsgestaltung sollte nicht die reine Wissensvermittlung an sich sein, sondern dass sich die Kinder wohlfühlen und lernbereit sind. Dies ist die Grundlage dafür, dass sie bereit sind, neues Wissen anzueignen, Herausforderungen anzunehmen und ihre Fähigkeiten auszubauen.

9 Quellen und Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (1976).....	6
Abbildung 2: Teilbereiche des Selbstkonzepts nach Eggert et al. (2014).....	6
Abbildung 3: Vergleich Rohwerte Klassen A und B.....	31
Abbildung 4: Vergleich Rohwerte Klassen A und B ohne FK.....	31
Abbildung 5: Vergleich Prozenträge Klassen A und B.....	32
Abbildung 6: Vergleich Prozenträge Klassen A und B ohne FK.....	32
Abbildung 7: Vergleich T-Werte Klassen A und B.....	32
Abbildung 8: Vergleich T-Werte Klassen A und B ohne FK.....	32
Abbildung 9: Vergleich Rohwerte beider Gruppen.....	33
Abbildung 10: Vergleich Prozenträge beider Gruppen.....	34
Abbildung 11: Vergleich T-Werte beider Gruppen.....	34
Abbildung 12: Vergleich T-Werte aller vier Skalen der Fokuskinder.....	37
Abbildung 13: Durchschnittliche T-Werte der Fokuskinder.....	38
Abbildung 14: Wirkung Einflussfaktor: absolutes Urteil.....	46
Abbildung 15: Wirkung Einflussfaktor: kriterial.....	46
Abbildung 16: Wirkung Einflussfaktor: individuell.....	46
Abbildung 17: Wirkung Einflussfaktor: individuell.....	46
Abbildung 18: Wirkung Einflussfaktor: sozial.....	47
Abbildung 19: Wirkung Einflussfaktor: emotional.....	47
Abbildung 20: Wirkung der Einflussfaktoren auf KG-Zuweisung (Alle FK).....	47
Abbildung 21: Sozialer Vergleich mit Klasse und Kleingruppe (Durchschnittswerte der Fokuskinder).....	48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schema zur Ursachenerklärung nach Eggert et al. (2014).....	13
Tabelle 2: Die vier Einflussfaktoren des schulischen Selbstkonzepts (Schöne et al., 2012, S.11).....	20
Tabelle 3: Übersicht Interviewpartner*innen.....	24
Tabelle 4: Übersicht Skalen und Fragen der SESSKO.....	25
Tabelle 5: Auswertung SESSKO Melina	26
Tabelle 6: Standardmessfehler Rohwert und T-Wert SESSKO (Schöne et al., 2012, S.36).....	27
Tabelle 7: Kategoriensystem	28
Tabelle 8: Definitionen der Kategorien.....	29
Tabelle 9: Aussagen im Fragebogen zur Kleingruppe.....	30
Tabelle 10: Auswertung SESSKO Fokuskinder.....	35
Tabelle 11: Durchschnittswerte der Fokuskinder aller vier Skalen.....	37
Tabelle 12: Durchschnittswerte der Fokuskinder nach Skala.....	38
Tabelle 13: Emotionale Komponenten in Verbindung mit KG-Besuch	41
Tabelle 14: Übersicht Auswirkungen der KG auf die Leistungsfähigkeit der Fokuskinder.....	43
Tabelle 15: Übersicht über Wahrnehmung der KG als Unterstützungsangebot	44

Literaturverzeichnis

- Altmeyer, S., Burkhardt, S. C. A., Hättich, A., Krauss, A., Venetz, M. & Lanfranchi, A. (2018). *Pilotstudie WiRk – Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen in integrativen Regelklassen. Effekte sonderpädagogischer Massnahmen auf schulische Leistungen, Verhaltenskompetenzen und subjektives Befinden*. Zürich: Internationale Hochschule für Heilpädagogik.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Kempten: Klinkhardt.
- Bandura, A. (2012). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman.
- Beutel, S. & Hinz, R. (2008). *Schulanfang im Wandel. Selbstkonzepte der Kinder als pädagogische Aufgabe*. Berlin: Lit-Verlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2015). *Organisationsmodelle für sonderpädagogische Angebote der Regelschule*. Verfügbar unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/angebote_der_regelschule/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/153_1473342760210.spooler.download.1476706025456.pdf/20160907_Organisationsmodelle+.pdf
- Bless, G. (2000). Lernbehinderungen. In J. Borchers (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.440-453). Göttingen: Hogrefe.
- Bless, G. & Mohr, K. (2007). die Effekte von Sonderunterricht und gemeinsamem Unterricht auf die Entwicklung von Kindern mit Lernbehinderungen. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 375-383). Göttingen: Hogrefe.
- Bong, M. (1998). Tests of the internal/external frames of reference model with subject-specific academic self-efficacy and frame-specific academic self-concepts. *Journal of Educational Psychology*, 90, 102-110.
- Ebermann, E. (2010). *Grundlagen statistischer Auswertungsverfahren*. Verfügbar unter <https://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/quantitative/quantitative-34.html>
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (3. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Ehm, J. (2014). Akademisches Selbstkonzept im Grundschulalter. Entwicklungsanalyse dimensionaler Vergleiche und Exploration differenzieller Unterschiede. Verfügbar unter

https://www.pedocs.de/volltexte/2014/9565/pdf/Ehm_2012_Akademisches_Selbstkonzept_im_Grundschulalter.pdf

- Engel, E. (2015). *Der Selbstkonzeptfragebogen für Kinder (SKF). Entwicklung, Anwendung und psychometrische Überprüfung*. Freiburg: FEL.
- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7, 117-140.
- Greene, R. W., Beszterczey, S. K., Katzenstein, T., Park, K. & Goring, J. (2002). Are students with ADHD more stressful to teach? Patterns of teacher stress in an elementary school sample. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 10, 79-89.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2009). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer.
- Heimlich, U. (2003). *Integrative Pädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung des Selbstkonzepts im Grundschulalter. In F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 19-39). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Helmke, A. (1998). Vom Optimisten zum Realisten? Zur Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts vom Kindergarten bis zur 6. Klassenstufe. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Entwicklung im Kindesalter* (S.115-132). Weinheim: Beltz.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen*. Ausgabe September. Zürich.
- Krupitschka, M. (1990). *Selbstbild und Schulleistung*. Salzburg: Otto Müller Verlag.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lauth, G. W., Brunstein, J. C. & Grünke, M. (2004). Lernstörungen im Überblick: Arten, Klassifikation, Verbreitung und Erklärungsperspektiven. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S.13-23). Göttingen: Hogrefe.

- Lauth, G. W. & Wilms, W. (1981). Ursachenerklärung von Erfolg und Misserfolg lernbehinderter Sonderschüler im Verlaufe des Sonderschulbesuches. *Heilpädagogische Forschung* 9, 229-241.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Marsh, H. W. (1986). Verbal and math self-concepts: An Internal/External Frame of Reference Model. *American Educational Research Journal*, 23, 129-149.
- Marsh, H. W. & Yeung, A. S. (2001). An extension of the internal/external frame of reference model: A response to Bong (1998). *Multivariate Behavioral Research*, 36, 389- 420.
- Marsh, H. W. & Hau, K.-T. (2004). Explaining paradoxical relations between academic self-concepts and achievements: Cross-cultural generalizability of the internal/external frame of reference predictions across 26 countries. *Journal of Educational Psychology*, 96, 56-67.
- Marsh, H. W. (2005). Big-fish-little-pond effect on academic self-concept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19, 119-127.
- Marsh, H. W., Köller, O., Trautwein, U., Lüdtke, O. & Baumert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades, and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering. *Child Development*, 76, 397-416.
- Marsh, H. W. & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multi-dimensional perspective. Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. *Perspectives on Psychological Science*, 1, 133-163.
- Mayring, P. (1993). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim: Beltz/PVU.
- Meixner, T. (2009). *Die freie, teilnehmende Beobachtung als Methode der qualitativen Sozialforschung*. München: Grin.
- Meyer, W.-U. (1984). *Das Konzept von der eigenen Begabung*. Bern: Hans Huber.
- Meyer-Probst, B. & Teichmann, H. (1984). *Risiken für die Persönlichkeitsentwicklung im Kindesalter*. Leipzig: Thieme.
- Möller, J. & Trautwein, U. (2015). Selbstkonzept. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S.177-199). Berlin: Springer.
- Moschner, B. (2011). Selbstkonzept. In: Rost, D. H. (Hrsg.): *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 629-635). Weinheim: Beltz.

- Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2012). Selbstkonzept. In Rost, D. H. (Hrsg.) *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 685-692). Basel: Beltz.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxis: Eine Einführung*. Freiburg: Lambertus-Verlag.
- Mruck, K. & Mey, G. (2000). *Qualitative Sozialforschung in Deutschland*. Verfügbar unter <http://www.Qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1114/2465>
- Münchow, H. (2016). *Wie man sich fühlt, so lernt man – Der Einfluss von Emotionen auf Lernprozess und Lernerfolg*. Verfügbar unter <https://de.in-mind.org/article/wie-man-sich-fuehlt-so-lernt-man-der-einfluss-von-emotionen-auf-lernprozess-und-lernerfolg>
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des «Selbst»: Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Mussweiler, T. & Rüter, K. (2003). What friends are for! The use of routine standards in social comparison. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(3), 467 -481.
- Neumann, P., Lütje-Klose, B., Wild, E. & Gorges, J. (2017). Die Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements (BiLieF). *Schulische Inklusion und Übergänge*, 15, 39-48.
- Nicholls, J. G. (1978). The development of the concepts of effort and ability, perception of academic attainment, and the understanding that difficult tasks require more ability. *Child Development*, 49, 800-814.
- Oerter, R. (2002). Kindheit. In L. Montada & R. Oerter (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (5. Aufl.) (S. 209-257). Weinheim: Beltz.
- Pohlmann, B. & Möller, J. (2009). On the benefit of dimensional comparison. *Journal of Educational Psychology*, 101, 248-258.
- Reinhard, M.-A. & Dickhäuser, O. (2009). Need for Cognition, task difficulty and the formation of performance expectancies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96, 1062-1076.
- Rheinberg, F. (2006). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Röbken, H. & Wetzel, K. (2016). *Qualitative und quantitative Forschungsmethoden*. Oldenburg: o. V.
- Rost, D., Sparfeldt, J. & Schilling, S. (2007). *Differentielles schulisches Selbstkonzept-Gitter mit Skala zur Erfassung des Selbstkonzepts schulischer Leistungen und Fähigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.

- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Schuchardt, K., Brandenburg, J., Fischbach, A., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C. & Hasselhorn, M. (2015). Die Entwicklung des akademischen Selbstkonzeptes bei Grundschulkindern mit Lernschwierigkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18(3), 513-526.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Self-concept: validation of construct interpretations. *Review of Educational Research*, 46(3), 407-441.
- Sonderschulen Thurgau, 2015. *Fragen und Antworten. Weshalb muss mein Kind eine Sonderschule besuchen?* Verfügbar unter http://www.sonderschulenthurgau.ch/Fragen_Antworten
- Spinath, B. (2004). Determinanten von Fähigkeitsselbstwahrnehmungen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 36, 63-68.
- Stiensmeier-Pelster, J. & Schöne, C. (2008) Fähigkeitsselbstkonzept. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S.62-73). Göttingen: Hogrefe.
- Valentine, J., DuBois, D. & Cooper, H. (2004). The relation between self-beliefs and academic achievement: A meta-analytic review. *Educational Psychologist*, 39, 111-133.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Biel: SZH/CSPS.
- Widaman, K. (1992). Differences in Adolescents' Self-Concept As a Function of Academic Level, Ethnicity, and Gender. *American Journal on Mental Retardation*, 96(4), 387-404.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kanton Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$file/412.100_7.2.05_106.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$file/412.100_7.2.05_106.pdf)
- Kanton Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/\\$file/412.103_11.7.07_105.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/$file/412.103_11.7.07_105.pdf)